

1189
39558

MARCU ULPIU TRAIAN STĂNOIU

ROMAN

DE

IRINA G. LECCA

1139.558

BUCUREȘTI

EDITURA „CARTEA ROMĂNEASCĂ” S. A., TIP. SFETERA

Ultimele noutăți literare

P. Cerna

POEZII

(Opera completă)

F. Nietzsche

Așa grăit-a Zarathustra

(Opera completă)

Proprietatea Bibliotecii
Universității Iași

II - 39.558

I. A. Grăteanu-Velnești

SORANA

(Ediția II)

lei 6

G. Coșbuc

Ziarul unui pierde-vară

lei 6

EDITURA „CARTEA ROMÂNEASCĂ” S. A.

MARCU ULPIU

TRAIAN STĂNCIU

ROMAN

Biblioteca Universitatii Iasi

R-70.042

IRINA G. LECCA

B. C. U. IASI
BIBLIOTECA UNIVERSITATII IASI
778398

1189

1922

BUCUREȘTI

Editura „CARTEA ROMÂNEASCĂ S. A.”

*Aceleia care a rămas credincioasă, când alții zăvălau ;
Aceleia care tot credeți, când alții se 'ndoiu ; Aceleia
care a stat drept, când alții se pleacă ; Aceleia care a
apărut focăra, pe care unii încercau s'o stingă*

Reginei Noastre

*Inchin această carte, modest omagiu purtat din mij-
locul păpăntului Său plin de iubire și recunoștință.*

Irma G. LECCA

ianuarie 1919.
Târcău, jud. Neamț.

BIBLIOTECA
UNIVERSITĂȚII
IASI

MARCU-ULPIU-TRAIAN... STĂNOIU

Când și-a văzut numele pe lista absolvenților, Traian Stănoiu a simțit o așa ușurare, ceva așa dulce și întăritor, încât a uitat toate ne-cazurile trecute, toate umilirile și tot ce sude-rise. O vreme cu ochii asupra hârtii lipită pe ușa liceului, se lasă dat într-o parte, îmbrâncit; pe urmă, cu privirile pierdute în zare, zâmbeste înundat de-o recunoștință generală, pentru in-tregul cuprins — cer și pământ — ce-l încon-joară și cari par a-i surăde ocrotitoare și îm-bărbătătoare.

A isprăvit liceul! A trecut — înfârșit — o treaptă din mulțimea de trepte ce-i sunt date să urce, până să ajungă acolo unde-l îndeamnă visul lui scump... Că sunt încă atâtea trepte, că sulrea lor va fi tot mai anevoioasă, că pe ele va da de îmbuizeală, de ghionturi mai ceva decât aceste depe scara asta de liceu, că va da

de lovituri, într'o fugă hotărâtă de a se răpune
care pe care, Traian Stănoiu, nu năstăie că o
ghicește el bine, dar vede împede, par'că ar și
simți frecarea coatelor în viitoarea vâltoare....
Se vede chiar uneori la greu, la strâmtoare, po-
ticnind, dară ridicându-se, ca să meargă mai de-
parte, până ce, cu ochii închipuirii, se vede a-
juns la țel, victorios, nerăpus, susținut numai
de puterea credinței lui !...

Credința lui!... Ceva nelămurit, ce nu incupe
în cuvinte — și care pentru el ar fi să se tra-
ducă printr'o uriașă îmbrățișare mângâioasă,
îndrumătoare și plină de îndemn — spre mare,
spre frumos, spre înălțător în viață . . .

Încetșor, visând mereu, coboară scările lice-
ului, trece în stradă, înșiră uliță după uliță, a-
junge la casa unde stă.

În ușa bucătării o slugă îi ia în primire: bo-
erii sunt la masă și nu-i apă proaspătă. Fuga
s'aducă, dacă nu-i dor de pomelnicul boerului !

Stănoiu inhață cofele, alcargă la fântână, se
'ntoarce într'un suflet. Pe urmă s'așează pe la-
vita din colțul bucătării unde-i este culcusul,
deschide lădița de lemn dela căpătâiul lavitei, și
desmierdând din ochi cărțișoarele dragi dintr'o
despărțitură a lăzii, cântărește cu privirea făna
din cealaltă despărțitură, întrebându-se pe cât
are să-i mai ajungă, dacă ai lui de-acasa zăbo-
vesc să vie...

O chemare îndoită de sonerie, îi taie socote-
lile. Una din slugi îi strigă:

— Doamne Stăno! — *fraistă 'n băț*, să poțtea-
scă la plăcintele calde ale boerului!”

Și răd urât amândouă femeile. O întărtare
turbată le împinge mereu la răutăți, la pări,
împotriva băetanului frumos, dar năndru, care
nu face haz de vorbele lor, care nu ca în sea-
mă provocările lor și care în loc să s'arनेstece
în taitasurile și săgile bucatării, se furisază prin
locuri îndosite, prin pod cu câte hărtoage toate
în mână...

El liniștit, par'că n'auzise obruznicia și râsul
batjocorător, iese iute, trece sălița îngustă, se
oprește însă o minută, îngrijorat, în fața ușii din
fund, apoi atinge cam cu sfială clampa, cu bli-
sorul împinge canatul.

Bocrii Antinescu sunt încă la masă, unul în
fața altuia. Vârstnici, groși, burtoși amândoi —
el ros, mustăcios, cu accese de furie — ea apa-
tică, părând o massă de carne ce se urnește pe
rotițe, dară suflet bun, singura ocrotire a lui
Traian în casa asta unde, dela boier, la prietenii
lui și pin' la slugi, în el își descarcă toți fulge-
rile furtunilor lor lăuntrice și toate hătăile de
joc.

De data asta, ca de câte ori eră chemat în
casă, știa Traian, că nu-i chemat la bine — că
iar în răcnetele stăpânului va părăsi odaia. Ră-
mâne, ca de obicei, tăcut, resemnat, lângă ușă.
Azi însă i se pare că simte ca o putere ce-i stă
într'ajutor — un sprijin din suflet pornit, — că
nimic n'ar putea să-i spulbere seninătatea în-

tăritoare ce coborâse mai dinioară, la școală în el...

De aceea nu-l mai lovește neîndemâna din alte dăți, când mai dă și peste care-va străin cu boerii.

Fără să se uite la dânsul, Antimescu poruncește răstit, cu gura plină:

— Ai absolvit ?

— Da, cucoane.

— Ai cătelea ?

— Ai cătelea ?...". A sfectit-o, băetul: cum de uitase el să vadă „ai cătelea“ e promovat ?

Cellalt tot ridicând glasul:

— Taci, hai? Taci? Crezi că nu știu? Crezi că nu știu că ești dintre cei din coadă? Leneșule¹ Soi de hoț! Grcsul²) are să-ți fie sfârșitul!" Și ascuțind glasul: Ce-ai făcut dumneata anișorul întreg, în loc să te ții de carte?" Și cutremurat către domnul străin: — S'ajung eu să mă căciulesc secăturilor celor de profesori ai lui, ca să-l scoată !"

— Trebulai să-l lași să-i cânte copiii de școala primară:

Frunză verde portocală,

Ți-a crescut musteață 'n școală,

râde satisfăcut cellalt.

Antimescu, în culmea indignării, ștergându-și apăsat mustățile cu șervetul motofol în pumn, către Tralan, care privește tăcut în jos :

1) Închisoarea,

— „Crezi că nu știu de unde te-ai ținut, în loc să te ții de carte?” Și iarăși către celălalt și către nevastă-sa :

— „Dumnealui face pe socialistul, mă rog ! Dumnealui vede nedreptăți sociale !”

De data asta, Traian ridică spre el mirat și întrebător călătura sfioasă :

— „Ce? Te faci a nu pricepe?” și scoțând din buzunar, pripl și nervos, niște file de hârtie, cu emfatică bătaie de joc, cetește Antimescu :

*Erau odată vremuri, cum nu mai sunt acum.
Când oamenii pentru Bine, în dragoste trăiau.
Că nu știau ce-l rădă, invidia, mârtea,
Când toți erau unii și unii erau toți.*

— „Asta, mă rog, e ocupația dumisale”.

Străinul clatină capul amuțit de consternare, ațintind băietul. Antimescu întoarce fila și cu aceeași emfază ironică :

— Ascultați alta :

*„Bate culele în ghete, bietul om nenorocit.
Se grăbește cât ce poate : Mucal este pe sfârșit.
Tremur mânelo-i stăbilita, E bătrân-bătrân de tot...
Și ce viscol e afară și în sobă nlei un ciot !”*

— „Bravo, bre”, strigă cu haz celălalt domn. „Aveam un poet între noi și nu bănuiam !”

— „Astea 's încă deia Străjări...” îngână Traian, cu sângele în obraz : — i le citisem și dușului Eliza...”.

Antimescu îi taie vorba, cu un pumn în masă :

— „Spui minciuni ! Că în timpul cela nu-ți a-

rataseși arama! Și să nu îndrăznești să-ți ridici glasul înaintea mea, că-ți fac un vânt de-ajungi pe sos în satul lui fată-tău! Li mai dă nasul să pomenească de numele duduii Elizei? Noi, în amintirea ei, îl luăm, ne străduim să-i facem un viitor....

Traian n'ascultă mai departe... Li vine să râdă în hohote! Ci-că vor „să-i facă un viitor...”. Crede nebunul acesta, că el nu știe să judece? Că nu-l judecă așa cum merită?

Mai întâi, că nu l-a rugat nimeni, ci el singur i-a trimis răspuns la vre-o lună despre moartea cumpănită a celor din *Străjuri*, să vie la ei în oraș, că, în amintirea duduiei îl vor ajuta, mai departe, la învățătură... Și dacă s'a potrivit și a venit—nici lor nu le-a fost pe degeaba, dacă i-au îngăduit să doarmă pe lavița din bucătărie.... Că, numai la atâta s'a redus, cu vremea, ajutorul lor! Doar nici nu-l hrănesc, nici nu-l îmbracă ei! Li vine lui Traian să-i arunce în față toate jignirile îndurate, pentru culcusul în tovărășia slugilor cu apucături desmățate! Să-i aducă aminte argățitul nemilos, nopțile de veghie, ca să servească musafiri în sindrofie, bățile în cari îl trezea, când ațipea în zorii zilei cu fruntea lipită de marginea mesei.... Dar să-i aducă aminte când, învins de osteneală, a adormit în bancă, la școală, și băleții și profesorul, ca să-i joace o șotie, au ieșit din clasă fără să-l trezească.... Să-i aducă aminte că eră să se întâmple moarte de om, când a sosit el în-

tr'amurgite acasă, dacă mai zăbovea câteva minute, cucoana să s'arate... Uite, toate lucrurile astea, atâția ani de zile îndurate, îngrămădite, colo în suflet, se trezesc, i se arată de la sine în mîntea lui, fără ca el să caute a le răscoli. Și năvalnice, răsvrătite stau gata să se reverse în vorbe, ca un pârăiaș nebăgat în seamă, prefăcut într'o clipă de furtună, în puhoiul ce nu mai știe de zăgazuri...

Un pumn strașnic în masă, de-a zăngănit tot ce era deasupra, îi taie visările. Anțimescu, roșu ca racul, zblară :

— „Ai auzit, măgarule ?”

Tralan n'auzise... Desnădăjduit, întoarcă privirile spre cucoana Zoita. Tocmai o vede ridicându-se greoaie, și mergând spre hărhată-său :

— „De ce furia asta, creștinul lui Dumnezeu? Esti roș-vănuț... Vrei să te lovească damblaua ?”

Îran aceleași vorbe cu cari, de obicei, cucoana îl aducea la realitate, la care uneori glasul de hipnotizată adăogă :

— „Ai să mă faci să vorbesc mai mult decât trebuie!...” Și furiile boierului se potoliau ca prin minune....

De data asta însă, ca într'o destindere nervoasă, dânsul începe a se jăli desnădăjduit :

— „Are să mă lovească toate damblatele ! Are să mă lovească, dacă mai ții pe șolțicul ista aici... De dragul Elizei ai să mă omori ue mine și ai să mă ai pe suflet... Nu-ți pasă, că mă o-

moară cu zile, că mă ucide, pungașul ăsta :
Răul ăsta! Dușmanul...".

Străinuș caută să-l mai liniștească :

— „Nu trebuie să-ți exagerezi...”.

Eucoana Zoia adaugă însă :

— „La el e ideie fixă !...”

Antimescu tot jălindu-se :

— „Ideie fixă ?...” Și arătându-l pe Traian cu dreapta întinsă și trenurătoare :

— „Da' uitați-vă cu ce ochi mă măsoară!...
Uitați-vă ce priviri de fiară încălușată...”.

Atuncea Traian o și turește pe ușă. Aude în urmă un răcnet ce ar fi vrut să-l oprească, dar el nu-l mai bagă în seamă... Ci a intrat în bucătărie, a deschis lada, a răsturnat într'o trăistuță cărțile toate, a străbătut ograda, a luat-o în susul drumului, fără o privire în urmă, fără cea mai mică strânsoare de inimă pentru acoperișul sub care își închelase câțiva ani din viață.

Tot un suflet a ținut-o păuă ce a trecut robatca. Aproape fuge. Cu o singură ideie în capul altel gol de orice judecată: să nu-l ajungă din urmă careva dela Antimescu și să-l întoarcă din cale.

Când a văzut că nu-i nici o primejdie de asta, s'a așezat sub un copac din marginea șoselei, și-a scos șapca de uniformă și ștergându-și iruntea înădușită, răsuflă ușurat :

S'a mântuit! În casa ceia n'are să mai întrel
De-ar vrea el, și n'ar mai putea intra! Ce-ar

mai avea de căutat acolo? Nu a zis chiar nenorocitul cela, că prezența lui îl ucide?

Și Traian simte o mare ușurare, că fără voia lui, au ajuns lucrurile la atâta.

De câte ori nu-i mai venise lui, în desnădej-dile cele mari, să-și arunce cărțile în traistă — cum le-a aruncat mai odinioară — și să o tulsească noaptea acasă, în sat la *Străjări*, și să rămâie, colo, înțelepțeste, la coarnele plugului, între ai lui, nebănuitori de câte îndură el... Dară tot atuncea i se părea că, de jos, din ceata umilintei, a horopsirei, a părăsirei, un murmur de dureroasă împotrivire se înalță :

„Da' noi? Hotărîrea ta de a ieși deasupra nevii, ca pe urmă să ne ajuti și nouă?... Dară ai tăi din Albac și tatăl tău mort în țernița nugu-rească, și mamă-ta încrimentă în durerea acele-iei lovituri dela care nimenea n'o mai poate dis-trage?... Dară fuga ta, copilaș mic, cerând adă-post și ocrotire dincoace de munți, unde te-au adus ciobanii cărora bunicu-tău te încredin-țase?... De toate astea ulti-ai?”

I se părea atunci lui Traian, că cele ce îndură sunt nimicuri, mărite de închipuirea lui de copil, că trebuie să-și înfrângă simțirea prea exa-gerată, poate și să se pătrundă de vorba ce-i ră-sunase altădată la ureche și pe care el o luă, pe atunci, așa în ușor :

— „Trebuie să ne *îndeplinim vîlaja*, nu numai s'o trăim”.

Cu vremea, convingerea în *îndeplinirea vie-*

șii, cu tot ce-i nobil într'însa. s'a înfipt atâta de adânc în mintea și în inima lui, încât i se pare uneori, ca ar fi una cu firul din care-i făcută însăși țesătura vieții și n'ar putea să renunțe la dânsa. fără să renunțe la propria-i existență...

Și de câte ori o nouă umilință, o nouă nedreptate îi dă o tresărire de revoltă, se vedea pășind la rândul lui pe căi grele, întortochiate, prăpăstioase, din care ieșeau suspine, chemări, iară el apăsându-se, apucând mâini ce i se întind, ajutând să se ridice înțele slabe, fără ucerire, lăsate în voia întâmplărilor, ori uitate de lume...

De-acuma?...

Traian vrea să vadă înaintea lui... De-acuma?... Se tulbură ușor: i se pare ca o perdea pe creier, din colo de care nu poate întrezări nimic... I se strânge inima: La drept vorbind, ce are să facă el de acuma?... Și cum are s'ajungă la înfrățirea visului scump? Că el vrea să meargă mai departe, s'ajungă sus — cât mai sus; s'ajungă drept la izvorul Bînelui și al Răului, al Dreptății și al Nedreptății, și de acolo să încerce a zăgăzui Răul, dând curs mai larg, mai puternic Bînelui...

S'acuma?

O, știe el bine că o vorbă bună, un sfat inteligent, o pildă frumoasă se pot da și dela coarnele plugului... Dar el ar fi vrut să aducă foloase mai mari; ceva mai consistent decât pilda resemnării la cei de jos — dară lăsând pe cei de sus

să continue a se bălăci în egoismul lor, de multe ori, inconștient.

Pornind mai departe la drum, își aduce aminte, cu un zâmbet îngăduitor, de anii îndepărtați ai copilăriei lui, când ducea viața la fel cu boierii dela curtea din *Străjări*: pe atunci, pentru el bogăția era Marele, era Frumosul, era Strălucirea, cari dela sine atrag mulțămirea celui ce o are și măgulirile celor ce o înconjoară. Ea impune prin fastul ei măreț; e strălucitoare și misterioasă, prin marea depărtare între ea și pleava pământului — *Sărăcia* — tristă, sliioasă, zdrențuită, mereu flămândă și neingrijită...

Pe încetul însă, altfel i s'au deslușit lucrurile, până ce a ajuns o contra-balanțare în inima lui între cei de care-l legă sângele și cei dela curtea din *Străjări*, de care-l legă recunoștința. Acuma el e heredintat că pentru ca mulțămirea să nu ajungă din apă stătătoare în drumul cătorva, o baltă de molime, e nevoie să se reguleze cursul apelor ce o formează în așa fel, ca, trecând prin ea, s'o purifice, ducând-o mai departe, îmbărsătiind-o cât mai mult. Căci sunt apele ce o formează? *Bunătatea și Dreptatea*. Si mijlocul de a ajunge la fel? Mai multă vlagă — ce e drept — la cei de jos, dară mai întâi de toate mai mult simț al datoriei, la cei de sus... Cuprins de grijă, Traian se întrecabă cum ar putea s'ajungă până colo, sus, de unde să poată vorbi în toată voia, — ca semen către semen — fără ca distanța socială să fie un zăgaz?

...Trebuie să învețe... Ar vrea să se ducă la București... s'ar înscrie la litere și filosofie... Dar trebuiesc bani... De unde?... Bunicului, la Abrud, îi va cere ceva... Cât?...

Frământat de grijă, se uită în sus, la cerul albastru; se uită în jurul lui, la verdele ierbii, la frunzișul incremenit în nemișcare, sub razele fierbinți ale amiezii. Cîrpii moi și leneși se auziau rar în crâng. Pe un dâmb pășteau mielușei. În depărtare, dealurile din Străjări abia se zăreau prin ceața alburie.

Intr'o adorare mută, Traian rămâne locului, scaldându-și privirile în acel belsug de raze, de verde, de strălucire și pace. O, misterul neclintit al Firei, împlinindu-și menirea mereu-înereu, la ceas fix, fără zăbavă, sigur, de nimeni ținut în loc, de nimeni zădărnicit.

Si noi?... Un ciob omenesc de-ți atîne calea, o bucată de metal zimțuit, ce nu o ai în pungă, sunt gata să te frîngă în două, să te nimicească, cu oricâtă putere de muncă ai avea în tine și cu oricâtă superioritate morală...

Traian, aprins, scutură hotărît din cap. Aproape glășuește :

Dar asta nu se poate! Trebuie s'o ducă la capăt! Nu se poate ca tot dorul de bine să se potolească cu o ridicătură de umeri și un oftat de resemnare! O, asta nu se poate !

Pe la vecernie, un gol îi se face la inimă. Își aduce aminte, că de dimineață n'a mai mâncat

500
1991

nimic. La o fântână bea apă să-și mai potolească foamea. Într'annurg intră în satul lui.

Traian stă locului, ca în toți anii, când vine la vremea asta acasă. Desmiardă întreg cuprinsul, ca într'o salutare, cu privirea induiosată și caldă.

Sătucul lui drag! Câte amintiri îl leagă de locușorul acesta așezat între munți, ca într'un fund de strachină! Ce basme înfricoșătoare i se spuneau în copilărie despre *străjări* aceștia, adăpost. ci-că, în vremuri, de haiduci.

La colitura drumului, unde suișul e drept și deoparte râpa în fundul căreia apa e aproape neagră, iar de cealaltă parte e desişul de brad, acolo se întâmplase toate năzdrăvăniile de cari bătrâni vorbesc ca de lucruri apucate de bătrâni din neamul lor.

Traian însă, privind, în bătaia soarelui în asfințit, curlea bolerească de pe vălcea, bordeiefe strânse împrejur, ca puil în jurul clostel, și văzând, în gând și celelalte ulicioare croite în scobiturile dealurilor, școala, primăria, biserică, zâmbește inchipuției bogate a făuritorilor basmelor strașnice în care adormise și el cu capul în poala mamei Zamira.

Soarele și-a strâns toate razele... E seară... Cucul mai cântă în amurgul senin și odihnitor. Tălăngile vitelor ce se întorc dela suhat, glasuri omenesti, mugete, răs volos de copil. lătrături de câini, behăit tremurat de mîelușei, focurile ce se aprind prin ogrăzi, pe sub ceaușe, fumuri

albăstreui ridicându-se în coloane mișcătoare ce se înalță tot mai mult, tot mai mult, până se contopește cu pedeslușitul de sus — tot freamă-tul acesta de viață, umilă, pitită aci, sărgui-toare în simplitatea ei primitivă, neștiutoare de alt traiu, de luxul trândav, neschiudită de vanitățile otrăvitoare ale târgului, ci frântură din Fire, trăind în tovărășia sublinei ei crea-toare de cum vine pe lume, până ce dispăre ia-răși în ea, toate acestea îi dau lui Traian ca o nevoie de reculegere în rugăciune estetică.

Își împreunează mâinele, ridică la cer căută-tura. Dară din toată năvala de simținânte ce lierb în inima lui infocată, un singur cuvânt șop-tește :

— Doamne !

Intră în sat. Dă de cunoscuți. La tot pasul e strigat pe nume. Dacă vre-unul își cată de drum iără să se oprească, altul din urmă îi strigă :

— „Uite-l pe *Trăian*, mă!“ și celălalt se în-loarce într'o fugă :

— „Iu ești *Trăiane*? Că bine-ai venit, mă!“

Și-l înconjoară, și se uită cu nespus drag la bălețul crescut sub ochii lor — și care, cu tot portul lui de târgovăt, — le este, o simt ei bine, așă de apropiat cu sufletul.

Și cine, în *Străjări*, mi-î cunoaște povestea vieții?

Sunt treisprezece ani de când a venit. Era micuț de tot. Până s'ajungă pe mâni străine, a fost purtat din brațe în brațe, de toți ai căsuței părintești din *Albac*, începând cu bunicu-său, taica-moșu, ciubărarul, moțul cela voinic, drept ca un stejar, — cu toate pletele încărunțite și care te iulioară până în măduva oaselor, când îți cântă *Marsul lui Ianca*.

Acolo, în *Albac*, Traian își deprinsese pașii la alergat într'o curte mare, plină de păsări, de porci albi și rotunzi ca și donițele bătrânului ciubărar. Și cu toate că n'ajunsese, în cei cinci anișori de vlată, cât a trăit acolo, să cunoască amândouă capetele ale ulicioarei: unde li era gospodăria, totuși inchipulrea lui începuse a lucra, a se avânta peste munti și ape, a ghici îndepărtarea orizontului până dincolo de turnul cu cruce sclipitoare, a bisericii... În inima lui începuseră tresăriri de nădejdi și frământări de revoltă, mișcate de clasul bunicului, în zile de sărbătoare, în iernile de veghe la gura sohei, ori vara, la umbră nucului stufoș de lângă cerdac... Așa aflase el de zile mari și dureroase ale neamului, de o sfântă cauză națională și de martiri spânzurați, trecuți prin țapă, frânți cu roata, pentru a veastă cauză sfântă...

De-î întreba, pe atunci, careva, pe Traian, ce are să se facă, când va fi mare, copilul se înalța în vârful picioarelor, și oțeri și apăsat:

— „Eu? *Avram Ianc'* am să mă iac !“

Și cine știe dacă, vorba asta a lui, scăpată în auzul unguirilor n'a fost toată pricina nenorocirii ce s'a abătut deodată, pe neașteptate, asupra casei lor ? !..

De multe ori, chinut de îngrijorare cumplită, se întreabă Traian lucrul acesta....

Că într-o dimineață se trezește copilul în zarvă, în țipete, în larmă mare. Și căsuța lor, de care crezuse până atunci, că e un fel de citadelă, în care nu se poate pătrunde după bunul plac al oricui, e cutreerată, cercelată, răscolită fără cruțare în toate ungherile de fișpanul și de oamenii sub ordinele lui. Și l-a văzut pe tată-său, — voinicul cea nant și subțirel — legat burduf, luat pe sus, asvârlit în fundul unei căruțe.... A văzut-o pe mamă-sa alergând cât o țineau puterile în urma căruței și răcnind și făcând semne celor dinăuntru să se oprească doar o *șirucă*, și frângându-și mâinile de desnădejde și împreunându-și-le ca în rugăciune.... Dară zadarnic, căci oamenii din căruță își cătară înaintele de drum, lără cea mai mică tresărire... Și numai după ce porțile judecătorei s'au închis în urma bietului nenorocit și nevastă-sa, ca într-o nebunie de desnădejde, în fața porților mute ca lespezele de pe un mormânt, a început a bate cu pumnii în ele, a sgâlțit clampa grea, ci-că numai atunci s'a arătat un jandarm, ca să-i strige să plece de-acolo !

Innebunită, cum era, se bucea către el, către

lumea adunată acolo, jurând că dânsul, Strois al ei, n'are nici o vină! Se jura pe capul copilului ei, că el n'are nici o vină, ca să i-l ridice, asă, pe sus, și să i-l arunce în temniță...

Ci-că vre-o câțiva miloși s'au apropiat de jandarm, întrebându-l, dacă se știe, de bună seamă, că omul acela e vinovat...

— „Că uite — spune o nevastă cu un copil în brațe — pe fecioru-său jură...”.

Jandarmul o curmă deodată cumplit:

— „Fecioru-său? Din pânțece o să li stărplm năpârca! Să piară odată sământa blăstămată!”

La amenințarea grozavă, plânsul nenorocitei a încetat deodată... Într'o fugă s'a întors acasă... Dând cu ochii de copil, a prins a geme, ca rănită de moarte....

Bătrânul abia de-o putea păzi să nu-și puie capăt zilelor...

Pe urmă, într'o noapte, Traian s'a pomenit trezit din somn, îmbrăcat prin întuneric, înfășurat în pocladă lăptoasă, tot șoptindu-i-se să nu zică o vorbă, ca nu cumva să prindă de veste *Ungurul*.... Și a fost luat în brațe de bunic și au ieșit toți trei prin fundul livezei, pășind cu grijă, tot ascultând, tot tupilându-se, sărind nârleaz după nârleaz, trecând un pârălaș, pe urmă altul... ajungând, în sfârșit, în zorii zilei, la o margină de drum, unde-j așteptă o căruță cu cort, în care s'au vârit, făcându-i culcuș lui și șoptindu-i să tacă *chitic*.... S'a astupat gura

cortului cu cinbere nouă, și carul a pornit încet în pasul boilor....

Cât a durat drumul acela, Traian n'a știut nici-odată. Că, ascuns, colo, în fund, cu tot fiorul de groază ce-i dă fuga furisă, și din care pricepea, că el e în primejdie. — a atipit iute, încredințat că, al lui sunt dincolo de ascunzătoare și trezindu-se deodată într'o pădure la o stână, singur-singurel între străini... Blata în inimă strângându-se deodată în durere și frică !...

Desnădăjduit a prins a chema... În jurul lui au răsărit o mulțime de oameni cu plete lungi și unsuroase, și cari aplecându-se asupra-i, cătau să-l mângâie, să-l liniștească, spundu-i că taicamosu și maica are să vie mai târziu, cu taica. Până atunci, pe dânsul l-au încredințat lor, ca să-l treacă de cea parte a munților, la *rumân* din țară, neamuri de-a taicăi...

De multe ori își aduce aminte, Traian, cu duioșie, cât au fost de huni cu dânsul tuțușeni ceia cu chimire late de piele și cu plete unsuroase...

Cum îi scorniau jocuri, cum îi cântau din fluter, cum îl chemau să le aprindă iasca cu amnarul și cremenea, ori cum îi ciopleau bici din crengi mlădoase de răchită, sau îi făceau șue-rătoare din lemn scobit, de soc...

N'a uitat el, niciodată, hazurile celea cu ochii în lacrimi, sau râsul ce se nreacă în oftat și somnul întăritor de peste noapte, ca, a doua zi s'o la dela început la luptă, între nevoia de voieșie

a vârstei lui fragede și jalea din suflet, prea mare, pentru el...

Pe încetul, însă, a plâns mai rar, copilul, până n'a mai plâns... Dară n'a fost zi lăsată de la Dumnezeu, ani în șir de-atunci, de cum a intrat în căsuta din Străjări, a lui Toader Surdu, să nu-și zică :

— „Când oiu fi Avram Ianc' !...“

Și de câte ori veniau ai lui din Albac să-l vadă, în clipa despărțirii, când nodul din gât îi tăia glasul, de colo, din adâncul ființei lui, un îndemn îl sîredelea la inimă :

— „Fă-te mai iute mare! Fă-te odată, Avram Ianc' !“

Într-o zi,—era acum la curtea din Străjări—bunicul îi dă de știre că tată-său a murit în închisoare... De atunci n'a mai văzut pe măicăsa, incrementă în durerea acelei lovituri...

Cei din Străjări, când îl privesc, acum băiet mare, li se pare că, îl văd ca acum treisprezece ani: mic, cu hotforași în piciorare, cu mîntenas albastru și cu o căciulă turcănească de sub care ieșia, inele-inele, părul castaniu. Ochiu mari, negri; obraji rotunji, părliți și rumeni; o gurică roșie, vorbăreață, chiar când tăcea...

Și cei din ~~Străjări~~ în curte s'acumai atârnat în salon portretul zugrăvit ce-l înfățișează pe Traian așa... Și la toți le pare doar rău, că n'a fost mai cu noroc ziua cea, când a intrat băietul pe porțile curții...

Fusese într-o zi frigurnasă de primăvară. Co-

pilul nu-și lepădase minteanu, căciula, portul lui de peste iarnă. În după amiaza cea ieșise până în porțiță, pândind ceva în susul drumului. Și când a zărit copilul dela școală la șir, doi-câte-doi, cu ghiozdanele atârinate de gâl, mai întâi, cuprins de bucurie și nerăbdare, a prins a bate din mâni și picioare, răzându-și singur; iar când să ajungă ei aproape, el a mai făcut încă vre-o doi pași până în marginea podețului și joaca ce ține de-o săptămână, începu iară :

Șiragul de copii i se oprește în față și-i strigă :

— „Trăiane, cum te chiamă ?”

Iară el, cadențând serios :

— „Marcu-Ulpiu-Traian-Stănoiu...”.

Șiragul strigă în cor :

— „Gălușca, broscoiu...”.

El, repezindu-se cu amândouă mâinele, să-i prindă :

— „Nu mă chiamă așa, mă, că vă iau nasu!”

Șiragul se imprăștie care încotro, ca să se așune tot atunci :

— „Trăiane, cum te chiamă ?”

Și joaca urmând ca mai dinioară...

În după amiaza cea de început de primăvară, din fundul parcului dela curte, o fetiță imbrăcată în haine albe, groase, de iarnă, cu bonetă de lână albă pe cap și cu mănuși în mână, stă de o vreme cu fruntea alipită de gard, urmărind jocul copiilor din drum.

Să tot aibă cinci ani. E bălaie, e străvezie de albă și pe chipul slăbit, toată viața pare con-

centrată în ochii mari albaştri cu gene lungi, aurii. Careva din curte o strigă :

— „Coca !“

Fetița nu răspunde. Nu se îndură să se lide-părteze și să piardă ceva din jocul copiilor.

Atuncea, pe aleie, s'arată o femeie lână ră încă, mai mult înaltă, cam slabă. E într'o haină de catifea cenușie, ce se lipește de corpul ei subțirel, cu mișcări încete.

S'apropie de fetiță, s'apleacă desmierdătoare :

— „De ce nu răspunde Coca, nanei, când o cheamă ?“

Copila, fără să se întoarcă, întinde numai mâna spre dânsa, o apucă de haină, o atrage la ea :

— „Uite, nană, uite !...“

Și femeia tânără, se îndoaie cu bună voință, și zâmbind pune obrazul alături de-al copilei, să vadă ce strășnice s'o fi petrecând dincolo de gard...

Iar când țărânașii se risipiră dela joacă, de a rămas numai Traian pe podeț, privind în urma lor, fetița blondă a întors, tăcută, ochii mari, albaştri, spre nana, care o sărută, zicând :

— „Vezi tu? Așa trebuie să se joce copiii!“

— „Da, — îngână fetița cu jale în glas, — da' ei au cu cine se jucă...“.

Nana a rămas o minută surprinsă :

— „Da' Coca n'are?! O odată de jucăril...“

Copila, cu aceeaș jale :

— „....Ele nu-mi vorbesc...“

Nana — duduia Eliza — mătușa Cocăi și nașa ei, știuse așa de bine să pătrundă în sufletului copilului acestuia, — singura ei slăbiciune pe pământ, — că, și de data asta, din glasul fetiței, din ultimele ei cuvinte, a înțeles, mai bine zis a întrevăzut, tot răul ce se poate atrage pentru firea și sănătatea copilului acesta, din viața asta monotonă, în tovărășie continuă cu oameni mari, în îmbuibări cu saturi moralizatoare, în siârșit, într-o atmosferă prea purificată pentru dezvoltarea mai în libertate a unui suflet de copil...

La drept vorbind, ea n'a văzut, încă, la fetița asta, o haină pătată din nebăgare de seamă, un șorțuleț rupt, o zgârietură și nici un neastâmpăr, nici o zburdălnicie, — dovezi de sănătate, dovezi de întărire în viață — cum vede la alți copii, cum știe că a fost și ea la vârsta asta... Contactul de toată clipa cu capete înțelepte și nici o atingere cu o minte la fel cu a ei, va fi dând copilului aerul cea dus, nepotrivit cu vârsta ce are...

Și într-o minută, duduia Eliza a luat o hotărâre eroică :

— „Uite — soptește dânsa, arătând cu degetul, prin crăpătura gardului, pe Traian, care, nebănultor de ce se plănuia pe socoteala lui, cu mâinile în buzunarele mințeanului, cu năsucul în vânt, șiiera cu foc *Marsul lui Iancu* :

— „Uite, cu băiețușul acela, ai vrea tu să te joci ?”

Neîncrezătoare în atâta fericire, copila se întoarce la dansa, cu mâinile împreunate :

— „O, nana, îni dai voie ? !...”

Ceva dulce și dureros îl țea dela inimă pe Traian, de câte ori amintirile îl poartă spre timpurile celea... Întâi lui pași în casa, a cărei turnulețe le zărise, doar, până atunci, înălțându-se tucute și grave printre brazii întunecoși ai parcului. ...Odaia mare, cu perdele de catifea vișinie, ce se lăsau în falduri grele pe podeaua ce strălucea, pe unde nu era covor, ca o apă lină, în care lucrurile se răsfrângeau, de-al fi zis că, dedesubt e o altă odaie, de-a 'ndoasele, numai... Și peste tot miros amestecat de țigară, de parfumuri; iară, în prag, el, de mâna feciorului.

Ce haz o fi avut în odaia cea luxoasă, numai catifea și covoare scumpe, apariția țărănașului de-o schiopă, cu botforași nesterși, cu mintcanul albăstriu și cu căclula țuguiață, de sub care pîrul zbârliț ieșea inele-inele!...

Fetița cum îl zărește dintr'o săritură e lângă el:

— Ai venit?! Nana, a venit băietu! Ai să te joci cu mine? *Grand' maman*, *Miss*, a venit!...

Îl ia de mână, îl atrage în odaie... Îl se pare dintr'un întâi lui Traian, că-i puzderie de lume acolo — și mai să se zăpăcească de atâtea ochi îndreptați asupra lui...

Cocuta însă îl îndeamnă:

— Hai, întră mai înăuntru! Te tem?

Traian să se teamă?! Toată mica lui mândrie, tot amorul-propriu de viitor *Avram Ianc'* sunt puse la încercare cu un slugur cuvânt! Dacă acum își pierde el cumpătul, fără de nici o pricină, ce are să fie mai târziu, în fața ungu-
rului??

Lasă pe sufragiu de mână, își scoate căciula — cum îl învățase la plecare mama Zamflra — și strângându-și-o sub brațul stâng, pășește hotărât până 'n dreptul unui boer care stă picior peste picior într'un jălț și-l atîntește cu ochii răzătorî pe sub sprincene cărunțite.

Văzând că i se oprește drept înainte, boierul s'apleacă spre dânsul, îi întinde mîna șeros:

— „A, bine-ai venit camarade!“ Și cum Traian își lasă mîna în mîna boierească, fără să pară tulburat, boierul i-o scutură și cu interes :

— Ei, da' nevasta, copiii, ce-ți faci?

— Încă n'am! — răspunde băiețelul cu glasul domol, zîmbind din colțul gurei — spre hazul tăcut al tuturor.

— Da' nu ne-ai zis cum te cheamă? — îi strigă alt boier, trăgându-și scaunul mai aproape de el.

Traian, cu glasul ce-și deprinsese din joaca lui cu băieții:

— Marcu-Uplu-Traian-Stănoiu....

Boierul:

— Gălusca, broscoiu,....

Copilul rămîne o clipă nedumerit. Dară tot

atuncea, zâmbind, își pune bărbuța în piept, își duce mâna la gură, suflă printre degete:

— Nu mă cheamă așa mă, că-ți ieu nasu'!

Un hohot general pornește:

— *Oh, le vaurien !...*

Coca mai ales, râde, cum n'o mai văzuse nimeni râzând — cum n'o crezuse nimeni în stare să poată râde: se tăvălea pe covor strigând mătușă-sa:

— Vai, Nana, ce huz are!

Nana îi alintă obrații, pe când o cucoană bătrână, cu ochelari, și cu bărbie ascuțită, mormăie ceva — la care un domn răspunde:

— Lasă, mă rog! Dacă unul de-ai noștri ar fi așa isteț, ce vise strașnice de viitor nu i s'ar tese pe seamă! Dacă unul de ăștia-lalți e isteț, numai *ocnele* i le prevestiin! — Și către copil:

— Ia spune, mă Traiane, ce te faci tu, când ești mare?

Băiețelul se 'ndreaptă, par'că vrea cât-decât să se 'nalțe; îngroașă glasul, ca să-l facă mai bărbătos:

— Eu? Avram-Ianc'!

Dezamăgire la toți:

— Ce? Crâșmar? Ca Avram dela noi?

De data asta Traian nu-l pricepe. Li zâmbeste întrebător...

Duduia Eliza, mai ales pare mâhnită de ce a zis el și îi spune netezindu-i obrații:

— E bună și negustoria. Da' tu parl deștept — trebuie să înveți carte...

Ed oțărit și cu loc:

— Am să 'nvăț carte și pe urmă merg peste ungar, ca Avram Ianc' !

Erau încurcați de-a bine!... Nu pricepeau nimic din încâlceala de cuvinte a copilului — se privesc cu toții, — strâmbând a răs gura, ridicând, nedumeriți, din umere și sprincene...

În minuta ceia se deschide o ușă lăturalnică, și un moșneguț slab s'arată, cu fălcile subte, coșat și mic ca un copil de zece ani.

— „Moș Alecu !” îi sare Coca în cale: „Vină de-l vezi pe Traian ! Uite-l !”

Moșneagul, cu pas tremurat și mărunț, se lasă 'n voia fetiții, grăbindu-se s'o urmeze și cli-cotind a răs la gândul tovarășului de joacă a co-pilei de boier.

— „Auzi, Coane Alecule,” strigă un domn, sculându-se să-l facă loc bătrânului: — junele ista, în loc să viseze pușcă și ranită, el visează clondirul cu rachiu, pentru când o fi mare!...”

— „Cum? Cum? Cum? — sare fript moș-neagul.

— „Întreabă numai, ce se face când e mare și ai să vezi !...”

Moșneagul către Traian :

— „Zi! Zi! Zi!”

Traian repetă :

— „Avram Ianc' !”

Minune! În loc ca să-l vadă scos din fire pe bătrânul maniac, ținta tuturor glumelor, ne chipul lui ei văd alăta iradiere de extaz, și bra-

tele lui slabe, osoase, ce-i ajung de genunchi, cuprind într'o tremurată de așa mare emoție, pe puin de țaran, și glasul hărățagos iea o mla-diere așa de blândă, când murmură :

— „Voinicul moșului, voinic...”, că cei de față se văd nevoiți să se privească iarăși, zâmbind a răs, ridicând nedumeriți din umeri și sprin-cene.

Așa s'a deslășurat acest început de vicață nouă.

Pe nesimțite, tovărășia de joacă s'a prefăcut în tovărășie de toată clipa, după o boală a fe-liței, în care nu voia să imbuce nimic fără Tra-ian. Îl chemau atunci de la prânz, și-l trimi-teau acasă numai la culcare. Când s'a însdră-venit copila, hatirul se prefăcuse în obicei, cu toate gemetele innăbușite ale lui Miss-Guver-nanta, care nici nu mai îndrăsnea să se oprească cu gândul asupra dezastrului moral ce poate fi pentru Coca, tovărășia lărnașului sălbatic.

De alfel, efectele începură îndată a se resimți: Nu mai e jucărie întreagă, din lot bazarul de jucării al fețiței. Și anarhia începe a-si pregăti terenul :

De câte ori i-a hotărît fețiței, că n'are voie să iasă pe poarta din fundul parcului! Cu toate astea, când Miss s'așteaptă mai puțin, parcul e pustiu, porțița din fund în lături și glasul Cocăi răsună în ogrăgioara bordeiului lui Toader Surdu !

Iar la muștrările aspre, mereu pricină nouă :
— „Trebuie să văd cuibul din răchită...”.

— „Știl, Miss, unde s'ascunde *vaca domnului*?
Sub frunza de păpușoi! Acu' mi-ă arătat Tra-
ian.....”.

— „Ne-a dat *Itja Zamfira* mălai scos acuma
din cuptor....”.

Dacă, ieșită din răbdări, a căutat blata Miss
să se roage de boieri, să mai puie ceva frâu ve-
leităților de libertate a Cocăi, Conu Alecu a ri-
dicat din umeri, a clătinat capul cu o comică se-
riozitate :

— „....Dacă trebuia să vadă, fata, cuibul din
răchită....”;

Sau

— „....Cum să nu ște, omul, că *vaca-domnu-
lui* s'ascunde sub frunza de păpușoi ? !...”

Cât despre boierul Grigore Atanaslu — tatăl
duduei Elizi și a mamei Cocăi — și cât despre
duduia Eliza, amândoi fac haz pe față de năz-
bătile copilei :

— „Mănâncă acuma cu poftă? Doarme bine?
Ce mai vrei, Miss? Sănătatea întâi !”

La care Conu Alecu adăogă :

— *Mens sana in corpore sano.*

Văzând că lucrurile au ajuns la atâta, ce i-a
mai rămas lui Miss de făcut? Să tacă și să
rabde, până vor veni iară părinții Cocăi în vi-
zită la boerli din Străjări și atunci să se înțe-
leagă cu ei! Că dânsa nu vrea să ia leafă de
geaba, înșelând așteptările părinților !

Dacă li se pare că, pentru a trezi ceva vioiciune în copilă, e nevoie de mai multă libertate în contact cu copiii de vârsta ei, atunci s'o iea pârâșii cu dâșșii la București, și să-i aflegă, acolo, tovarăși de condiția ei!... Căci, orice s'ar zice, nu e primejdie mai mare pentru disciplină în educație, decât contactul cu un element rău! Si Traian e un element rău, care, din nenorocire, își găsește teren prielnic într'o sălbiciune de neiertat, a boerilor dela curte !

Nu mai departe decât când Miss îl sătuia, la masă, că nu se întinde cuțitul cu ascuțișul, când vrei să-l treci cuiva, ca să nu se taie persoana căreia se întinde, iară el, ațintind-o întrebător și cu interes :

— „Dacă-l întind cu mânerul, atunci trebuie să-l apuc eu de ascuțiș... Și dacă apuc eu de ascuțiș, atunci să mă tai, eu ?”

Ce gust nebun de râs a cetit Miss, în minuta aceea, pe chipul celor dela masă, în frunte cu duduia Eliza !

Ah, duduia Eliza !

Când Grigore Atanasiu — tatăl ei, stăpânul Străjărilor — a întreat-o ce agând ace cu copilul ista, ea a răspuns, că vrea să se ocupe cu dinadins de creșterea lui...

Și dacă boierul i-a zis :

— „Nu crezi tu că, sarcina e grea și rezultatul nesigur ?...”

Cu ce siguranță de om lovit de o idee fixă, a răspuns :

— „Tot cu teama de neisbândă, ar fi să nu mai încerce omul niciodată, nimica, spre bine. Dar dacă reușesc? Și te gândești tu, *papă*, ce înseamnă să desăvârșești un suflet? !”

Miss a ridicat, într'ascuns din umeri: „Ulte, mă rog, unde zace calități sufletești, ce așteaptă doar, a fi cultivate !”

Însă, iată, că, pe încetul și în Miss se făcea o schimbare. Traian prindea a pricepe graiul lui Miss, ba, într'o bună zi s'a pomenit că el se căsnește să-i răspundă în englezește. A fost, atunci, întâiul lui pas, în inima ei. Prin urmare, nu e cu totul refractar unei civilizații, micul o-pincar !...

Și cu cât frazele lui în limba străină deveniau mai limpezi, cu atât norul din inima lui Miss se subția.

Cucerirea desăvârșită însă, a fost în ajunul Crăciunului, atunci când, în sunetul clopoțelului, ușile salonului s'au deschis în larg și pomul sclipitor a răsărit în toată minunăția lui... O, luminițele atârinate în crengile înzăpezite, și toată strălucirea cea, și de colo, din vârful bradului, îngerul bucălai, zâmbind tuturor, cu aripele desfăcute !

Traian a crezut ori că e transportat în Rai, ori că o frântură de Raiu s'a lăsat pe pământ. Cuprins de un simțământ de supraomenesc, în loc să strige de bucurie, bătând în palme, ca fetița, a căzut în genunchi, a împreunat mâinile, a prins a spune *Tatăl Nostru*.

A fost o induioşare generală. Şi Miss, cea dinîai, s'a aplecat să-l ridice, desmierdându-l, pentru întâia dată.

Din grănada slugilor adunate la uşă, Badea Toader şi liţa Zamfira, cu ochii jilăviţi la el, şopteau :

— „Ia o minte de *copchil* !”

Dară tot în seara aceea, Traian a săvârşit cea mai mare infracţiune la regulele de bună cuvîntă: el avea mare slăbiciune pentru Conu Alecu. Ceasuri întregi ar fi stat neurnit, numai să-l asculte poveştile vitejeşti ale omenirii. Şi de multe ori, un Iel de nerăbdare, de ciudă-l cuprîndea, când sa'vîntă, careva, să necăjească manile moşneguţului slab şi nervos. Lui Conu Alecu nu-i erau dragi jidanii. În faţa lui se ridicau în slavă însuşirile evreului. Ci-că, odată, în tinereţea lui, Conu Alecu s'ar fi întrecut cu vinul, şi de atunci şi-a înstrăinat pe aleasa inimii, că doar şi el a iubit... Conu Alecu, de-atunci, să nu mai vadă vinul, nici poama ce i-a dat naştere, nici oţetul, în care piere. Ei bine, la mesele dela curte, se găseau musafiri cari-l pîndeau când mânca mai cu poftă, ca să laude sosul bun de vin al acelei mîncări, aluatul trîmîntat în vin al cutărui dulce, petrecându-se când bătrînul împingea cu oroare farfuria din care se întinase.

Atunci lui Traian i se încleştau fălcile de ciudă, şi-i venea să sară în capul celor ce-l necăjeau pe moşneagul lui drag.

În seara cea de Crăciun, Conu Alecu stă într'un jilț, iar la picioarele lui, Traian răsfoia cartea cu poze, ce primise dela dânsul, și-i cerea lămuriri.

— „Aici, — spune Conu Alecu, arătând cu degetul lui slab și uscat pe *Cornelia*, între cei doi fiți ai săi — aici e *Cornelia*, mama Grachiilor...”.

-- „Zău, nu te supără, moșule — îi strigă un nepot, un tânăr de vre-o optsprezece ani — dar nu înțeleg de ce să-l faci să creadă toate minciunile astea ?...”

— „Minciuni ? ! — strigă Conu Alecu, atins la inimă : — minciuni ? !...”

Musafirii, bucuroși de o mică încăierare, se strâng în jurul lor.

— „Negreșit — susține tânărul — „minciuni menite să mai spele păcatele acelor vremuri de imoralitate și crimă...”.

-- „*Toate veacurile se aseamând prin răutatea oamenilor — a zis Voltaire !*”

Voltaire, era autorul lui favorit. Multe lucrări i le știa aproape pe derost, și citea din el, de câte ori vroia să înfunde pe careva.

Tânărul strâmbă cu sîla gura :

— „Ce-mi vorbești, mata, moșule, de Voltaire ! Cine-l mai pomenește azi ? Și știi că, în Germania, s'a interzis să se mai scrie că Voltaire a fost atras de Frederic cel Mare, la curtea lui ? S'a făcut de răs, cu Voltaire !”

Conu Alecu a incremenit :... ..Auzi dumneata ? !

Adică, pe ce lume trăim noi, și unde o să ajungem, dacă o generație are să dăruie, mereu. Tot ce a ridicat generația trecută ? !...

Traian îl privește, îl simte cumpănit de mălincit: îl ia ceva dela inimă, un amestec de revoltă față de cel tânăr și nespus drag și milă de bietul Conu Alecu. Se ridică puțin, îi suflă ceva la ureche, la care, Conu Alecu, dă afirmativ din cap, fără să îl auzit ce-i se spusese, adăncit cum eră în gândurile lui amare...

Atunci, înainte să prindă careva de veste, Traian e în picioare, și cât ai clipt, stupește pe tânărul nepot drept în față.

A fost o minută de tăcere, după care un hoțot cu lacrimi, și la armă de tot, Traian, dojenit, cerând iertare însușitului.

În toamnă, după dorința taică-moșului, l-au dat pe Traian la școala din sat. Când eră vreme frumoasă, Coca se lina de el, mai mult de joacă, și poate unde se vedea obiectul cinstei tuturor dela mic la mare, în drumul ei prin sat și după aceea, în școală.

Când s'a văzut întâi copila în clasa colboasă, cu hânci urâte, cu un cuier plin cu sumăieșe rupte, când a văzut picioarele celea goale, ori cu opincuțe lărfenișite în josul băncii și chipurile neingrijite, și capetele nepieptănate, a opuscar nervos pe Traian de mână și a deschis gura să-i șoptească :

— „Du-mă acasă !”

Dar văzând cum dânsul, ca într'o reculegere de biserică, așteptă să i se arate locul în bancă, n'a mai îndrăsnit fetița să zică nimic.

Cu vremea, mica aristocrată părea a nu mai vedea urâțul sărăclii. Un iel de ocrotire părea a se îi trezit într'lnsa pentru mulțimea mărunță ca și dânsa, dar care cunoaște necazuri nebănuite de ea, fără să cunoască nici una din plăcerile ei. Când a sfârșit Traian cele cinci clase din sat, s'ar fi zis că, o contopire se săvârșise între sufletul Cocăi și sufletețele celea obscure, în cari, totuși, atâtea însușiri aflase.

După școala din Străjări, au urmat pentru Traian patru ani de școală de oraș, patru ani de gazdă la Antimescu, cu mesele luate împreună, cu odaia lui de culcare, cu îngrijiri și sfaturi glăsuite părintește, dar toate mulțumită dărnicii duduii Elizii, care plătea gazda lui, de-și întreținea Antimescu întreaga gospodărie din banii aceia.

Așa ajunsese Traian până la paisprezece ani, increzător în ei și în oameni, cu o căldură generală pentru toată omenirea, iar din iubirea aceea generală, desprinzându-se o adâncă duioșie recunoscătoare pentru cei cari l-au înconjurat cu dragostea lor mărinimoasă.

Dar, într'o zi, se răspândește o veste cumplită: Origore Atanasiu și fiică-sa Eliza, uciși de automobil! Toată fericirea lui Traian zdrobită într'o clipă!

Traian a alergat la Străjări, alături de Conu

Alecu, de Coca, de părinții Cocăi, de Miss, cu aceeaș adâncă durere, plângând zile și nopți...

Pe urmă, cei rămași, au părăsit Străjăril, plecând cu toții la București, de unde, la început, a mai primit Traian câte o scrisoriță dela Coca. După aceea tăcere, nici o veste, el, singurel, cutreierând alociile tăcute, ce luau, din ce în ce mai mult, învăluitoarea liniște a unui cîmîtur...

La oraș, nu s'a mi întors, că Antimescu i-a spus la înmormîntare, că, fără aceleași condiții, nu-l poate ține. Învătu, singurel, acasă.

Într'o bună zi, scrisoare dela Antimescu: să vie la oraș, că are de vorbit cu el.

S'a dus.

I-a vorbit: dacă ține să-și mîntule școala, el, Antimescu, îl primește, în memoria duduii Elizii. Nu-i mai dă însă mîna să-l ție ca mai înainte. Dacă se mulțumește, Traian, cu un pat la bucătărie, dacă Toader Surdu l-ar putea da făină, brînză, fasole, ca să aibă cu ce se hrîni, ca să nu-i fie de sarcină lui — lui Antimescu — atunci poate veni....

S'a reîntors bucuros Traian. Că el nu vedea decât putînta de a învăța mai departe și nu-și închipuia că, ospitalitatea ce i se oferise, se va preface într'o suferință de fiecare clipă, pentru copilul nebănuitor de cîte ascunzișuri urite alcătuește sufletul unor oameni, și, mai presus de toate nebănuitor, că și venitul din care trăia acum, Antimescu, li era lăsat prin testament de duduia Eliza, cu condiție, ca să-l crească pe

Traian ca pe copilul lor, în caz de ar fi să moara dânsa înaintea familiei Antimescu.

Nebănuitor de toate acestea, Traian s'a pomenit de pe-o zi pe alta, în rândul slugilor lui Antimescu, iară dânsule și făceau să plătească acuina cu vârf timpul cât l-au servit și pe el, ca pe bojeri.

II.

Abia se crapă de ziuă. Satul odihnește încă Pe prispă, sub fereastra odăii unde Traian doarme, horăitul lui Toader Surdu continuă regula și neîntrerupt.

După un somn adânc, fără visuri, care l-a furat aseară pe când știuția cu ai lui, Traian se trezeste tot pe coasta pe care l-au așezat moșnegii când, cu capul căzut pe umăr, abia de a mai avut putere să le zâmbescă de noapte bună.

Buimăcit, cu gândurile încălcite, se crede tot la Antimescu. Și pe suflet stă gata să se lase aceeș apăsare din cea dintâi minută a destepării lui la oraș :

...Cun ar mai dormi o lecuță! ...Dar o fi târziu... E apă de cărat, lemne de tăiat...; de măturat șcările, cerdacul, bucătăria...; de grijit hainele și glietele stăpânului...; nu-i de stat la gânduri !

Sare din pat, deschide ochii. În slaba lumină

a zorilor timpurii, desluseste odaia. Incălceata din minte se distramă deodată și dulce căldură îl străbate, pomenindu-se în colțișorul unui, în adăpostul sărac, dară plin de iubire și pace.

Dragii lui buni, cu câtă grijă îl înveleau a-seară, vorbind pe șoptite, strecurându-se pe ușă în vârful picioarelor, ca să nu-l trezească! Ce sigur și bine se simte omul între inimi ce bat și pentru dânsul — și ce prostit devine sub priviri rele, ca ale lui Antimescu!

Cine știe dacă, om pe om iubindu-se mai mult, dacă am da celorlalți cât-de-cât din ceence s'a înțeles prin: *Iar pe aproapele tău ca pe tine însu-ți* — cine știe ce fapte sublime ar fi să vadă pământul!

Traian se uită împrejur. Odaia joasă, nuu mult închisă, are miros amestecat de țurtureni și nealerisit. Incetșor, ca să nu trezească pe bătrâni, se scoală, deschide ferestruica. O razimă în băț și el ghemuit la căpătâiul patului, sta o vreme cu coatele pe genunchi, cu bărbia în palmă. Nu gândește la nimic. Doar într'o înconștientă beatitudine, cât își mai afundă privirile în nedeslușitul fumurii de afară, cu pomi învăluți în umbră și cu slabă iășie roșie pe orizontul încă mohorât.

De acolo ochii lui Traian se întorc în casă. Ia odăița joasă, podită, îmbrăcată anume pentru dânsul, de duduia Eliza.

Oprindu-se dela un lucru de altul, — la dulapul cu cărți, la vioară, la masa de scris plină cu

portretele celor dela curte. Traian le aștește parca să le ceară lor tălmăcire asupra prefacerii ce s'a produs, în privința lui, în inimele celor rămași după grozava nenorocire... Oare din tot interesul ce i s'a arătat, oare numai cu atâtă să se fi ales?... Altfel nici o urmă de amintire la nici unul? Nici la Conu' Alecu? 'oare să fie cu ființele aștea de neam, cum ar fi cu o marmoră de calitate? Nici ploile, nici soarele nimic să nu lase urmă?

...De după perdeleta crocmolită, icoana de lemn — singurul lucru așezat aici de îndemnul mamei Zamfira — îi zâmbeste melancolic. Traian rămâne cu ochii la ea... De câte ori, în copilărie, n'a întreținut schimbul întreg de sfaturi mute cu Sfânta cu capul aplecat pe creștetul copilului din poală și cu degetele drepte ridicate spre blagoslovire !...

O, noaptea cea petrecută la curte în așternut alb, mirositor, subtil! El, cu obrazul afundat în pernă, cu inima grea de jale după chipul zbârcit și ars de soare a mamei Zamfira și după chipul în dulce melancolie a mamei ascunsă după perdeleta crocmolită! A fost întâia și cea de pe urmă încercare a duduii ca să-l iea de-a *bine* la curte....

Iată, s'ar zice că acum, din tot luxul acesta, nelăocul lui în odăița de bordei, doar icoana cea de lemn zugrăvit, ce se mi desprinde luminoasă și mângâietoare în vălmășagul de păreri

de rău ce-i stârnește tot restul lucrurilor ce-
încoujoară...

Pe nesimțite, lumina zorilor a devenit mai
linșpede, mai aurie. În grădinița din fața, prin-
tre ceapă și usturoi, mănunchiurile de nalba gal-
benă și roză își amestecă coloritul, pe când floa-
rea-soarelui pândeste spre răsărit.

Încetșor, o înfiorare de viață străbate satul.
Cocoșii trâmbețază pe întrecute; e larmă pe la
cotețe și la chemarea stăruitoare a vișeilor. mu-
gete adânci, desmierdătoare, răspund.

Toader Surdu mormăie tușind; iar glasul ba-
bei lui s'aude sfăduinic și hăzos pe la cotinete.

Traian se urată îndată în tindă și tot atunci ce-
sare la treabă. Amândoi îl sorb din ochi: Când
l-o vedea moșneagul din Albac! Așa de mân-
dru!... Și fără rușine la treabă — el băiet în-
vățat!

— „Si zi, Traian, taică, ai mântuit școala?”

— „Mântuit și 'ba...”.

— „Ba?... Ai fi având de gând să o duci mai
departe?”

Mai departe? Stie Traian ce să răspundă?
Toate grijele mari, răscolite deodată...

— „Că vezi”, caută să-l convingă Toader,
mi-a spus-o primarul: „Ei, Surdule, imi dai bă-
ietu notar?” l-am zis: „De, cum o socoti și el!”

Lui Traian i se pare că amândoi îl privesc
rugător. De ce? Se vor fi temând, bătrânii, de
cheltuelile ce ar fi să ceară învățătura lui mai
departe? Simt ei mai de înainte ce sarcină grea

ar fi aceia pe umerile lor slabe? Sărmanii lui dragi și buni! Donră nici o minută nu s'a gândit să le ceară lor așa sacrificii, o, nu! El vrea să muncească.— orice muncă ar fi — numai să-și facă un ban cu care s'o poată urni cât-de-cât.

— ... „Iutai vreau să încerc să merg la București . . .”

— „Da' cum, băiete? *Cum?*”

— Apoi aici e aici, moșne . . . Trebuie să a-
blu de lucru cât ține vacanția . . . Doar să am cu
ce o urni din loc . . . Odată în București nu mai
mor eu! — Tușeste să-și dreagă glasul, că gri-
ja cea mare ce-^l hărătuște, îl dă de gol:

— „În București sânt oameni mari cari cică
ajută pe tinerii cu indomn la iuvățatură . . . De-
măzi am citit în gazetă o cuvântare strasnică a
unuia din ei, eră străbătută numai de dragul și
îngrijorarea pentru țară, cuvântarea cea! De
dragul și îngrijorarea pentru *talpa țării* — a-
decă noi, cei de jos! Când m'oi duce la unul
de aceștia și-i voi zice: „Și eu sânt dintre cei
de jos, în care d-ta îți pui toată nădejdea”, nu
se poate ca el să nu-mi întindă mâna de a-
jutor !

Și încălzindu-se, pe măsură ce vorbește :
„Trebuie să o duc mai departe! Nu suferă ci-
neva atâtea câte ani suferit eu anii din urmă,
ca să dau iricos înapoi tocmai când trebuie să
fac o cruce mare și pe urmă să m'avânt hotărît
la luptă!” Și cu duioșie, cuprinzând pe amân-
doi în îmbrățișarea brațelor lui tinere: — „Cum

ar rămâne atunci cu *Avram Ianc'*, spune-ți-mi ? !”

Bătrâna, cu pleoapele jilăvite la dânsul :

— „Maica Domnului să fie cu tine..” Și după ceva indoeală, cu ceva frică, arătând spre curte :

— „Nimic? Nici o știre n'ai?”

De ani de zile, pentru întâia dată li vorbeau de dânsii. S'ar fi zis că neciopliții aceștia, cu suflet fără de nici o cizelare, pătrunsese și la suferința ascunsă a băietului, pentru neîndreptățita uitare... Dintr'un înăscut simțământ de delicateță s'au ferit, atâția ani, să-i pomenească de asta... Se vedea limpede din felul încurcat și trist în care au răms la clătineala lui din cap, a negare...

— „Doamne, — șopteste la o vreme baba, suflând tainic printre degete: — Că urit mi s'au arătat acu' într'o noapte!... Se făcea că, Conu' Alecu eră mai sfrijit ca de felul lui... Și își punea lionc de beleală în piept și râdea!... Și numai ce vine Cocuța în alb, cu vâl — mă rog, ca mireasă — și s'așează lângă Conu' Alecu — mă rog, ca lângă mire... Și eră voaloasă, mă rog, și cântă, și râdea cu un suflet, ca pe când, mititei, năvăleai aici în ogradă, cu câte nebunii, loate....”

Și crucindu-se apăsă și des, soarbe pripit, cu ochii în pământ cuvintele :

— „Doamne, Maică Precistă, ce-o mai li si asta ? !”

Eresurilor copilărești, încrederea adâncă cu care sunt rostite, Traian avusese până acuma darul să găsească cuvântul liniștitor.

Dară de data asta neașteptata pomenire a numelui Cocăi, a cărei răceală față de dânsul îi este mai de nesuferit ca uitarea tuturor celorlalți la un loc — îi dau lui o sfârșială de moarte.

Își ascunde obrazul în palme, într'o dure-roasă oftare....

Bătrânii se privesc. În ochii lui Toader, baba lui deosebește o muștrare... Are ea minte! ?...

În minuta cea, mugetele, pe diferite coarde, ale vitelor, ce porneau la subat, prind a umplea văzduhul. Din urmă le ducea acelaș Niță Cusatul, pe care l-a apucat Traian de când ține minte: pe jumătate idiot, aproape neom, schiop și gusat, adus din șale și cu o gură ce-i ajunge de urechi. Dară Traian ținea la dânsul, cum se ține la fiecare fărămă din întregul de amintit ce te leagă de copilărie.

Într'o sforțare de sine, Traian ridică fruntea, zâmbeste pe cât poate, s'apropie de zaplaz.

— „Bine te-am găsit, bade!”

Niță îl arată cu un semn al capului bătrânilor, și întinzând mai tare gura enormă, a răs:

— „Cât bradu!”

Mama Zamfira intră fuga în casă, iese tot atunci și strecurând în mâna văcarului un steap de mălai proaspăt:

— „Bată-te norocu de Niță! Ci-că te-au luat

la răfuială nevestele, că și vitele neadăpate, hai?...“

Niță Gușatul se strămbă a nepăsare și cu un gest îndepărtat din mâna botocănoasă și neagră, găfăie șuerător din gâttej:

— „C'au să mă bată?... Să mă bată!... Și?... Cum Irige Dumnezeu pe om e mai rău decât batjocura dela om la om!... Că m'au batjocorit?... Că m'au suduit?... Da-i mai rău aceia...“.

Și scotând din sân fluierul, după o strănhătură ce aducea a zâmbet și o clătineală din cap, porneste cu mersu-i de ciotonog, umplând văzduhul cu sunete duioase și tremurate.

Traian se uită după el o vreme. Sunetele celea surlate de gura ceia pocită, mișcă, doar. E simțire în doina ceia de jale. Ce lumini și umbre vor fi trecând și în ființa intimă a unui Niță Gușatu' ?

...Ci-că el, tot Niță va rămâne. El nu va pierde nimica prin răutatea altora, nimica din ceea ce alcătuește fericirea lui, așa cum o pricepe el. Ba încă e incredințat că, cei nedrepti cu dănsul, vor fi să-și tragă păcatul... E incredințat Niță Gușatul, semi-degeneratul, de o dreptate mai mare ca a oamenilor; e incredințat și, de o ocrotire ce veghează și asupra ființei lui de schilod și pocitanie.... Oare de nici o amărăciune, de nici o răsvrătire n'a tresărit nicio dată, împotriva Păptuitorului, care l-a trimes în halul Ista pe lume ?

Cum Irige Dumnezeu, a zis... Și Traian des-

fusese o nespus de dureroasă mărietie în această supunere increzătoare...

Înmăscuta filosofie a poporului nostru, o știe de mult, Traian. Azi, prin Nită văcarul, parcă i se deslușește în toată puterea, aplecarea uoașta spre stoicism.

Se întreabă Traian, dacă n'ar fi fost mai bine și pentru dânsul, să li trăit mereu în sătșorul umil, în bordeiul lui Toader Surdu. În acea contopire de griji a vieții omenești, cu a viețuitoarelor ce-i ajută la trai? Nebănuitor de frământările din afară, cine știe ce multămînit ar fi dus-o în neînsemnata lui viață strămtorată, muncind doar pentru înbucătura ce să-i ție de saț și purtându-și de grija adăpostului doar atâta cât e nevoie, ca să aibă unde se furișa de frig ori de iurtună... Atuncea ființa lui întrecă ar li fost plină de toată poezia Firii, de toată credința oarbă și copilărească, în care supraomenescul din eresuri și cel din religie sunt așa de bine înfrățite, că, prin lumina lor împestrită de neguri, dai totuși, de un *cult al Binelui*, ce oprește dela cele rele și sprijină pe calea de frământări a vieții.

Deosebit de fiintele simple în mijlocul cărora răsărise, el nu poate primi ideile de-a gata. Religia lui e alta. Uneori el simte Dumnezeirea așa de aproape, — aproape palpabilă — în tot ce-l înconjoară, în tot ce se mișcă, în cel mai mic freamăt... Dar dacă are nevoie să o știe numai bună, numai a celor drepte ocrotitoare! Și

dacă izbânda răului asupra binelui a fost pentru dânsul meru chinuitorul semn de întrebare! O, îndoială! Cleșle ce a încercat uneori să-i prindă ființa lui intimă! Demon, care cu ghiara înșiptă în inima-i tulburată, a căutat uneori să-i răsucească până a i le distruge. Și breșe ce țin legătura între om și Dumnezeu !..

De multe ori, în anii lui din urmă, s'a întrebat, dacă nu-i mai înțelepțeste ca omul să trăiască liber de orice griji morale, dus doar de vânt, fără frâu și fără prejudecată? Dară după ceva nesiguranță, în care viața lui lăuntrică păruse ca oprită în loc. Traian și-a aflat sufletul ca o imensă poartă, asupra unui imens pustiu, în care rătăcitul ar fi căutat zadarnic un locușor de odihnă.

A priceput îndată că, secătuit de orice credință nobilă, ar ajunge a nu mai pricepe nici accentele visului drag, ce-l oțeliseră, până atunci, în desnădejdi.

La amiază, împins de dor, Traian porni să revadă curtea. Cât a ieșit pe poartă și a trecut ulicioara, și a dat pe podul de peste șanț, mai să uite anii ce-l despărțeau de trecut. Dar odată în parc, a rămas locului, dela întâii pași.

De când ajunsese argat la Antimescu, nu mai dase pe aici. Iar în scurtele răgazuri de câte o zi-două acasă, nu mai fusese la curte. Cu ochii amintirii, el o revedea aceeași, și când colo ? ...Cărăcile de altădată așa de frumos aliniete,

sunt astăzi în paragină : gazonul scurt și des ca un covor de catifea verde, s'a prefăcut într'o dublărie ce ajunge până la mijlocul copacilor stufoși, netunși, în cari norod întreg de inaripate și-au ridicat împărăție. Amestec de cîripeli, fluierături de mierlă, țipete ascuțite de ciocănitoare și foșnetul din crengi, și bățăile de aripi, tale vîzduhul și părăsita singurătate, cu o înfiorare de sălbăticie și de adevărat pustiu.

Traian iutește pașii, în nevoia de a ajunge mai iute în celălalt capăt, unde părăsirea s'o fi simțind mai puțin. Dară și acolo, scările largi de piatră, ce duc la balconul pe care dau ușile dela salon sunt pline cu buruieni, de gunoaiie. Pe alocurea, prin crăpăturile cimentului, cresc ierburi de tot felul. Băncile de fier, și mesele, și scaunele boite alădată în verde și alb, nu mai au nici o culoare, astăzi.

Traian s'apropie de o fereastră. Cu palmele paravan deoparte și alta a tâmplor, își alipește fruntea de geam, privește înăuntru: Aceeași odaie mare, cu perdelele de catifea vișinie căzând în falduri grele, până jos pe podele. În dreapta, în fața bibliotecii de stejar sculptat, aceleași mărunțișuri de altădată, pe biroul lui Conu Grigore. Față în față cu geamul pe care Traian se uită, e ușa ce dă în sufragerie. Deosebit de altădată, canaturile sunt închise. Deoparte și alta a ușei, dincolo de mobila învăluită în doc, două gobelinuri adevărate, aproape în lungimea ușei. unul înfățișând o nimfă ieșită la

malul apei, celălalt după tabloul *Napoleon cu sentinela*.

Pe un soclu de catifea visinie, un satir de bronz, mare cât omul, ține în strânsoare, râzând drăcește, o femeie care cată să-i scape din îmbrățișare.

Cum se lemea, Traian, în cele dintâi vremuri, de monstrul acela negru cu coarne și cu bârbiți !...

Sus în bagdadie, infipte în medalioane de bronz, chipul lui Rembrandt, al lui Van Dyck, Michel Angelo și Rafael, parc'ar privi din cer, la om.

Pretutindeni, pe pereți, în rame bogate, mozaicuri, picturi de seamă.

...Colo pe dreapta, deasupra etajerei de sticlă, în care se țin și bibelourile de preț, portretul în ulei al Cocăi, mică, aproape goluță, în rochia de broderie albă, alintată și drăgălașă, lăsându-se greu din coate, pe perna scaunului de lână-gă dânsa. Chipul încadrat în zulfii lungi, aurii, parcă într'anume s'a întors, chiar acum, spre geamul pe unde Traian privește... Știe el bine că, în perețele ce vine spre dânsul, mai este o pictură înfățișând un pui de moț cu mintenas albăstriu, cu botfori în picioare și cu o căciula turcănească, de sub care părul castaniu iese înle-inele.

Dară Traian nu vrea să mai știe de asta! Ci tot gândul lui, întreaga lui ființă se adapă de priveștiștea ăstui alt tablou! I se pare că, acuzi

are să se desfacă din cadru, vedenia drăgălașă,
ca să înceapă ca în cântecele învățate de Miss:

Sur le pont d'Avignon,

On y danse, on y danse.

Sur le pont d'Avignon,

On y danse, tout en rond...

Parcă o vede întorcându-se către dansul și
cu o adâncă reverență :

Les belles demoiselles font comme-ci.

Et plus comme cela.

Și luându-o în legănare de vals :

Avez-vous vu ceci ?

Avez-vous vu cela ?

Puternic emoționat, Traian se simțge din
contemplație,

...Crezuse că părerile astea de rău, dacă n'ar
ajuns să le adoarmă prea adânc, dară totuși le-
închipușe mai liniștite acum! Și iată că, cea-
dintâi readucere aminte îl sfredește la inimă,
într'o durere de nesuferit.

Dar, în sfârșit, de ce l-au uitat așa? De ce?
Și Cocea ? !... Ii va fi fost rusine aflându-l, ar-
gat la Antimescu! Dar dacă n'ar fi vrut dansa,
Comu Ațecu, el n'ar fi ajuns la atâta!... O, a-
tunci, când bunicul din Albac i-a zis că, odată
domnișoară mare, are să uite de zilele de bună
tovărășie ale copilării, cu ce foc în privire se
căldură pătrunzătoare în glas a strigat Cocea:

— „Eu ? ! Să uit pe Traian ? ! Nici n'aș a-
vea cum să-l uit, că niciodată n'o să ne despăr-
țim ! Niciodată !”

S'acu' ? !...

Un val de adâncă amărăciune îl învălute. Un sughiț de plâns, atâția ani îngrămădit într'insul, îl învinge....

Traian coboară aproape alergând scările, și tot o fugă o ține pe unde venise.

În fața porțiței lui Toader Surdu, se oprește : în starea lui de-acuma să nu vadă pe nimeni ! Că n'ar putea nici un cuvânt să rostească ! Călea satului e singuratecă la ceasurile astea.

Traian o țea în susul drumului.

În dreptul bisericei socoate să se furișeze în cimitir. Ușa dela pridvor e însă în lături : se îndreaptă într'acolo..., de ce? nici el n'ar ști s'o spuie.... Să se roage?... Nu, că el n'a priceput niciodată rostul rugăciunii. când, doar încredințat este, că omul trebuie să se supuie soartei : că soarta asta, oricâte mătâni de preintâmpinare i-ai face, are să te ajungă, așa cum ți-i hotărîtă.

...Cel mult dacă ieșind din locașul sfânt, ar duce cu dânsul ceva întărire morală, ce i-ar da putere de rezistență....

Lăcașul e gol, tocmai în altar s'aude ceva loeală.

Lovit de osteneală în întreaga-i filnță, Traian aproape se lasă căzut într'o strană. Cu capul rezemat de spetează, abătut, închide ochii...

I-e dragă bisericuța tăcută, a cărei răscolțuri le știe din copilărie ! I se pare că regăsește într'insa ceva din aerul prietenos și fără pre-

tenție a bunicului din Albac, a bătrânilor ce l-au crescut.... În nmilele daruri, așa de sărăcăcioase, ce împodobesc Icoana Fecioarei ori piciorul iconostasului, e întreaga poveste de zbulcun și nădejdi a grămăgioarei de oameni din îndul ista de munți...

Un vis, o frică, un dor, speranța, le-a asezat acolo, peliculele decolorate, beteala inegrită, siragurile de mărgelile de sticlă...

Traian ridică pleoapele și privirile lui nimeresc deodată *Răstignirea*, tabloul minunat, la care duduia Eliza lucrase cu atâta drag... Nu-l știuse dat bisericei. Și Traian se întreabă dacă e asezat de dânsa aici, ori de *ceilalți*... Câte ocașuri n'a petrecut și el lângă pânza asta, urmărind aparția tot mai olară, tot mai desăvârșită a chipului Domnului.

Traian îl privește. Luarea aminte întoarsă într'acolo îl absoarbe încetisor, până uită de propria-i existență. Din ce în ce se pierde realității, intrând tot mai adânc în celelalte lumi, până se crede și el sub bolta albastră-plumburie, cu o slabă lășie argintată departe, pe orizont. Pe fondul întunecat se înalță crucea, de pe care Invățătorul, pironit, aținteste cerul într'o supremă suferință.

Susținută de puținii credincioși ai Domnului, rămași să îndulcească cu prezența lor martiriul, Maică-sa, în genunchi, îmbrățișează picioarele însângerate, pe când, în vârful Crucii,

tila cu titlurile date a bătaie-de-joc, parcă că a-
diaza la suflarea vântului prevestitor de fur-
tună.... Pe fața incremenită în durere, o lumină
plutește.... În contracțiunile suferinții e un a-
mestec de amar și milă și nespus de blândă du-
ioșie... Prin ochii grei de mâhnire ridicați în
sus, s'ar zice că un graiu tainic se preschimbă.
pe când gura dureros întredeschisă, cere, cu
glas tare, iertare pentru ucigători.....

Într'un tunult puternic de simțimânte, Traian
răsbate în toată lăria ei, această jertfă și acest
martiriu. Și parcă deodată i se arată întreaga
nemernicie a zbuciumului omenesc, toată goala
lui aparență, tot orbu-i egoism, prin care își
reiază el însăși, într'o nepăsătoare și îndârjită
rătăcire voită, adevărata dezrobire în viață.

Parcă ar fi căpătat ea o intuiție dintr'odată.
a acelei supraomenești *Mărității*, răstignită.
colo, de egoismul truș.

Sublimul erou al Milei! O, sufletul mare, pă-
truns de menirea lui, izbândind asupra Rău-
tății, prin însăși acceptarea suferințelor ce dâ-
șsa i le-a impus!

Oare drept să fie că nici o idee curată și no-
bilă, ce este să aducă o preiacere a rețelor în-
vechite, nu-si poate afla drum ușor în lume?
Oare drept să fie că, de cele mai multe ori, pro-
povăduitorul trebuie să răscumpere cu propria-i
viață, izbânda?

Dară dacă asu stă în lege, de ce descurajările
din urmă pe dânsul, în care, parcă, începe a nu

se mai regăsi, Traian? De ce frământările acestea, cu un fir de frică și un fir de îndoială?...

Zbuciumul? Încercările? Dar dacă la capătul lor va fi stând scris în litere strălucitoare marea reușită, de ce atunci s'ar mai plânge?

Cu cât Traian se lasă dus de gânduri într'acolo și se adâncește în contemplație, cu atâta un fluid cald, întăritor se strecoară în ființa lui întreagă, dându-i ușurare, fericire, încredere. Iară când să dispară pe ușă, ochii lui se întorc încă odată plini de recunoștință și făgăduială către Marele Idealist :

— „O, ai să vezi! Ai să mă vezi !...“

III.

Traian și-a făcut planul. Și acum se duce la administratorul moșii, să-l roage să-i dea de lucru la pădure.

Are să-i spuie toată nevoia lui mare și grabnică..... Femeia administratorului, e fata coanei Elencu, fosta cămărășică a curții, pe vremea lui și care, pe atunci, îl alintă și dânsa...

Casele arendășești sunt într'o ogradă cu casele boierești, ceva mai pe stânga, în șirag lung în față, cu geamle boit roș, ascuns în viță sălbatecă.

De cum a împlin Traian porțita, a băgat de seamă o îngrijire mai pretențioasă a grădinței de flori, a scăriilor acoperite, a geamăcului ceruit și cu un aier de lux. Din casă îi vine glasul cam răgușit și cu ceva bărbătesc în el, a fostei cămărășice. Traian se bucură: Se simte mai la îndemână, cu gândul că n'are să deie numai de mutre străine.

Parcă o și vede venindu-i înainte nantă, voinică, mustăcioasă, în rochie neagră și șorț alb, peste care, altădată, atârnă, prinsă în brâu, legătura bogată de chei.

Dar în loc de Coana Elencu, o servitoare îi iese în cale. Aceasta îl anunță mai întâi. Și când Traian pășeste în odaia mare, cam scundă, înobilată într'un amestec de gust și de grotesc, fără de voie îi vine în minte, o parte din întâia poezie, *Boul și Vitelul*, învățată cu Conu' Alecu :

*S'a schimbat boierul, nu e cum îl știi !
Trebuie 'nainte să mergi cu slujala,
Primit în casă, dacă vrei să îi !*

Lăfăită într'un jilt, îmbătrânită și greoaie, într'o haină de casă numai dantele și volane, Coana Elencu îi întinde, cu ifos și măreție, mâna cu dosul palmei întors anume pentru cuvenita sărutare.

Filcă-sa — vișătoarea Dolores — necăjită de arșița acestei zile de vară, abia de mai suferă pe dansa balatului subțirel de mătășă roză...

În jurul lor, mai multe femei, ce par a forma ca o curte. Cu ceremonial întreg se fac prezențările :

- *Madame* Popescu, nevasta preotului.
- *Madame* Alexandrescu, nevasta primarului.
- *Madame* Niculescu, nevasta notarului, etc., etc.

Și toate, proșăpilate pe scaune, tremură dela înălțime din cap, cu buzele strânse.

Traian simte cum îl amănunțese ochii îndreptați spre dânsul.

Fără inconjur, privirile lor o ieau dela șapca de liceu, aproape fără de culoare, la tunica scurtă și strâmtă, că abia de-1 mai încapă, la pantaloni ce ajung până la turatca ciubotei groșelane și diformă.

O, cum l-ar fi intimidat altădată căutăturile iscoditoare și crude! Inșă acuma, o licărire coborîse într'insul, și care, la orice încercare dureroasă, tot mai tainică trebuia să devie, tot mai tare creșându-și luminița...

— „Ce vânt te-a adus pe aici, bre?“ întrebă cămărășita, răsucindu-și o țigară.

Și tot atunci, cu subînțeles, plin de milă, către celelalte femei :

— „....Pe aici, pe la noi, a crescut...“.

Traian ridică spre dânsa îrmușii lui ochi și saune senin și plin de încredere, pășiri ce-l adusesese.

După ce a isprăvit, femeia îl mai atînteste încă un timp, parcă tot nu se încrede în cele auzite. Și deodată, cu capul pe ceaia, gâlgâind a răs, din gura mare, grasă :

— „Universitate îți trebuie ție, bre? Da' tu crezi, că la București, umbli căinii cu covrigii în coadă? Acolo se cer bani, nu șagă!“ Și arătându-l cu o mișcare a bărbiei: „Și după cât văd, nu se prea spelește Antimescu“.

— „Am și plecat dela dumnealui“, spune Traian neturburat.

— „Cum? — strigă femeia — ai plecat *de-a bine?* Te-a lăsat?”

Ea știa de testamentul duduii Elizii. Știa că Antimescu era dador să crească băiatul ca pe copilul lui, că avea îndatoriri față de dânsul, fără de care venitul frumos de azi, i-ar reveni numai lui Traian, în caz de plângere a aces-zuia.

— „Și cum te-ai hotărît să pleci?”

Traian zâmbeste trist :

— „De stat acolo nu mai aveam nici un rost, dacă am isprăvit liceul... Și dumnealui s'a învoit să mă ție numai până am să isprăvesc școala...”

Bătrâna cască ochii tot mai mari :

— „Așu?... Atâta s'a învoit să te ție?...”

Pricepu că bălatul n'are habar de testamen-
tul acela... Cât pe ce să-i spuie... Dară știe ea
ce să facă?... Dacă ajung lucrurile mai departe
și-dacă Antimescu are multă trecere, încât tot
el să rămâie basma curată, își aprinde pe urmă,
dânșu, paie în cap, cu cei dela București?...

Oricum, sfidarea aceasta fățișă a dorințelor
nuii mort, fără frică de oameni și de Dumne-
zeu, nu le poate pricepe Coana Elencu, cu cât
se gândește mai mult.

— „Eu nu pricep, cum de te-a lăsat să pleci!”

— „O. — spune Traian, cu acelaș zâmbet
trist — eu mă mir cum de m'a ținut atâta! Că

așă-i eram de urît!... Numai cât mă zărea și-l apucau toate celea... Știu eu de ce ura cea pe mine, când, doar, pe vremea duduii se arătă bun ca un părinte?....

Femele, cari se aflau de față, ghiceau, din nedumerirea turburată a bătrânei, că este ceva neștiut de ele, în viața tânărului ce le stă înainte.

Coana Elencu, fiică-sa, privind băietul de nouăsprezece ani, așă de frumos, așă de mândru cu statura lui nantă, cu capul cea în cărlionți castanii, ochii mari în priviri adânci și blânde, gura, pe care rămăsese expresia din copilărie și pielița obrazului cam bătută de soare rumenă și sănătoasă, în ele se porni o adâncă părere de rău pentru mijea de noroc ce se ivise în calea lui Traian, ca să dispară tocmai când el ar fi avut mai multă nevoie de ea....

Ce păcat de el! Ce păcat!... Că ce departe ar fi ajuns el, cu mintea lui, cu chipul lui!...

Dar tot atunci sârpele invidiei le mușcă la inimă :

...Și când el ar fi ajuns boier, ar fi trecut și el pe lângă dânsule cu ifose! Și el ar fi pretins să i se spună *conășule* și le-ar fi vorbit și el cu fălcile încheștate și cu țigara în colțul gurei, răsturnat în jilt, cum vorbesc toți boierii...

O mare ușurare simt deodată; o umilință mai puțin le amenință în viață, ba chiar, în cazul de față, lor le revine puterea...

Traian tocmai întreabă :

— „Dară de Conu' Alecu, de Miss, ce mai știi?... Cocuța mi-a scris de câteva ori la început și deodată n'am mai primit nimic...”.

Cu o privire ascuțită asupra lui, bătrâna ridică din umeri. Trage vre-o două fumuri de țigară, le sullă în sus, zâmbește flegmatic :

— „Cred bine că nu-ți mai scrie... Altfceva când ești copil și altceva când ești mare... Acuma nu i-ar mai conveni nici să-i zici pe nume, nici....”.

Un cuțit îi trece prin inimă lui Traian. Mai să-și împreuneze mâinile, să o roage să fie mai cruzătoare....

Bland, privește cu căutătura indurerată și tace :

Ființele astea, trăite cea mai mare parte din viață în muncă și jigniri, vor fi având o ciudă, o ură pentru sărăcie. Nu le amintește dânsa izvorul tuturor necazurilor? Și în cazul de față nu eră el intruchiparea cea mai vie a sărăciei? Vorbele necruțătoare nu vor fi fiind anume pentru el, ci pentru ceea ce vede bătrâna în el: spinarea încovoiată de sarcini; umiltoa nevoită să zâmbească, chiar când i se scuiță în față; trupul zgribulit de frig ori sleit de năbușelile muncii; atâtea lucruri uricioase, respingătoare, a căror spectru hidos o urmărește poate și acum, prin somn, pe losta cămărășiță.

Dânsa n'a apucat să deă drum de-a bine vorbelor sfichiuitoare, că un fel de rușine o cu-

prinde... în fața muștrărilor negrăite ce i se ridică din fundul încâlcit a conștiinței ei de om necioplit: Crezi, că cu candelile aprinse neîntrerupt înaintea sfinte icoane și cu postul de Vineri, ți-ai împlinit toată datoria de recunoștință pentru tihua de azi? Și ești așa de incredințată de durata tihnei acesteia în belșug și fericeire, ca să-ți îngădui a improșcă, cu barjocura și cruzimea, pe cei necăjiți și fără de apărare?

Turburată rău, se uită la băiat. Ce liniște blândă și hotărîtă e în trăsăturile chipului lui! Nici nu știe ce înțeles să-i dea!... Nu s'ar zice un Făt-frumos din basme, care știindu-și comorile lui mari, face haz bun de neștiința lumii care îl crede sărac?...

Tușeste să-și dreagă glasul o iea săgalnic pe coarda lui cam răgușită și bărbătoasă :

— „Da' dacă ai să te poți ține de carte, apoi ai să te ridici singur până la dumnealor! Ai cap, ai să ajungi departe! Ai să fii iute în rând cu boierii!

Traian râde încetisor, dar tace: Să-i spuie că nu înseamnă a ajunge departe, numai ajungând în rând cu boierii? Să-i tălmăcească ce înțelege el prin *departe*? Dară să-i mai spuie că el, acum, aproape nu mai știe dacă să se plângă de nenoroc?... Că cine știe dacă, piedeca ce i-a tăiat norocul trecut, n'o fi fost *intr'anume* tri-measă? Cum să-i lămurească ei că, lui îi se pare acum, că tot trecutul acela de bine și mulțămire

i-a fost dat de acela care deține destinele, numai pentru ca mintea lui să se deșerteze mai mult, așa că nelămurita lui credință, din anii copilăriei, într'un rost ce-i este dat în lume, să se desăvârșească printr'o îngrijire mai aleasă a inimii și a înțelepciunii?... Cine știe dacă, mereu în belșug și bine, prinzând poate gust de viață molatecă și superficială, tot caldul lui avânt spre Adevăr, Dreptate, nu s'ar fi prefăcut cu anii, într'o amintire de haz ce i-ar fi adus zâmbet ironic pe buze. ori nu i s'ar fi pierdut în uitare ?

CAP. IV.

Atentatul de la Serajevo era fapt împlinit și cu el un nou de furtună se întindea tot mai gros, tot mai plumburiu pe cerul bătrânei Europe.

Dar șonurile îngrijitoare n'ajunseser încă în Străjări, așa că Traian, netulburat, își urziă vișul său de viitor.

De cum i s'a răspuns că, sus la pădure, ar găsi de lucru la făcutul butucilor, fără să stea o minută pe gânduri, ori să se lase înduplecat de descrierile bătrânilor, asupra frigului, a arșiței, a tuturor greutăților vieții celea în fund de pădure, în lipsuri de toate, el a strigat hotărît

— „Mă duc !”

A doua zi, îmbrăcat țărănește, cu o țepină pe braț, cu ceva merinde în traistă, porni la munte.

Sprinten, cu aripi, parcă, la picioare, calcă tot înainte, în susul dealului.

Nenoroc? Sărăcie? Ce tot se încălcesc oa-

menii în ele, când iința e mai presus de dănsese ?

Iată, de câteva zile e cald sufletul lui, de toată încrederea și credința într'un rost mai de seamă decât a lihnei, în viață! Iată, s'ar zice că, din sufletul cea mare, a cărui martiriu l-a pătruns atât de bine în bisericuța din sat, au trecut uitde prin veacuri și au luat contact cu sufletul lui de om... O, nu se înșeală! Pe clipă ce trece, se produce în el ca o ascensiune spre Mare, spre Nobil, spre Curat....

Că, poate, visul lui drag va fi să se spulbere?... Că, poate, va cădea zdrobit în încercarea avântului?... Uite, simte că nu se mai teme de nenorociri.....

Nenorocirile? Dară ce-i pasă lui de ele, când tocmai printr'insele este să faci un pas mai mult spre izbândă ? !

Orice grijă și indoeală dispăruse într'insul.

Socotind mereu, șuieră urcând dealul, cu pasul săliărei și lănăr. Uneori se oprește, se uită la cer, la soare, la verdele înconjurător, zâmbindu-le ca la prieteni. Așezându-se în umbra vre-unui tufis, ori afundându-se în desisuri străbătute de raze, ascultă ciripitul dimprejur, până se pomenește șuerând după el, încercând a-i preface cântul.

Bumcu-său l-a găsit înfigând vânjos țepina în brazii cojiți, răsturnați la pământ, amestecându-și glasul cu a celorlalți tovarăși în acel o-hu, laolaltă, în sforțările de rostogolire a buturugii ce pare a nu se îndura, nici răpusă, să se despartă de locul în care răsărise.

Bătrânul a venit pe poteca pe care trecuse totdeauna dincoace.

Când l-a recunoscut pe Traian întâi, să nu-și creadă ochii. Iar dacă a aflat dela băiat ce-l adusese aici, a clătinat din cap :

— „Ai dreptate! Muncește! Cată să răzbați! Moțu 'i răzbătător și nu se dă învins decât când nu mai poate...”.

Glasul îi cam tremura. Traian se uită la dănsul cu grijă. Abia atunci băga de seamă ce îmbătrânit și ostenit este taica-moșu și cum se tot încovoiaie statura, până mai deunăzi așa de falnică, a bătrânului ciubărar.

Cum ședeau amândoi pe un butuc înalț la o parte, Traian îi lă înțana în mâinile lui, o strânge cu putere :

— „Taică-moșule, taică-moșule, ești necăjit și durmeata, tăicuță?...”

— „Necăjit... De când s'a abătut nenorocirea cea mare asupra casei noastre, crezi c'au încelat necazurile?... Nu le-ai știut tu, că nu eră să-ți tulbur întâi tihna zilelor tale bune, și pe orină să-ți mai amărăsc și cu zilele tale de necaz....”

De când a murit el, biata inaică-ta stă, până

ce dă soarele după deal, rezămată de zaplaz și se uită la nesfârșit, în susul drumului... Țlruca noastră de gospodărie ar fi mers ea, de rău, de bine, cu toți banii risipiți zadarnic în nădejdea să scap pe față-tău... Da' streafurle se țin lanț... Cu ce vîră? Numai Dumnezeu o fi știind... Că nu e lună, să nu între fișpanul cu condica, din care rupe lițuica cu numele meu și cere achitare... S'au pus pe atîta să m'aducă la sapă de lemn, să mai întărească cu ceva povestea vorbeii noastre :

*Munții noștri cur poartă,
Noi cerșim din poartă 'n poartă.*

Traian, din cale afară tulburat, netezește, tăcut, mâna moșneagului :

O, Doamne! Bucățicii de bicățică ar primă să fie torturat în flința lui întregă, numai să știe că jertfa de dănsul ar aduce dreptate și pace în subjugatul pământ !

Bunicu-său spune amar :

— „Si să nu fii cu în stare să te ajut cînt așa vrea? Că ce sunt cele zoci de coroane ce-ți pot da, pe lângă ce ți-ai fi putut da, dacă llpitorile ungurești nu mi-ar fi supt tot avuțul !”

Și coborînd gîsîul, cu mâna la gură :

— „Uite, de stiam îți aduceam acuma — că cine știe de mai se lasă slobodă trecerea, dacă pornește rezbetul . . .”

Traian mirat repetă :

— „Rezbetul ?”

— „Ei, da, rezbelul! Cum, tu nu știi? E vorba să se bată craiul nostru cu sârbii . . .”

— „Cu Sârbii?! . . .”

Bătrânul povestește tot ce știa . . .

— „Ș-acuma — incheie ei cu tremurare de nestăpânită-răsvătire : — feciorii noștri au să pornească la luptă pe moarte, pentru steagul unгурului . . .”

Traian scrișnește:

— „Pentru ungur?! Pentru ungur?! Da' să nu plece! Acuma să se ridice cu toții într'o singură voință, să spuie hotărât: — *NU!*”

Moșneagul aproape scâncește :

— Ar fi făcut-o ai noștri . . . Ar îi făcut-o ! Numai un sămân și le-ar fi fost de-ajuns . . . Da' dacă și țara românească ci-că merge cu unгурii . . .”

De data asta Traian rămâne mut :

România liberă cu unгурii?! Să dea dânsa, cu jertfă de sânge, putere nouă de viață călăuzii celor de dincolo? Dușmanului ei de veacuri? Dar tot pământul acesta s'ar răscula de revoltă, cutremurat s'ar clătina, și-ar deschide mormintele, ar da glas morților — trezind la realitate ori prăbușind totul ce s'a înălțat de veacuri, în numele românismului pe el . . . O, nu! Așu iaptă nebună, mîntea lui nu poate s'o primească! Și la fel cu dânsul, nu o va primi atâtea milioane de minți . . .

Răstît aproape, spune :

— „Asta nu se poate, taică-moșule ! Asta nu-î de crezut !”.

Dară bătrânul, ajuns în anii lui din urmă, a nu se mai mira, a nu se mai îndoi de nimic, când e vorba de oameni și fapte, dă îndoelnic din cap :

— „De ! Știi eu cum să mai zic ? . . .”.

După aceea a plecat singur de vale, în sat — însoțit până departe de răsunetul aceluia *o-ko* regulat și într'un glas — întrerupt în răstimpuri de rostogolirea profundă a bradului învins.

Sus, în deaf, tăcut, încrunțat, cu ochii în pământ, cu fălcile strînse, Traian izbește îndărjit vârful ascuțit al țepinei în bradul culcat la picioare. În capul lui, în inimă, e o năvală întreagă de idei, de simțininte. Nici nu aude încercările de glumă ale celor dinprejur, deprinși să-l vadă numai răsător, numai voios, șugălnic, gata de snoave.

Seara înisă, când toți erau roată în jurul ceatnelor atârinate în prepelcaci și-î întrețineau flacăra cu surcelele strânse în movilită, băietanii din grupul lui Traian au încercat o întrebare :

— Ți-a adus bunicu-tău vești, că ți s'au înecat corăbiile, măi Traiane ?

S'ar fi zis că numai ceva îndemni așteptase și el, ca să înceapă a vorbi :

În cuvinte pe înțelesul lor a prins a le descrie viața celor *de dincolo*. A luat-o mai de departe — și în trăsături viioae a infățișat pe eroii-martiri înfrânți pe roată, trecuți prin țeapă, cu cape-

tele răate — pentru dragostea și credința lor
către neam și lege.

Dela eroii, a căror pomenire poate că ei ar fi
învăluit-o în ceva din supraomeneșcul legende-
lor, treptat-treptat Traian a ajuns la zilele de
azi a româniei de dincolo, care, dacă nu mai
poate fi trecută prin țepă ori frântă cu roata
— dar e întemnițată fără de cruțare pentru ple-
tele albe ale bătrâneții — prigonită în școală, în
biserică, în familie chiar.

Ca pildă vie a acestei prigoniri, își spuse pro-
pria lui viață, pe care unii din cei de față, băie-
tanii din Străjări, o cunoșteau mai dinainte.

Așezați unul lângă altul, pitulați jos pe sur-
celăritul cu brad, cu bărbia rezămată de ge-
nunchi, cu brațele încrucisate în jurul picinare-
lor, cu ochii în ochii lui Traian, toți îl ascultă
în adâncă tăcere, uitând de mâncare.

— „Ș'acuma — încheie Traian — Ungurii cu
Neinți fac război Sârbilor și nenorociții noștri
de dincolo vor trebui să lupte pentru izhânda
ungurească !”

— „Să nu se ducă! Să nu se ducă!”

— „Ar fi în primejdie, de nu s'ar duce...”

— „Ce primejdie? Spui că s' mulți pe cât sun-
tem dincoace! Să le facă Ungurii vre-un rău,
să alergăm să-i apărăm noi și să-i legăm de noi
pentru totdeauna !”

Traian atuncea în nestăpânită indignare :

— „Să-i apărăm noi cei de-aci? Da', ci-că
țara noastră vreă să sară în ajutorul Ungurului.

„dacă războiul se lupte mai departe...“.

— „Să ne btem alături de Ungur ? !“

Zeci de glasuri umple codrul ciuntit cu îndârjită protestare.

— „Uite pentru Ungur!“ — strigă uno, ridicând sus șeptina...

— „Așă-i, așă-i! Asta-i pentru ei !“

Și râd neliniștiți, cam tulburați, dar cu ceva nestrăniut în expresia gestului lor scurt și îndesat, siguri pe dânșii, pe puterea lor de tineri tauri vânjoși...

Zilnic, de-atunci, în ceasurile de odihnă, se întruneau flăcăii în jurul lui Traian, îmboldiți de un dor și o grijă nerăbdătoare.

Iue au trecut cele două luni de muncă împănată cu marea neliniște :

Ce va hotări Vodă ? .

Atâta freamăt sgomotos se ridicase în văzduhul, până mai deunăzi toropit, al Țării! Dar iară că, zilele au trecut, fără ca să se ica temuta hotărîre, ba, dimpotrivă, pare lucru limpede azi, că alături de Ungur nu se va porni niciodată.

De pe banca, pe care Traian șade în gara de provincie, așteptând trenul ce trebuie să-l ducă la București, privind acum la lumea ce i se perindă pe dinaintea ochilor în nișcări aferate și alectate, în mintea lui se desdeapănă, zi cu zi, toate stările sufletești prin cari a trecut de două luni încoace.

La picioarele lui, prins în curele, e geaman-

tanul dăruit de duduia Bliza. E greu de toate hucrușoarele ce i s'au lucrat de ai lui din Străjări, de bunicu-său din Albac. Cu ce fudule îi arată mama Zamfira cămășile înflorite cu pui roși și negri și toată zestrășoara nouă-nouță de rufe, la care a lucrat fără odihnă, pe când ei, sus în munți, cioplea la butuci !

Cu câtă mărinimie s'au îngrijit de toate, ca să-î poată pune cât decît la adăpost de nevoie, uână o găsi ceva preparatîi, cu ajutorul familiei Cocăi !

De n'ar fi decît pentru răsplătirea sufletelor mari, în toată sărăcia lor, și încă Cel-de-Sus îi va ajuta să izbândească în viață....

Când trenul s'a pus în mișcare, Traian, în a-dîncă recunoștință și duioșie, privește pe geam alară încotro vin Străjării.

Parcă-i vede pe Moș Toader, pe mama Zamfira cu talca-moșu între ei, vorbind despre dău-sul...

Ce de flăcăi se adunau de două seri încoace, la Toader Surdu în tindă, să ceară vești de dincolo, bătrînului ciubărar !... Nu s'ar zice că glasul sîngelui, amorțit, parcă, ani în șir, a prins a ch-coti în vine, și la acei de aici, odată cu marele împas ?

Cum ascultau flăcăii, cu manile pumn între genunchi, cu gâtul întins, cu gura întredeschisă, aproape fără suflare, cuvintele mîtului răpus de desamăgire !....

Și cum cereau să le spună, să le vorbească, cu

de-amenințant, să le arate picătura cu picătură, tot veninul ce li se dă. Ia ai noștri, să bea !

Și bătrânul, ostenit de amaruri, pe nesimțite, se lăsă înrat de înflăcăreaa dimprejur, de rolul lui neasteptat de trâmbișas al suferințelor a-lor lui de dincolo... Mai socotea el, că nu trebuie să tacă, că o măsură de putere nouă adăugată la puterea veche, va fi cheazășie îndoită de izhândă, în uriașă slorțare de care ar fi nevoie, în caz de s'ar porni la dezrobitrea neamului....

Dezrobirea Neamului! I se pare lui Traian că, în încălțarea asta de popoare, prin întunericul de fum și sclipirile de arme, prin vuietul de foc și bubuitul de tun, prin răcnetele de desna-dejde, gemetele sfâșietoare, hociăielile agonii, o lumină întrezărește, ce pătrunde, tot mai tare, tot mai adânc, până își face loc mare, se întinde pretutindeni, înghite întunericul... E dreptul la libertate, e mângâierea, alinarea. O eră nouă, în înfrățire, dreptate, izbucnind cu toată lăria de viață ce zăcuse mocnită, în încercarea de innăbușire, a asupritorului.

Traian își scutură cărlionții castanii, cu nările lărgite trăgând aer în piept :

Poate că ceasul cel mare e aproape... e aproape....

Trenul se oprește într'o stație. Lume pe peron. Unii se suie, alții coboară. Cu gândurile întrerupte, Traian se uită și el dela unii la alții, cu acelaș interes de curiozitate, cu care ne privim toți, în călătorie.

Când trenul a plocat, el, a mai rămas un timp privind afară la câmpiile tomnatice... Nici el nu știe cum s'a pomenit gândind la plimbarea cu trenul, lăcută la un Paști cu Miss, cu Coțuța: Era de doisprezece ani; eră în uniformă nouă de liceu. Coca eră în rochie de catifea cațenie, cu guler și manșete de brodărie albă. Se duceau să se întâlnească cu părinții Cocăi și altă lume din București, venită să facă excursiune la Mănăștirile de pe valea Bistriței...

El și Coca se așezase față în față, în colțurile canapelei de clasa întâi. După ce s'au săturat de privit peisagele ce treceau așa iute pe sub ochii lor, s'au pus să potrivească melodii după tactul și huruiturile trenului... Zâmbește Traian la amintirea acestei excursiuni, în care ei amândoi, cu pretenții de călăuze bine cunoscătoare a locurilor, spuneau tot felul de prăpăstii, amestecând istoria țării cu povestiri de prin bazine, copiilor de vârsta lor, veniți din București.

Își mai aduce aminte, Traian, de extazurile tuturor înaintea oricărei buruieni, bolovănaș, ridicături de pământ; sentimentalitățile acelea artistice, în fața vre-unui tărănaș goluț și timid, ori a vre-unui mosneag care își încălzea, pe prispă, la soare, oasele înțepenite de frigul de peste iarnă: Acele exclamări mulțămite pentru amabila natură, ce a ticluit așa de bine toate, numai pentru diversiunea pe cât mai plă-

cută a priveliștei, pentru niște excursioniști de oraș mare, sătui de covoare și lustru.

Traian oftează. Gândurile lui sunt de acelea, cari totdeauna, au și ceva amar în ele.... Că până nu avea să se încredințeze despre poziția lui în inima celor ce l-au dat atâția ani uitării, nedumerirea în privința lor îi dă de suferit. Așa că Traian se smuncoște din contemplație, se așează pe bancă, întoarce ochii în vagon, prinde a se uita cercetător dela unul la altul, a ascultă glumele unui grup de soldați așezați pe bănci, față în față, de cealaltă parte a ulicioarei vagonului de clasa a treia. Dela ei, ochii lui Traian se întorc la banca din fața lui. În capăt, spre ulicioară, doi jidani vorbesc în surdina despre aiaceri; la mijloc, o femeie cu un copil adormit în fasă; iar drept în fața lui, un bărbat, un lucrător, mai mult scurt, galben, slab, care privește, cu gândurile duse, soldații. Are ceafa scobită, obraji supți, mustățile mari galbene, căzute în jos. Pe genunchi ține o legăturică... După ce un timp a stat cu ochii îndreptați spre soldați, a aplecat pleoapele, parcă gata s'ațișpească, când, deodată tresare, și prîpît, îngrijorat, își vîră mîna în buzunar, o scoate, ținînd o batistă roșie, strînsă ghem. Încetîșor, cu băgare de seamă, începe a o desface. Ajunge la un nod, îl desface greu, cu degetele-i groase, bătătorite, ce par a nu se mai îndoi din incheieturi. Își așează în palma stîngă colțul acesta de basma, cu bani în el. Și cu dreapta îi bîntuie, ca să-i puie

iar la loc, numărându-i în gând gologan de gologan. Traian muniără și el: patru lei, șaptezeci și cinci de bani...

Celălalt, după ce i-a numărat, i-a mai privit o lecuță, făcându-și niște socoteli, pe urmă, ca un oftat de ușurare, a strâns iar colțul batis-tei, l-a făcut nod, înfășurându-l ca la început, în păturile basmalei mari, roșii.

Traian presimte în omul acesta un necăjit, un învins. Nespus de rău îi pare, că nu poate să s'aplece mângâietor asupra-i cu vorbe bune și îmbărbătătoare...

CAP. V.

Traian pornește a treia oară spre casa deputatului Stăncescu, tatăl Cocăi.

Întâia dată i se păruse, că zboară, așa-l duceau picioarele în nerăbdare și dor. Și la întoarcere, de rândul celei, deși nu-i găsisse acasă, cu aceeași plăcere și curiozitate își purtase privilegiile încântate, de ici-colo, în Bucureștii minunate, cu răsfățul lor de lux și ușurință și cu greutatea fondului sub înfățișările-i de nepăsare și risipă...

Nu era, acolo, întregul izvor de lumină? Tot ce mintea omnească a născocit mai de folos, pentru îngrădirea relelor sociale, pentru ușurarea tuturor suferințelor?... S'ar zice, că pe fiecare chip s'a întipărit ceva din acea binevoitoare sollicitudine ce purcede dela cei de sus...

A doua oară, ieșind el pe porțile larg deschise ale curții prunduite, o strănsoare îl luase dela inimă :

Cu ce adâncă plecăciune răspunsese feciorul, în zâmbete și gudureală, unui tânăr, care întrebuse de cuconite! Și cum spinarea îndoită s'a îndreptat, și zâmbetul șmerit a devenit de sus, când tânărul elegant a plecat și el — Traian — s'a apropiat de slugă :

— „Ai spus boierului, că Marcu-Ulpiu-Traian-Stănoiu ar vrea să-l vadă?” aproape roagă...

Cam plictisit, omul dă din umeri :

— „Am spus... Da' își mai aduc dumnealor aminte de toți de pe lume ?...”

— „Pe Conu' Alecu nu l-ai putea vedea ?...”

— „Conu' Alecu ?!” — și râde a zeflemea.

Traian ridică stăruiitor frumoșii lui ochi :

— „Nu l-ai putea vedea ?...”

Se zice, că privirea dreptilor are mare putere. De aceea, poate, după ceva codeală, fecionii spuse :

— „Azi nu se poate să-l vezi, că nu i s'a cerit voie. Da' vino mâine...”

De data aceea, Traian a ieșit îngândurat pe poartă :

Așa de greu se răzbate până la cei mari, când nu ești dintre ei? Oare drept să fie, că treptele sociale sunt făcute numai din trupuri omonești? Din trupul fiecărei sfere ce reprezintă?... Deia sine, cei din scara de deasupra vor fi fiind nevoiți să calce în picioare pe cei din treapta de sub ei ?....

Mergând acuma spre frumoasa locuință a familiei Stăncescu, îngrijorat și necăjit de nesii-

garanță, socotește la toate cuvintele cu care va avea să-i încredințeze de intențiile lui robile de viitor, și de tot dreptul ce are la stima lor, fără de care puterile lui de muncă, s'ar micșora alăia....

O ia pe scările de serviciu. Se bucură când dă de fecior. Cu neînvinșă emoție întreabă :

— „Mă primește?”

Servitorul îi zice s'aștepte. Traian rămâne în gangul pe care foieste un roiu întreg de slugi. După un răstimp, o fetișoară cu rochia neagră, cu sort alb, cu o fundă albă în coc, îi strigă :

— „Să porțestî, dumneata !....“

O, în sfârșit !

Înflorat de fericire, calcă Traian în urma ei în sfârșit îi revede! Pe Conu' Alecu, pe Coca.... Va reintra, poate, iarăș în viața flințelor astea dragi... Poate îi este dat să innoade firul rupt al trecutului, cu prezentul, cu viitorul...

În reculegere religioasă trece pragul odăii mari, cam întunecoasă, cu mobilă de modă veche, ce dă întregii încăperi un aer grav și melancolic.

Într'un jilt jos și cu spețează nantă, zărește pe Conu' Alecu....

S'arunca într'acolo, aproape cade în genunchi....

— „Coane' Alecule! Coane' Alecule!”

Moșneguțul, cam induiosât și dânsul, parcă ar vrea să retragă mâna slabă și uscată pe care Traian o înhățase fără de veste... Ceva îndo-

ială și nehotărâre joacă pe chipul lui, și ca altă dată, când era sub stăpânirea unei emoții, capul îi tremură ușurel...

Traian nu se îndură să slobozească mâna cuprinsă într'ale lui. I se pare că i-ar scăpa cu dânsa toată fericirea ce i se arăta din nou.

Mioșneagul, fără de graiu, îl așinteste...

E și ceva rece și greu în căutătura ochilor inici, în orbitele adâncite...

Lovit de adâncă părere de rău, băiatul îngână :

— „De ce Coane' Alecule?!...” — Și simte asupra lui ca o suflare de gheată, pornită de peste tot.

Tot atunci se deschide și ușa. Coca, Miss, mamă-sa, tatăl ei, intră vorbind aprinși. În urma lor intră și tânărul pe care Traian îl întâlnește cu o zi înainte, întrebând de cuconițe.

Sunt așa de însuflețiți cu toții, că numai când ajung aproape, bagă de seamă că Conu' Alecu nu e singur...

Se face deodată tăcere. Conu' Alecu spune incurcat :

— „E Stănoiu !...”

Coca dă un pas înapoi; se razămă de speteaza scaunului în care stă bătrânul și rămâne cu ochii la el.

Miss împreunează mâinele :

— „Oh !”

Iară Stăncescu o taie scurt :

— „Mă rog, ce poțtești ?”

Mirac, răspunde Traian :

— „Am venit să vă văd...”.

Tăios, răspunde celălalt :

— „Ai venit până în București de dorul nostru ? ! Ha, ha ! Știi, că ne puteai lipsi de surpriza asta ? ! Ai bani de cheltuit cu plimbări la București ? ! Bani furati de la boierii Antimescu ?...”

Și hohotind în culmea indignării :

— „Pungas ! Încă să îndrăznească să dea ochii cu noi ! Crezi că mi-e greu să te dau eu pe mâna poliției, dacă n'au făcut-o boierii Antimescu, în hatărul duduii Eliza ?”

Traian îl ascultă cu un interes, parcă de altul, nu de el, eră vorba. Înfățișarea lui liniștită, îl scoate din sărite pe Stăncescu :

— „Crezi că legea are să te ocrotească pe tine, un rău, împotriva celor cari au îndurat, ca niște dobitoci, toate măgăriile tale, pentru că-ți însărcina la asta testamentul Elizii ? !”

Mânia îi taie glasul.

È o clipă de adâncă tăcere, un veac pentru Traian... Simte asupra lui privirea Cocăi, rece, cercetătoare, ca pentru un străin pe care acum îl vede întâi, dar de care o neinvinsă slă o îndepărtează; simte privirile compătimitoare și cu adânc dispreț ale lui Miss, ale lui Conu Alecu.... Mai simte Traian că trebuie să vorbească, dară mai simte că vorbele lui nu vor prinde, că el n'are cu ce să dovedească nevinovăția lui, care, în cazuri de astea, trebuie să iasă din

convingerea celorlalți, din glasul ce se ridică mai ales în sufletele celor ce au de condamnat, decât din mărturiile aduse de învinovăți.

Cu toate astea, el nu poate să tacă! Nu trebuie să tacă!

Și cum rămăsese, dela început, în picioare, cu pălăria în mână, începe coborît să vorbească:

În privința banilor, el n'are cu ce se desvinovăți... Între cuvântul lui și a boierilor Antimescu, de bună seamă că al dumnealor are mai mult noroc de crezare... Așa că el știe, că nu-i mai este dat să intre în casa asta, al căreia drum cu atâta recunoscătoare iubire îl bătea de trei zile, numai în dorul de a-i revedea... El nu poate să sufere ideea disprețului ce i s'ar purta în felul acesta. El nu-i un hoț! El n'a știut niciodată de o îndatorire a familiei Antimescu față de dânsul! El știe doar că boierul l-a luat, ca să-l ajute, să-și sfârșească învățătura. Că l-a dat un pat la bucătărie; că el își aducea hrana de-acasă, din Străjări; că se scula iarna cu noaptea în cap, ca să atâțe locul, să fie cărbunii pentru odăi; ca să facă, prin ogradă cărări; ca să umple ciuberele cu apă, înainte de a pleca la școală! Și toate le-ar fi făcut cu drag, dacă n'ar fi fost persecuția de fiecare clipă a boierului Antimescu... A zis, că a fugit cu bani? Dară cucoana Zoia nu știe cum a plecat el? Cum de o rabdă inima, pe dumneaei, singura lui ocrotire contra furilor boierului, să lase ca așa grea bănuială să plutească asupra lui?

și își întoarce căutătura îndurerată și ostenită către Coca, rămasă cu cotul pe speteaza jilbului în care stă Comu' Alecu, cu bărbia în palmă, cu ochii mari, albaștri, asupra lui.

Să-și ierte că a venit să-i tulbure. I pare rău de asta! Dară neștiindu-se vinovat cu nimica, toată foricirea lui și-o legase de revederea aceasta... Se vede că tot după așa învinuire și-au întors dumnealor privirile dela dânsul acum patru ani. Și el, care crezuse că, pentru sărăcia lui îl disprețuiau! Îl durea și gândul acela, dară ar fi mai cumplit acum! Că alta-i a te ști disprețuit pentru necinste și alta pentru sărăcie... În cazul din urmă, ai oricând un sprâjin, o îmbărbătare... Iată, la gâtul duduii Coca atârna semnul suferinței Aceluia, care a fost prietenul săracilor...

Coca, vădit mișcată, se uită acumna cu stăruință la tată-său.

Comu' Alecu, neliniștit, tremură din cap, pe când Miss întreabă, pe șoptite, pe tânărul străin, cam ce a spus Traian.

Stăncescu, încruntat, o ia în susul și în josul odăii, cu mâinile la spate.

E tăcere mare, în care Traian nădăduște, că un glas prietenos are să se ridice... Văzând că nimica, dela nici unul, nu vine, cu adâncă închinăciune, se strecoară pe ușă.

Pașii îi duc, în neștițe, pe străzi, până la ogrăgioara urită, nelimpredmuită, cu o inovilă de dărămătură într-o parte și cu casa săracilor din

zund, în care, Traian, prin ajutorul portarului de la Universitate, își aflase gazdă.

De multe ori, mai târziu, și-a adus el aminte, cu mirare, de minutele celea când, pierdut cu desăvârșire vieții lui exterioare, nici el nu știe cum a ajuns în odăița din fundul ogrăzii dărăpănate....

Îi rămase doar amintirea unei somnolențe doboritoare... Se va fi trântit pe pat, fără gânduri, fără simținămte, că așa s'a trezit a doua zi, aproape de amiază.

Întâmplarea dela Stăncescu îi revine îndată. Țiata să-l fure jalea. Hotărît, scutură capul, s'a-lunge mai ușor orice ar fi de prișos în minte. Ba încă încearcă să se îmbărbăteze singur :

Cine știe?... Poate e mai bine așa... Într'atunci a fost îndepărtat și de data asta de mrejele acelei vieți fără de griji, în care odată prins, i-ar fi căzut cu silă reîntoarcerile în odăița scundă și urâtă... Cine știe?... Mîntea lui împărțită și înfr'aiurea, n'ar mai fi primit tot așa de limpede și ușor, tot ce-i este dat să o îmbogățească....

* * *

Din ziua aceea, Traian n'a cunoscut alt drum decât al Universității și al Fundației. Cătă în cărți uitare, cum o cată bețivul în aburii vinului.

Tovarășii de învățătură se uitau răsând dintr'o mustață, la tânărul cu priviri adânci, dară care își lă așa în serios rolul de student, parcă s'ar teme de urecheala *mamăii*.

Izbucneau în hohote, văzându-l roșind ca o fată, la auzul anecdotelor piparate, a vorbelor fără perdea, zise, colo, cu gust, parcă se mestecă o fructă delicioasă... Ca de un haz i se dă întâlniri prin berării, prin alte localuri — la care el răspundea cu o mișcare drăgălasă a capului:

— „N'am bilet de intrare...”.

El nu vedea tot uritul apucăturilor perverse, firea lui deschisă, cinstită, nu putea nici să bănuiască duplicitatea la ființe tinere ca și dânsul. De multe ori, în desăvârșită uitare de sine, furat de expansiunea vrăstei, de tot ce-i ococotea în suflet, se pomenea discutând cu tot diadinsul, susținându-și părerile cu o putere de convingere nepotrivită cu zăpăceala celor din prejur.

— „Pe conștiința mea”, spune el într'un rând.

Usurateci și nepăsători, numai șă zică ceva, câțiva strigă :

— „*Frachele dū ghincolo, are conștiință*”.

Și, răs-picat, apăsăt, prefăcând intonația traisilvăneană :

— „Si zi-ne, *frache*, cum o definesti dumneata pe dūmneaei ?”

— „Conștiință?... Olasul lăuntric, ce te aprobă ori te dezaprobă în...”.

— „Dară de unde stii dumneata ce e bine și ce e rău ?”

— „Simțul moral mi-o spune...”.

— „Simțul moral? Dară crezi în morală? Nu s'o transformat ea după vremuri și... oamenii?”

Nu e aici o probă de ticluirile minții omenești, care azi face, mâne desface ?”

— „O singură morală a fost mai presus de puterea de desfacere a minții omenești: *Morala creștină*”.

Bat în palme, strigă în cor :

— „*Frachele dá ghincolo* e un drept credincios! *Frachele* iă viața în tragic !”

— „No, zi-ne, frache, ce crezi tu despre viață ?”

— „După mine, viața este scara pe care omul trebuie să se ridice la cer, ori să se afunde în iad....”.

Se țin de pânțele de răs :

— „Vei fi făcând și cruce pe pernă, seara, la culcare ?”

Voiu și el, cu ochii senini în ochii lor :

— „*Ceeace tu privești ca o urmare nulă, este într'adevăr ceeace este mai de seamă pentru om: vreau să zic: a avea asupra divinității păreri drepte, de unde atârnă buna sau reaua ta credință*”, a zis Platon”.

„Și a mai zis: *Cine cunoaște pe Dumnezeu...*”

Băieții nu-l lasă să urmeze :

— „*Antichități, frache, antichități !*”

— „*Antichități? Atunci alta mai nouă :*

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt,

Hat auch Religion ;

Wer jene beiden nicht besitzt,

Der habe Religion !

„Adecă: Cine stăpânește știința și arta, are religie: cine pe nici una n'ă stăpânește, acelaia religia e de nevoie...”.

— „Știința și arta? Dară de ce suntem noi aici?...”

— „...In trudă și sudori? !...”

— „Prin urinare, dela site, avem și religie...”.

— „Dară mai estea ceva: *Das Vollkommene muss uns erst stännen und uns nach und nach zu sich hinaufheben*: Perfectia trebuie întâi să ne predispuie la dânsa și pe urmă, încetul cu încetul să ne ridice la ea...”.

— „Haide! Ne-a ars frachele!”

— „Nu cu, ci Goethe...”.

— „Goethe?! Malal să-i fie! Cu asta a pregătit pe ai lui la fapte ca de-al de Belgia?!”

— „Ca *Lusitania*?!”

— „Și gaze asfixiante?...”

— „Și tu, frache, ci-că ai ajuns deja la *hinaufheben*...”.

— „...Spre *Vollkommene*...”.

— „Pe noi ne scoate din rând, parcă n'am fi...”.

— „Crestini...”.

— „Botezați cu apă... când eram mici...”.

— „Botezați, atunci, pe dinafară...”.

— „Botezându-ne azi cu vin, pe dinăuntru...”.

— „Urmând astfel pilda nunții din Galileia...”

Traian, cât în glumă, cât în serios:

— „Numai botezul în spirit creștin nu dă preț

persoanei dumneatale, dacă nu te-ai dat cu trup și cu suflet moralei creștine...".

Se țin de bănci, se îndoiesc de răs :

— „La calugărie, frache !”

Și șăgile, și subînțelesurile, și hohotele desanțate se întetesc.

Din ziua ceia i-au zis :

— „*Popa dă ghincolo*”.

El nu se supără. Bun și senin e în legăturile lui cu dânsii. N'are cum întrezări răutățile lor ușurate. Cuprins de învățătură, de lupta cu trecutul, ce-l trage uneori înapoi, cată o sfortare de tot minutul, să-și croiască drum spre viitor.

Linște desăvârșită, cu adâncire în învățătură, nu eră cu puțință.

Grija zilei de mâine îl intorcea pe Traian din cele mai înalte sfere. De multe ori, cu ochii pe carte, se pomenea socotind: Bani se împuținează, preparații nu găsește. Ce e de făcut ?

S'a adresat, în scris, rectoratului. Nici un răspuns nu i s'a dat. La câteva internate de băieți a întrebat dacă este nevoie de pedagog. I s'a cerut recomandăție dela careva cunoscut... O petiție a făcut la Ministerul Cultelor și câteva scrisori la oameni reputați de bine. Nimic, nici un răspuns.

Zilele posomorite, vestitoare de frig, de iarnă, par a se apropia și el ajunge de fundul punții...

E greu de trăit... Mai ales când la hărțuțiile

tale intime, vine să se adauge cumplita grijă ce înmăntă azi, întreaga suflare a țării. Ce taină de nesuferit la cei dela cârmă! Ce invinuire, ce divulgări la cei din opoziție! Guvernul cerând încredere și colaborare, opoziția și aproape întreaga românie, cerând mai întâiu lămuriri, pentru a-și da încrederea. Unii zicându-și ilo-germani, alții ilo-ruși, uitând cu toții că numai ilo-români li-e îngăduit să-și zică.

O înțepire de patimi generală, stârnită de cumplita grijă, întreținută de zvonurile cele mai prăpăstioase, ajungând uneori până la furile nebunii, prin gustul adesea de vădit harțag, al celor menți să cate a risipi, pe cât cu puțință, neîntemeiatele îngrijorări. Și din toate acestea, ieșind la iveală o dezorientare generală, olipsă de convingeri clare dintr'o lipsă de creștere în spirit național, în cultul unui Ideal, ce trebuie să fie unul și acelaș pentru toți fiii unui aceluiaș neam.

Ca tot atâtea ascușuri dureroase se înfing în inima lui Traian... Adecă să fie țara asta numai o prospăială, și vorbele răsunătoare, a celor mari, un zgomot asurzitor, ori o muzică adormitoare, menite să ascundă cea mai rușinoasă debandadă? Și nerăbdările unora și invinuirile altora, și neatenția celor deținători ai tainei, să fie răsfângerea simțimentelor înstrăinate, și bune-rele, să nu fie ele pornite numai din dragul mare de patrie?

Preocupat de aceleași gânduri, pătrunde Traian în sala Universității.

Studenții, în grup, vorbesc cu gesturi nervoase, răcnesc, parcă gata să se încaiere.

Traian se oprește, s'asculte. Întâia dată, că vede întipărit pe chipuri, ceva mai deosebit ca gustul de zeflemea și de *nu-mi pasă*.

— „A merge alături de Unguri, e o imposibilitate, Domnule!”

— „E ca și cum ai pretinde să faci o mamă mărturie în favoarea ucigătorului copilului său!...”

— „E ceva contra naturii și soldatul nostru s'ar împotrivi!”

Un tânăr elegant, fecior de bani gata, ținând mâinile în solduri, se îndoaie de râs :

— „Soldatul? Are el vre-o părere *a lui*?”

— „Are, domnule! Sunt fecior de popă! În sfera de jos se simte mai bine, ca în celelalte sfere, încotro ni este datoria să pornim!...”

— „Copilării, domnule Popescu! Țăranul nostru -- care are altele, mai la îndemână, să le judece și le primește cu supunerea vitei ce-și întinde grumazi, ca să i se treacă jugul, -- are să împuste încotro i s'o arăta...”

— „Îmi pare că, de data asta, are să dea gres socotelile celor deprinși a se bizui pe supunerea orăbă a bietului rob...”

Un alt student, al cărui tată, puternic om politic, în urma averii făcută, se ridicase din popor, asvârle cu dispreț :

— „Domnul Popescu e un sentimental! *Robi*,
le zice... Dar cine îi ține legați de robie? Uite,
avem moșii, știm din experiență — cel puțin de-
opotrivă cu experiența dumisale, oricât ar fi fe-
cior de popă — cât șiretlic și rea voință s'ascun-
de în țăran. Nu-i de închipuit! Așa că de câte ori
are jalnicul „rob”, ajuns atât de banal, imi vine
să râd, *parole d'honneur!*”

— „Mie imi vine să râd de bogatul-ridică-
tură, domnule! Căci ei n'are scuza neștiinței, ca
bogatul care nu cunoaște decât pe deasupra su-
fletul acelei mulțimi cu care n'a avut niciodată
contact mai de aproape. E monstruos să vezi
ridicătura, cum își umflă gusea, cum privește o-
mul din creștel și cum cârtește nasul, parcă tot
a cojocul bunică-său îl miroase peste tot!...”

Era prea fățisă aluzia, ca să n'o priceapă cu
totul.

Bat din palme :

— „Bravo, Popescule! Bis!”

Popescu, mulțumit de izbândă, își șterge cu
batista obrazul încălzit, arătând în zâmbet vo-
ios, niște dinți sănătoși. E bălan, voinic, rumen
și totdeauna plin de voie bună. Se vede dintr'o-
dată omul bine hrănit, sănătos la trup, sănătos
la pungă. Îl întrevezi parcă, pe calea vieții,
muncind cu hărnicie, strângând avere pentru o
droaie de copii, dară holărît la vorbă, cinstit
la iapte.

Coborând scările Universității, dând pe tro-
toar, Traian, pe care discuția cea îl pusese pe

gânduri, își stoarce înbărbătarea din amuzi-
rea lănărului Popescu.

Vrednicul de el! Ce demn răspunsese junelui
înfundat! Dar oare cum se face de unii sînt
realitatea și alții nu? Va fi iînd cu suîletul o-
menesc, ca și cu pămîntul. Cel bun e primitor
firesc a sîmînții ce se aruncă în el, pe cîtă
vreme într'un pămînt nisipos, oricîtă sîmînță
s'ar arunca, el își lucrează mai departe în tîință,
pletrișul și nici fir de rod?..

Și cum își frămîntă hăietul gândurile lui de
nesiguranță, se aude chemat pe nume :

— „Donuile Stănoiu !“

Traian se întoarce: un student din anul al
doilea vine grăbit spre el :

— „Constantinescu !“

Își dau mîna.

— „Am o vorbă cu dumneata... Aici în drum
nu e destul de îndămănos... La berărie ar fi
bine... Într'un colț ferit, unde, în liniște, să-ți
dau răspunsul senatorului...“

— „Senatorului X?! Și eu, care tocmai so-
coteam, cu amărăclune, cum, nici unul din cei
cărora le scrisesem, nu au găsit de cuviință să
răspundă...“.

I se pare lui Traian, că nu mai ajunge pînă
la berărie, nerăbdător cum este să afle. Se a-
sează la o masă mai ferită, întrebînd iarăși :

— „Ce spune X ?“

— „X cere mai întîi totala dîmnițale discre-
ție...“.

— „Oh!...” — face Traian cu un gest larg
în mână.

— „X îți pune la dispoziție două sute cinci-
zeci de lei pe lună...”.

— „Domnule!” îngână Traian cu glasul a-
proape tălat de emoție.

— „Toată protecția lui de om influent...”.

Traian împreună mâinile.

— „Dar vei avea și dumneata ceva obligații...”.

— „I-am scris, domnule Constantinescu! I-am
scris: orice muncă, numai să pot învăța mai
departe.

Tânărul apasă hotărît :

— „Ei bine, domnule, X are interes, să se for-
meze în Universitate, un curent protivnic celui
susținut de studentul Popescu. X m'a chemat
decuând și mi-a zis: „Interesează-te despre Stă-
noiu. Vezi: este în stare să susție cu mintea lui,
printre colegi, un astfel de contra-curent? De a-
tunci te-am observat până m'am încredințat că
ai și dumneata cap. Acuma întrebarea: ne pu-
tem bizui pe dumneata?”

Este așa încredințat de izbândă, că întrebarea
lui sună mai mult a afirmare.

Tăcut îl privește Traian. Celălalt, crezând că
e la mijloc o mică chestie de conștiință, râde în-
cetșor și cu haz :

— „Cred, că nu te vei fi oprind la idei pre-
concepute, colega! Să mă crezi, că, ori cu noi,
ori fără noi, ce stă scris să se întâmple, se va
întâmpla... Poate că convingerile d-tale sunt ai-

tele? Acelea lasă-le acolo în fundul sufletului ! Nu le arată până ieși deasupra nevoii ! Caută întâi să răpui pe dușmanul dumneatale, personal — sărăcia — și pe urmă să le pui în slujba intereselor generale...”.

Traian tace mereu ; cu cotul pe masă, cu tâmpla în pumn, îl ațintește dus. Îi revine o înrază cetită cândva la Străjări, în biblioteca boierului Athanasiu, asupra *distrugerii care, lucrând de sus, mai întâiu asupra unei elite, pe urmă infiltrându-se pe încetul și câștigând mulțimea.*

În fața lui are mărturia vie a unei asemenea distrugeri.

Celălalt, îi pune mâna pe braț :

— „Ne-am înțeles, prin urmare ?...”

Atuncea Traian tresare, se îndreaptă, scoate din buzunar punga aproape goală, o răstoarnă pe masă, arată cu degetul cei câțiva franci împrăștiați și cu ochii în ochii colegului :

— „Vezi, domnule Constantinescu? Numai câțiva... Nici pentru o săptămână de tihnă. Dară orice s'ar întâmplă, de un lucru sunt incredințat : că banul trădării n'are să-i înlocuească !”

Fără s'aștepte vre-un răspuns e în picioare, și vârându-și punga în buzunar, salută tăcut și pleacă, grăbit să puie cât mai mare depărtare între el și celălalt :

O, nenorocitul ! Orbitul ! Nici un glas nu se' va mai fi ridicând într'insul, care să-i facă de respins rolul de coadă de topor, cu care se încear-

că să se doboare bătrâna pădure?... Ij ceruse
discreție...

Dară li vine să se suie pe acoperisuri, să cu-
tremure văzduhurile, cu strigăt de alarmă !

Viscoleşte. Fulgi mari de zăpadă isbesc în fa-
tă, joacă înaintea ochilor, împiedecă vederea în
anurgul timpului de început de iarnă.

Cu gulerul pardesiului ridicat, cu capul îngră-
mădit între umeri, cu mâinile ascunse în buzua-
nare, Traian se grăbeşte spre casă. Ziua în-
treagă şi-o petrece ori la Universitate, ori la
Fundatie, din pricina frigului odăitei posomo-
rite, pe care un foc regulat i-ar transforma-o în
colţisor aşă de atrăgător...

Iată şi iarna, şi cea din urmă pagină a încer-
cării lui zadarnice.... De-acuma ce are să mai
fie? Că e sărac lipit pământului şi de nicăieri
nici o rază dătătoare de nădejde... Nici o frunză
pe valurile ce-l rostogolesc şi care să-i dea ilu-
zia cel puţin a unei amăgitoare mântuirii....

Valul înghiţitor îl simte aproape-aproape...

O, nepăsarea şi uşurinţa cu care s'a trecut a-
supra strigătului lui de ajutor! Unde e mărinî-
mia, grija de bine, selecţiunea meritelor, din
care şi-au înălţat pedestal toţi aceia cărora le
scrisesse? N'ar fi să albă, cei care-şi zic *condu-
cătorii ai Neamului*, aceeaşi caldă grijă de soarta
celor duni, ca grădinarul iscusit, cu iubire de

livada lui, pentru pomii ce făgăduiesc a da rodul cel bun? Cum de nu-i mișcă pe dânsii irosirea știută a pomilor ce par de preț? ...Dar dacă și puterea cea mare, conducătoare a toate și în al cărei sprijin se lăsase atâta, dară dacă și Dânsa pare a-l părăsi...

Un plâns stufțirel, ca un mieunat de pisicuță, îl oprește locului. Și în fața lui, mai mult golț, în șdrențele ce-l acopăr, un băiețuș, își freacă apăsător, cu dosul palmei, ochii, strămbând în contracțiunile plânsului, gura știră.ă.

E roș-vânăț de frig, de desnădejde.

Traian s'apleacă plin de milă la dânsul :

Și dând tot atenția cu ochii de o sticlă sfărmată, jos, din care conținutul făcea o pată întunecată pe omătul trotoarului :

— „Ai spart-o tu?“

Iu sughitori amare, copilul scâncește întretăiaș :

— „Are să mă bată mama...“.

— „Da' ce eră acolo?“

— „Undelemi de patru bani...“.

— „Undelemi de patru bani?!“ face huu și hăzos, Traian: „Măi, măi, măi, Dară dacă ne ducem, și cumpărăm altul?...“

Fără o minută de cumpăneală, îl ia pe copil de mână, intră cu el în băcănie, dă cei de pe urmă bani ce-i mai avea în pungă.

Numai când ajunge în curtea dărăpănată, își trage de seamă Traian, că nici pentru ceaiul ce-i

era masa lui de seară, dar mai are cu ce să-și cumpere pâine.

Ce dulce i se par, prin asemănare, anii dela Antimescu, cu un culcuș sigur, cald, pe lavița de bucătărie și cu o îmbrăcatură sigură din mălaiul și brânza aduse de la Toader !...

Pe câtă vreme de-acum... Peste câteva zile se împlinește și timpul de plătit chiria, iară de mâine n'are nici de pâine goală...

Hotărît, se duce la proprietari.

Plăcută i se pare odaia caldă, neorânduită, plină de copii, și în care femeea se folosește de ici-colo, iară bărbatul, mic slujbaş la primărie — reîntors abia dela slujbă, ostenit și plătisit, — găsește totuși un zâmbet pentru ai lui.

Ii miră vizita lui Traian. Tânărul ăsta tăcut, recules, respectuos, dară așa închis, e o taină pentru ei. Din iscodirile pripite și furișe în odaia lui, scotocind prin geamantan, prin lucruri, au rămas cu ideia că e din casă de gospodari săraci și că e învățat. Așa să fie ?

Un fel de respect, de sfilială aveau de el.

Băiatul intră deodată în vorbă :

— „Am venit să vă spun”, zâmbeste el trist, „că am rămas calic de tot; că toată nădejdea de a găsi un mijloc să câștig un ban, care să-mi îngăduie să pot urmă învățătura, s'a spulberat, așa că, dela lună încolo, nici odaie dela Dv. nu mai pot ține...”.

Cu toată voința de a se stăpâni, glasul îi tremurâ...

Proprietarii tac. Traian ia tăcerea lor drept dojana fără vorbă.

— „Să nu mă țineți de rău“, se roagă: „Ce pot eu face împotriva soartei?... Să credeți că, măturător de stradă ași primi să fiu, numai să pot învăța mai departe...”

Bărbatul, cu ochii în jos, își răsucește între degete un capăt de mustață.

În sfârșit, clatină, nedumerit, capul, ridică din umeri :

— „Măturător de stradă... Hm...”.

— „Fratele dumisașe — cumnatu Jorj — e șef de sergenți de stradă.... Îmi spunea că tocmai caută câțiva înși, pentru posturile de noaptea... Dacă, până la ceva mai bun vrei să încerci slujba asta?... Că, vezi, ziua ești liber... Leafa e bunișoară — până la optzeci de lei, pare-mi-se — și uniforma...”.

— „Domnule — strigă Traian — te rog stăruie pentru mine ! Viața întreagă am să te pomenesc”.

Pe când Traian își pregătește crelonul, hârțile pentru noaptea, parte din studenți, din una în alta, se opresc cu duhurile la o :

— „Da' uitați-vă la Stănoiu !”.

Unul zice cu dinadins :

— „Da, săracul ! Ce deosebire între Stănoiu acesta și cel de acum câteva luni...”.

— „Mereu somnoros, dezământat, răgușit...”.

— „Ce vrei — râde unul pe infundate — teapăn și tâmpit ca un... ascet...”.

— „Ei — râde altul — ascet ! De n'o fi tocmai dimpotrivă...”.

— „Eu cred că e amoretat. frachele dă gîincolo...”.

— „Ba să-mi dați voie ! Amorul e trandafiriu. nu pământiu...”.

— „O îl iubind...”.

— „...o babă...”.

— „Geloasă...”.

În minuta cea ochii lui Traian se întorc într'acolo, se întâlnesc cu ai lor. Pricepe, că de dănsul vorbesc. Clatină întrebător capul. Băieții vin rîzînd la el.

— „Ci spune-ne, popă, ajuns'ai un Romeo ?”.

— „Nu te pricepe Julieta ?”.

— „Julieta nu-î vre-o lulișca?...”

— „...Ce stie a găti paprica' ?...”

Se pusese pe atîta să-l vorbească în versuri. Teatrai îi strigă care încotro :

— „Ori poate un scepticism voit ? ...”.

— „...Îți dă culoarea pământie ?”.

— „...Și aleru-ți de mare prostie ?...”.

Traian, le zîmbeste, îngăduitor, ca un moșneag, pentru ușurarea nepăsare a vrăstel acostela fericită și zglobe.

Poate că altul ar fi căutat ciudos, să sfichiuiască veselia lor — de care el n'are parte. Dară invidia și tot alalul ei veninos, nu puteau să-și croiască drum spre Traian. Dimpotrivă li-cră

recunoscător pentru slaba iuvitorare ce-i aduceau cu neastâmpărul lor nepăsător.

Ei așteptau însă un răspuns. Cu ce să le răspundă? Cu alte glume? Dară trupul lui ostent se resimte, într'adevăr și în o oboseală a creierului — ce-i va fi dând nutură de câmpit — cum zic hăieții.... De când e sergent de noapte — de irig, de nopți fără odihnă, de surmenaj intelectual, simte, pe zi ce trece, sleirea puerilor.

Credea, la început, că se va preia în deprindere, această neodihnă. Dar iată, că a trecut o lună și osteneala tot mai rău stă să-l doboare.

— „Nu știți ce vorbiți, bre. -- strigă unul — parlez că numai eu l-am ghicit pe popa nostru: el trage olopotele...“.

— „...Unei babe surde?“.

Se prăpădesc de haz.

— „Așa-i, bre, așa-i -- surăde l'raian mtoale. C'o jale în glasul lui. Băieții o sînt. Se uită mai cu dinadins la dânsul. O neindemână îi lovește: cine știe ce lucruri dureroase s'or fi petrecând în viața intimă a bietului Stănoiu — și ei să petreacă pe socoteala lui“.

— „No, frache — mai încearcă să se strâmbे unul: — nu *hii* supărat că noi *săguim* o *tiră* cu tine...“.

Dară nimănu-i nu-i mai vine a râde. Sunt vădit încurcați cu toții. Se uită la el, el la ei. Ei, mirați de orbita lor ușorintă, ei de turburarea ce glucește în ei, și toți la un loc vrând parca să pătrundă până la nedeslegata taină a sufletu-

lui omeneasc, cu manifestările lui bune ori rele, vesele ori triste, porniri a isvorului necunoscut ce trece prin inimă, stârnind furtuni ori aducând soarele, împlinind astfel viața de om, cu patimile ei de zbucium ori mângâiere.

CAP. VI.

E noapte și frig. Străzile orașului sunt luminate ca ziua și pline de însuflețire. Trăsuri, automobile, tramvaie încărcate, grupuri omenești, perechi mai tinere, mai vârstnice, ori răslețe, de ambele sexe, mișună așezați cu toții, cum n'a mai fost încă de când e Traian în serviciu.

Ferestrele magaziiilor frumos iluminate, sunt împodobite cu noutățile de cumpărat, ca daruri, pentru apropiatele sărbători.

În uniformă de sergent de uliță, Traian Stănoiu cutreieră în lung și în lat locul lui de post.

Astă seară i se pare mai nesuferit, ca ori-când, gerul ce-i dă un continuu fior în spate. Se miră de plăcerea mulțimei ce furnică pe dinaintea lui: Ce gust să se dea frigului aspru, cei cari ar putea să stea frumușel în odăi calde și luminate,... El unul se gândește nerăbdător, la zilele de-vacanție, când, în sfârșit, îi va fi cu puțință să doarmă, să doarmă, să-și împli-

nească odată toată nevoia de somn ce simte în el.

Bătănd trotuarul înzăpezit cu bocancii grei, în cari picioarele i-au amortit, din când în când, cu un semn din vărguță, orânduște circulația ori, cu mâinile în mânecile paltonului, o ieă lu-
cet la pas, pe când fiorul de gheață li străbate spinarea.

Încep a-l lăsa puterile. Toate puterile. Uneori îi vine să scrie la ai lui desnădăjdita-i desamă-
gire... Diurnul pe care a pornit, abia acumua vede, că e așa de lung! Așa de lung și așa de greu! Din tot visul lui trecut, a rămas să gândească, ca la singura mângâiere, la un post de învățător, într'un sătășor ca Străjări.

S'ar afundă în lumea celor mici, până ce ar uită de alte lumi... Ar plâzmuț sufletu, le-ar plămădi într'un ideal care, azi, în ceasul mântuirii, pare a fi găsit multe candelu stinse... Ar deveni capul unui stat marțut, care, având, în germinu, tot răul și tot binele, îi dă mână liberă să-i stârpești răul, lăsând loc de cinste, într'adevăr, numai binelui...

Și cum își țese el gândurile necăjite, un automobil trece... Și din blănurile ce acoperă pe una din persoane, i se pare lui Traian, că deslușește căntătura Cocăi. I se pare lui, ori privirile celea, fără țintă până atunci, au rămas mirate și întrebătoare asupra lui?

La răspântie se domolise viteza automobilu. Traian, împins de o putere mai mare de-

cât voința lui, iutește într'acolo pasul. Dar tocmai când să o ajungă, automobila porneste la rași...

Pironit locului, Traian o privește, depărtându-se.

Simte cum îi plânge sufletul.

Pe încetul, furcariul omenesc începe a se impuțina. Mișcarea devine tot mai rară, tot mai rară, obloanele se lasă pe la magazine, cele din urmă tramvaie dispar și ele, până când în orașul adormit numai șuierăturile de strajă continuă a străbate întregul cuprins ținutului.

Răpus de ostemcală, Traian se aruncă înbrăcat pe pat, în zorii dimineții. Nici bocancii greoi n'are putere să-i scoată. Un sonet adânc, neliniștit, într'un amestec de vis și realitate, îl țintuește pe pat până în amiaza mare!... Automobila ceia s'a oprit... Coca se uită prietenoasă la el... El vrea s'alerge spre dânsa... Fuge... iuge... Nu poate s'o ajungă, cu toate că o mână de oameni doar îi desparte... În sfârșit e aproape!... Dar o revărsare de lume, ca un puhoi năvalnic, se interzunge între amândoi!... Atuncea dânsul o strigă, dânsa pe dânsul. Glasurile lor, prin bătăitul de roi al mulțimei, se înalță stăruitor și cald... Deodată, prin zidul de oameni, se pomenesc alături... Dânsa mângâioasă și înduioșată, șoptindu-i :

— „Săracu' Traian, săracu' !”

! Iară el, în extazul unei supraomenești ieri-

ciri, căzând în genunchi, cu ochii în ochii ei...

În clipa cea, pe la spate, amândoi sunt cuprinși de două brațe iubitoare. Se întorc: du-duia Eliza le zâmbeste drăgăstos.

Coca îi cade în brațe :

— „Nana scumpă! Te-ai întors, în sfârșit!...”

Dară dânsa, tăcând mereu, zâmbindu-le mereu, le face semn cu degetul pe buze să tacă și s'o urmeze.

Ea pornește înainte, el după dânsa. Ceva straniu învăluie toată ființa Nanei. El amândoi se țin de mână și o urmează turburați...

Se deșteaptă tot o apă. Traian; cu zvăcnituri dureroase în cap și în inimă... Prin somn își trăsese de seamă, că, el e numai în amăgirea unui vis. Întors la realitate, îi vine să plângă cu hohote: de ce amăgirea cea? De ce nu s'a confundat în veșnicie, acumina cât dormise? O, parcă l-ar fi auzit aievea glasul Cocăi, așa-i răsună în urechi... Și mâna parcă i-e caldă de strânsoarea în care ea-l ținuse...

Abia se mișcă băiatul, întepenit din încheieturi. Cât i-e de greu de toate! La drept vorbind, el nu mai poate !...

Își apasă tâmplile îndurerate: El nu mai poate! Iată, are să le scrie chiar azi: *sunt singur și trist și bolnav...*

Dar oare e bolnav?

Clatină capul. Bolnav!... Poate că nu... Poate, că visul acesta curios, răscolitor al fibrelor ce-

lor mai intime ale sufletului lui hărtuit, îi vor fi dând starea în care se află...

Urnindu-se cu greu, se îmbracă, dă foc mașinuții cu spirt, la care-și face ceaiul. I se pare, că are gust de fier caldă, ceaiul de azi.

Se pomenește răsând :

Că bine l-a jucat Antinescu! Stiușe mai dinainte, canalica ceia, că *ostialați* nici n'au să-și bată capul să afle adevărul! Și ce curios, că nu-i nici o înrăurire din nedreptatea ce îndură dela Coca, dela Conu' Alecu, asupra dragostei ce le poartă la amândoi! Conu' Alecu, cel care de mult îl ținuse până și pe genunchii lui de bicișnic, în ce stană de platră se priăcuse la intrarea lui în odaie! Și ochii mari, albaștri ai Cocăi, prin cari altădată putușe ceti ca într'o carte, în suflet, ce rece și nepătrunși se uitase la el !...

Dar oare, astă noapte, ea să îi fost? Să-i fi recunoscut ?

Răsvrătit tresare :

— Oare să-și treacă, de-acuma, ziua, poate chiar zile, cu prepusul acesta: Ea să îi fost? N'o fi fost ea ?...

Înhată o carte din teancul de pe masă :

Să citească, mai bine! Să se afunde în lumile celelalte, adevărata împărăție a liniștei, acolo unde nu e calomnie, nu e nepăsare, unde cei ajunși la țel, frânturi de Dumnezeire, la fel cu izvorul din care au puceș, lașă lumina soarelui

lor să strălucească deopotrivă pentru oricine se întoarce spre dânsii :

Hotărât începe a celi, tare, tremurat, într'o sforțare de a-și fixa atenția.

Alteori voința învinsese; azi însă se pomește socotind :

La drept vorbind, prea le-a dat mult din suflul. Și dacă și acuma partea ceia e a lor, e greu s'o ducă, așa, îmbucățit.... Totul pentru el s'a prefăcut într'o povară cu neputință de dus... Nădăjduise... Și ce a rămas din toate nădejdele lui?... E pe lume ca pe o stâncă în mijlocul valurilor... Când îl vor înghiți?... O, încrederea lui în oameni și în el, cum s'a spulberat toată și e zdrobit s'a prăvălit, la cea întâi încercare de zbor !...

Amărit, se scoală încetșor, pomește la Universitate. Zgribulit în pardesiul subțire, abia își duce pașii.

În sala de intrare, găsește studentimea împărțită în două tabere. În fruntea grupării mai mari, studentul Popescu ține plept celeilalte grupări, cu studentul Constantinescu în frunte.

Acesta spune :

— „Aici nu e vorba de sentimentalism, domnișor! Trebuie să judecăm fapta în sine, și să ne dăm verdictul. Vă rog, ascultați-mă întâi: Armata noastră, nici dânsa nu e compusă din element curat românesc. Sunt și acolo unguri, nemți, bulgari, sârbi, etc... Ei bine, dacă în caz de război, aceștia ar dezerta de sub steagul no-

stru, noi nu le-am zice dezertori?... Tot așa, aceia cari au dezertat de sub steagul austro-ungar și s'au refugiat la noi, sunt dezertori, ori cât ar fi ei frații noștri din Transilvania...".

Traian pricepe despre ce e vorba. Peste râul lui fizic, i se pare, că inai capătă acum și sfi-chiurile usturătoare a unor lovituri cu neputință de îngăduit.

Turbat, se aruncă între cele două grupări, și răcnește :

— „Domnule, avem noi, ori ba, un Ideal de înăptuit ?

Surprinși de atitudinea asta nouă, la blândul *frache dă ghiucolo*, unii strigă :

— „Aveni !...“

Alții iac...

— „Izbânda austro-maghiară este zdrobirea acestui Ideal ?“

— „Este !...“

— „Este?!“ strigă Constanținescu: „Atunci de ce au plecat Românii din Transilvania, la început, să lupte pentru această izbândă, și numai după înfrângerea de către Ruși, în Carpați, și-au adus aminte de *Idealul nostru*...“

— „Domnule, să nu uităm că au fost moniți că se vor întâlni cu armatele de aci, pentru a lupta alături contra Rușilor! Să nu uităm că au fost porniți cu tricolorul românesc, în frunte !“

— „Totuși, domnule, sunt dezertori! Cum anumi dezertori pe Unguri, Bulgari, etc, etc.“

— „Dacă Țara noastră s'ar război cu Ungurii, Bulgarii, etc., și dacă Ungurii ori Bulgarii din armata noastră ar dezerta dela noi, intrând în rândurile armatelor țărilor lor, — noi, domnule, le-am zice dezertori, pe câtă vreme țările lor i-ar primi cu brațele deschise, și i-ar da ca pildă de patriotism, celorlalți! Pe când în cazul transilvănenilor refugiați pe pământul României libere, cari vor să lupte în rândurile ostrei noastre pentru izbândă idealului național, noi, *cei din patrie*, noi, cărora ne oferă viața lor, pentru a ne ajuta la glorie și mărire, sacrificând pentru aceasta averi, și nașii, familii, noi, drept mulțămită, le-am zice *dezertori*, ceea ce este o mare rușine, pe lângă că dovedește adâncă inconstiență, ori strasică mîselie.

Un *Ura* puternic izbucnește. Și Țraian se pomenește cuprins de brațe multe, luat pe sus.

— „Ura, Stănoiu!”

Din celălalt grup s'aude:

— „Ho, vânduții rublei!”

O protestare scurtă, o încuierare pe înfundate.

În învălmășagul fără vorbe, în care doar răsuflarea aprinsă și plesniturile palmelor se aud, Țraian, slab, bolnav, nu are putere să se împotrivescă.

Amățit, inuăbușit, are scurtă vreme sînașul a celor ce se petrec cu el, în jurul lui. O perdeă:

se lasă încetîșor pe ochi, pe urmă nu mai aude decât un zgomot învăluit, depărtat...

Cade...

E o minută de tăcere consternată. Și în cealaltă minută, toți sunt apiecați spre dănsul, strigându-l împăciuitor :

— „Stănoiule, bre, ce este ?“

— „Te-am lovit care-va ?“

— „Răspunde. Stănoiule !...“

Văzând că nici un răspuns nu capătă, aleargă care încotro după ajutor, pe când alții îl ridică pe brațe.

La cele dintâi semne de viață, toți. Într'un glas, cu căldură și grijă :

— „Ce e cu tine, bălețe ?...“

El abia șoptește :

— „Capul... Ah... Capul...“

Cu grijă mare îl susțin, îl ajută să coboare scările, îl urcă în trăsură, îl însoțesc, câțiva, acasă.

Când au aflat, dela gazdă, viața lui chinută, o nemulțumire generală izbucnește :

Cum să ajungă unul *de dincolo*, tocmai în zilele astea mari ale neamului, în București capitala pământului neatârnat, la istovirea asta de forte, din pricina nepăsării celor cu mijloacele de ajutoare? Odată, cel puțin să se ocrotească meritul! E de datoria tuturor, profesori și studenți, să-i sară acum în ajutor, bietului Stănoiu, să-l readucă la viață! El, studenții, dacă profesorii primesc cu răceală chemarea lor,

sint că s'a sfârșit atunci, cu increderea în vorbele frumoase, când cei cari le propovăduiesc, suferă să moară de mizerie, o tânără vârstară plină de nădejde, care ar fi vrut să-și caute dezvoltarea pe pământul patriei libere.

CAP. VII.

Traian e între viață și moarte, în odaia de spital, unde l-au adus de a doua zi.

De o lună doctorul, internii, răspund cu o îndolnică ridicare din umeri, întrebărilor mute ale studenților.

Cu rândul se schimbă ei la căpătâiul bolnavului. Iar pentru ziua hotărâtoare de astăzi, îl veghează studentul Popescu.

De ceasuri îl ațintește într-una, pândind orice semn, pe chipul ca de ceară.

Uneori i se pare că slaba mișcare a respirației, nu se mai vede. Cu inima în loc, s'aplecă să asculte.

Într'un răstimp, o foaie moale, alina deslușită, se aude și Traian deschide ochii... Pe lața lui galbenă, topită, afundată în perne, se întipărește spaima :

— „Nu mai pot...”.

Popescu și-l închipuie treaz, câtă să-i vorbească :

— „Ești încă slab. Avem să te facem iarăș voinic...”.

Dară Traian, alarmat, vrea să se gătească de ceva, numai de el întrevăzut :

— „Alunec... oh...”.

Popescu aleargă după ajutor. Când se întoarce, îl găsește plângând cu glas tare :

— „Săraci... săracii... cum își întind mâinile slabe...”.

Și privind cu dinadins pe doctorand, pe student, prișit, coborât și sfătuitor, fără urnă de lacrimile de odinioară :

— „Eu nu pot să-î ajut... Spuneți-le: Stănoiu e răstignit.... Spuneți-le: A murit Stănoiu...”.

Desface larg brațele :

— „*Veniți către mine cei osteniți și împovărați...*”.

Și nespus de dulce, așintind ochii sticloși de arșița frigurilor, asupra amândurora :

— „*Că jugul meu este blând și sarcina mea este ușoară...*”.

Cade pe perne sfârșit, cu hoabe mari de sudoare pe frunte, cu ochii țicși cu un zâmbet straniu pe chipul topit de boală.

O rîsuflare scurtă și deasă li ridică și-i cunoașterea iute-iute coșul pieptului.

De câteva minute intrase și doctorul.

Popescu se uită disperat la el.

Acesta, învârtindu-se, ajutat de asistent, în

jurul lui Traian, pare mai pe gânduri ca ori-când.

În salonul cald și frumos al deputatului Stăncescu, e vorbă plină de haz, între cei ai casei.

Coca, așezând flori în vasele risipite pretutindeni, zice cu plictis :

— „...Iar ai pe Florian, diseară, la masă, papa ?”

Stăncescu citește gazeta, fumând și sorbind din cafeaua neagră. Pare a nu fi auzit înreba-rea fetei.

Coca s'apropie de el :

— „Știi, papa, că lumea crede, că am să mă logodesc în curând ?”

Tată-său dă gazeta în jos, și toți ceilalți ascultă.

Mama Cocăi, Miss, spun într'un glas :

— „Așa se crede? De ce?”

-- „Fiindcă, una- două, papa îl aduce pe Florian cu el la masă, la...”.

Stăncescu face haz :

— „Și ție-ți pare rău tare, da ?”

Ridică sprâncenile subțirele, ieă un aer grav :

— „Sigur că nu-mi place, papa, să se vorbească așa prăpăstii pe socoteala mea”.

Tată-său se miră :

— „Prăpăstii, de ce? Se prea poate să se întâmple cum spune lumea”, face el cu sublințeles.

Conu' Alecu tremură cam înduioșat :

— „Vocea poporului, vocea lui Dumnezeu...”.

— „Ba, mă rog”, taie Coca scurt, „în cazul de față numai vocea mea are dreptul să s'audă”.

— „Și ce zice vocea ta?” întreabă cu toți.

Surăde liniștită :

— „Vocea mea spune că pentru mine, căsătoria e ceva ce-mi pare încă departe, la care nu m'ana cprit încă cu gândul...”.

— „Dar de Florian, ce părere ai?” o întreabă tată-său.

Ea ridică din umeri și ușurel :

— „Florian?... Nici o părere... Ceva incolor, ca toți, de altfel... De când îl cunosc, nu l-am auzit odată vorbind altceva decât curse, auto-sky, foot-ball”.

Miss și Conu' Alecu fac haz cam ascuns. Părinții, nemulțumiți, întreabă :

— „Și ce ai vrea tu să vorbească?”

— „Dar bine, nici în zilele astea de generală frământare sufletească, să nu-l vezi ieșind din grajduri, din garaje ? !”

Cu așa loc strigase, că zâmbesc cu toți.

— „O!” face tată-său către Conu' Alecu. „se vede bine pe ce mâini a crescut!”

Obrajii Cocăi se îmbujorează :

— „Ziua, sub înrăurirea povestirilor patriotice a moșului, a creșterii în spirit englezesc a lui Miss, și seara adormind în basmele lui Traian, despre Moșii lui...”.

Conu' Alecu atuncea către Stăncescu :

— „Dar cu băietul acela, frate, ce ai făcut? Ai uitat, iară...”.

Stăncescu înciudat :

— „Dracu să ieie! Parcă-i un făcut să-l tot uit”.

Conu' Alecu supărat :

— „Halal !”

Stăncescu, liniștit :

— „Dar n'aveți nici o grijă, că, la o nevoie mare, ne mizeriă”.

— „Traian?!” strigă Coca. „Nu-l cunoști, papă !”

Se aduc scrisorile în casă. Coca le ia din mâna servitorului, începe a le împărți. Răzând, se îndreaptă către Conu' Alecu :

— „Uite, și mata ai una...”.

Conu' Alecu ia plicul, prinde a-i suci, a-l învârti.

Plină de haz, copila exclamă :

— „Ce este, moșule ?”

Moșneagul, cu ochii pe plic :

— „Dela cine să fie ?”

— „Dela cine? Desfă și ai să vezi !”

— „E din Străjări...”.

Coca, dintr'un pas, e lângă el :

— „Din Străjări ? !”

Înima-i ajunge în gât, de emoție. Uite, ea are o presimțire... Înhață cuțitul de fier de pe masă, taie plicul. Fără grijă de regulile buneii cugiințe, se dă la spatele bătrânului; se apleacă

și cu bărbia rezemată de umărul lui, ceteste și dănsa.

La urmă de tot, ochii mari albaștri se întorc, încărcăți de grijă, vorbăreți, către Comu' Alecu.

Acesta spune țare :

— „Scrie Tonder Surdu... Întreabă ce este cu Traian că, de o lună, nu mai are vesti delu el. E incredințat că numai boala o li pricina tăcerii”.

Cu fălcile încleștate, cu ochii mari albaștri de la unji la alții, Coca socoate :

Traian o bolnav, pierdut, în Băcurești, poate mort... N'avusese dreptate să ieșă ca un semn delu Dumnezeu, când i s'a arătat chipul lui, într'o noapte de iarnă, pe când se întorceau delu teatru? I se pare că, la picioarele ei, o prăpastie își rânjește adâncul întunecat. E săpată dlu neiertata nepăsare, prăpastia aceea. Într'insa aruncă ei toți, victimele nedreptăților lor și a lipsei lor de adevărată iubire de oameni... Într'insa au aruncat și pe Traian... O, privirea cea grea de mahnire și suferință cu care i s'a arătat el, sub chipul unui sergent de uliță, puțin înainte de Crăciun...

Comu' Alecu vântură nervos răvășelul :

— „Ce mai la deal, la vale: să-mi dai acunra automobila, că mă duc eu la rectorat să mă înformez”.

— „Nu e nevoie să te duci mata”, spune liniștit Stănoescu. „Mă duc eu!”

— „Foarte mulțumesc! De când e tot vorba asta? Acuma mă duc eu!”

Copila socoate că tatăl ei, ieă prea în ușor grija ce poartă Conu' Alecu lui Tralan.

Răsfățată și nedeprinsă să-și ascundă gândurile, intră deodată în vorbă :

— „De ce papă? Fiindcă nu e de neam? Dar nu uita că tovarășia țărănașului ăsta, m'a implântat în viață, când desuădăjduirăți pe seama mea! La drept vorbind, eu gsesc că ne-am purtat foarte urit cu dânsul. Numai Nana a înțeles, că este o datorie de îndeplinit față de el! Nana nici n'ar fi dat așa ușor crezare acelor calomnii. Dară mai ales după ce am descoperit adevărul, nu eră oare de datoria noastră să ne străduim să-i dăm de urmă? Ați vrut s'o rupeți *in surdina*, cu Antimescu, fiindcă ne e rătă, și să nu se facă scandal public din fapta lui urită. Dară l-ați lăsat de se lefăiește în bine, pe câtă vreme... celălalt...”

Emoția îi taie graiul.

— „Nu cred să i se fi întâmplat ceva”, încercă s'o liniștească Stăncescu.

— „De unde știi?... Străin, sărac, desamăgit, în Bucureștii ăștia mari, Inghititori a tot ce e slab, fără mijloace de luptă...”

O învinge emoția. Plânge încet, cu obrazul în palme.

Din toate vremurile, priveliștea lacrimelor în ochii de femeii și copli, a fost nesuferită lui

Conu' Aleciu. Turburat, o arată cu mâna tremurătoare :

— „Poftim! Poftim!“

Și împăciuitor, copilei :

— „Iacă, mergem amândoi la Universitate.“

— „Cu Coca, moșule?“ strigă într'un glas părinți.

— „Cu Coca!“

— „Da' ce rost are ea acolo?“

— „Ce rost? Datoria de suflet, către tovarășul de jocuri. Datoria de suflet de a îndrepta o greșală...“.

— „*Cela ne va pas*“ se împotrivește mama ei.

Coca se întoarce la Miss :

— „Se face, ori nu se face, Miss?“

— „Ah“, clatină guvernanta capul: „La noi, în Anglia, se obișnuiesc, — cum de noi. — *les visites aux pauvres*“.

Coca atunci o turește pe țșă, ca să se îmbrace.

CAP. VIII.

Traian e singur. Trupul lui topit mai nu se deslușește pe sub cerga ce-l acoperă. Afundat în pernă, cu pleoapele puțin întredeschise, toropit de anemie și slăbiciune, cată cu greu să-si croiască o cale spre amintiri :

De când o fi el aici?... Cum i s'a declarat boala?... Slabe intervale de lumină, dară scurte de-o clipită, de mai puțin, poate, i-au trecut prin creier, pe dinaintea ochilor pe cari, altiel, ca o perdea de ceață parcă s'ar fi țăsat.

De pe coridoarele cimentate îi vine hîrșciitul înăbușit al pașilor... E în spital... În care?... Cine l-a adus?... Oare ai lui, de departe au vre-o știre de el?... Dară prin cine s'o aibă? Ce-or fi socotind ei de tăcerea asta, cine știe de când?... Ce dulce i-ar fi, acum, aplecată asupra-i, fața blajină a unuia din dragii lui moșnegi... Dar, oare, în Tară, ce s'o mai fi petrecând? O fi, poate, răniți pe dincolo, prin ce'elalte săli... O

ii război, poate, războiul cel sfânt și mare, și el stă aicea, mai frânt, de boală...

Când are să se scoale ?

Încearcă o mișcare... Capul îi cade greu înapoi pe pernă... O, îi e jale... I-e jale... De dânsul... de altceva... nici el nu știe lămurit de ce, dară i-e jale, i-e jale...

Boabe mari de lacrimi îi împăienesc vederile, stau o minută atâruate de gene, se preling spre tâmplă, se rostogolesc pe pernă... Culcat pe spate, Traian le lasă în voia, fără să gândească a le mai șterge...

Ușa se deschide cu binisorul. Știe mai dinainte că e ori gardianul, ori doctorul. Plicisit, închide ochii, să nu mai aibă a răspunde vesnic

Î se șoptește cu glasul pe jumătate :

— „Ce mai face bolnavul nostru ?”

Î se trece cu binisorul dosul palmei pe frunte, pe obraji...

— „Plânge?!” Și glumet, parc'ar vorbi cu altcineva, internul strigă :

— „Poftim, bărbați! Plângând ca femeile... Adecă să iertați asemănarea...”

Și la urechia lui, dojenitor, pe șoptite, ca unui copil mic :

— „Are să te rădă Domnișoara!...”

Traian, plicisit, întoarce capul dintr'o parte în alta, mereu cu ochii închiși, mereu lăcând.

Internul șugălnic :

— „Poftim! Până mai deunăzi se plângea că

toți l-au părăsit, și când e cercetat, el face pe grozavul...

Traian, mirat, deschide ochii, e gata să-l întrebe: „Când m'am plâns eu de asta?” Dar vorbele îi rămân negrăite, și el, incremenit, aținteste pe Conu' Alecu, pe Coca, plini de compătimire și drag, aplecați asupra lui.

— „Traian!” șoptește Coca, netezindu-i mâna: „Venim să te vedem...”

Ablă atuncea își amintește el noaptea ceia din urmă, ca sergent de uliță, și visul ce a urmat... Astăzi, fără îndoială, e iarăși prada halucinației.

Fară grai, tremură buzele :

— „Conu' Alecu... Coca...”

Cu dinadins îi ațintește, tăcut...

Bătrânul se îndoiaie, îl sūrută pe irunte :

— „Nu-ți pare bine, că ne vezi, Traiane?”

El, tot fără graiu, tremură buzele :

— „Conu Alecu... Coca...”

În tăcerea ce urmează, un suspin înnăbușit se ridică, și Coca, cu obrazul în lacrimi, îngână :

— „Săracul... Nici nu ne mai cunoaște!...”

Conu' Alecu, lovit de tremurul lui nervos, se întoarce răstît către intern :

— „Ce zice doctorul, domnule?”

— „Azi părea chiar mulțamit de el”, face ăstlalt, scuturând termometrul și privind nedumerit pe bolnav.

— „Traian!” îngână Coca, „Traiane, nu ne cunoști?”

Și cum el o ajinteste grav, fără o chipeală a ochilor mari, ațundăți în orbite, ea îi zice încă :

— „Sunt eu, Coca...”.

Atuncea el, fără s'o piardă din ochi, cu greu, ridică mâna, o iulinde spre dânsa, o atinge ușurel, cu frică :

— „Chiar dânsa?... Chiar dânsa?...”

— „Eu, Traiane... Chiar eu...” se roagă copilă, luându-i într'ale ei, mâna.

El clatină a negare capul încetisor, rar, spune :

— „Așa a fost ș'atuncea!... Și pe urmă?... An râmias doar cu glasul în nreche... și cu căldura strânsorii în mână...”.

Și numai ce-și smucește mâna, ținută de dânsa. Slășictor, pornește :

— „O, e vis, e vis!... Așa a fost ș'atuncea.... Așa a fost ș'atuncea.... Unde este duduia Eliză?...”

Coca, disperată, dela moșu-său la asistent :

— „Delirează...”.

Conu' Alecu, amuțit, doar cât mai clatină capul :

Aista-i băielul vânjos, care, la treisprezece ani, l-a ridicat, pe el, pe sus, ca pe un copil mic, și tot o fugă a ținut-o, până ce a dat de un părleaz, peste care a sărit, cu el mereu în brațe, când taurul scăpat din ocol, s'a luat, după ei, în goana cea turbată?... Aista-i Traian ceta, care, cu câteva luni în urmă, cu așa îndurerată mândrie a strigat :

— „Eu nu sunt un pungaș !”

Cum de nu au crezut îndată, de nu au pătruns tot adevărul din glasul curat, vibrând de indignare ?

Ba încă, ei a crezut, ca face mare lucru înă-
țișându-i-se înainte ca o dojeană mută.

— „Traiane!” apasă Coca rugător, cuvintele;
„Nu ne mai cunoști, ori *nu* vrei să ne mai cu-
noști ?...”

Era atâta căință și atâta iubire în vorbele ei.

E prea mare fericirea pentru Traian și nesiguranța din el, frica de nouă desamăgire, nădejdea ce incolțește, totuși, pornesc în el o luptă ce n'o poate susține, nervii lui slăbiti...

O ferebințeală îl țeie dela inimă... Un gol în
ol, în jur de dânsul... Vederile i se întunecă...
I se pare că s'afundă în întuneric și în moarte...

Vrea să strige, cascade gura, rămânând nemiscat.

Doctorul hulgeră cu privirile pe intern :

— „Se poate, domnișo, atâta înconștientă? De
câte ori am spus că la tânărul acesta nu e nu-
mai cu infecția pulmonară de luptat, ci, mai
ales, cu o strașnică zguduire moraliă, ce-i dă
febra asta îndârjită ?”

Și către Conu' Alecu, către Coca :

— „In delirul lui se plânge mereu de obo-
seală și de învinuiri nedrepte... Pe când la alți
lineri de vârsta lui delirul e un amestec de cân-
tece ușurele, cu crâmpelile de fraze romanțioase,
delirul acestui copil este — dacă mă pot ex-
primă așa — de o esență deosebită...”

Și aspru, către asistent: „Rana cea mare e în suflet și trebuie unblat cu linisorul, doamnele !”

Coca, tremurând, întreabă :

— „Dar are să scape, doctore ?”

— „Cu multe îngrijiri, cu multe menajamente... Și încă plămânii lui au să fie o vreme slabi...”

— „O să i le dăm, îngrijirile, eșă-i, moșule?...”

Conu' Alecu dă afirmativ din cap.

È tare încurcat: adevă s'ar putea ca, din purtarea lor ușuratocă, să ajungă ei ucigașii acestui copil? Și dacă el se pierde, Antimescu arc să se aleagă numai cu răceala rotațiilor de familie, cari niciodată nu-i vor fi ținut prea mult, de cald ?

O bestia de om, cu ce înversunare s'a năpusit asupra acestui suflet curat !

Clătinând amarnic capul, tulburat, își zice:

— „Vorba lui Voltaire: *totdeauna ce este mare, trebuie să fie atacat de spiritele mici*”.

Acasă părinții îi așteptau supărați :

— „Nu știam ce-i întârzierea asta !”

— „Vroiam să trănecem după voi și nu stiam unde !...”

Coca, selințbată la față, fără să răspundă, se grăbește spre odaia ei.

Când se vede singură-slagurica, cade înaintea icoanei. Plin de lacrimi, de nădejde, de frică, sufletul ei se avântă către memoria duduii Elizei :

Dânsa să ocrotească, de colo sus, viața cea amenințată! Nana știe că, pentru dânsa Traian nu este numai un crâmpoi al trecutului... ci tot trecutul ei senin și dulce... Și Nana știe, că el a fost, pentru copila slăbuța, mica forță, în deosebita ei formă: mica vioiciune ce a deprins-o să cânte și să râdă; mica bunătate ce i-a descoperit mărinimia; mica dreptate, micul adevăr ce n'au dat răgaz șovăelii, în conștiință. Nana știe cât a plâns, dânsa, aflând dela Antimescu isprăvile lui urite... Știe, că a plâns asupra lui ca asupra unei iconițe ce și-ai făcut-o emblema a credinții tale și de care afli că, înainte de a o fi atârnat tu, la gât, a fost purtată în toate gunoarele... Nemângâiată a vrut să ardă iconița, deși credințele ce-a vrut să-i reprezinte, i-au rămas aievea... Nana de-ar fi fost în viața, n'ar fi primit așa ușor invinuirile lui Antimescu... ..Eră totdeauna apărătoarea dreptății... Să nu sufere acuma, ca răul să invingă!

Când s'a întors în salon, uamă-sa, tot nemulțumită, începe :

— „Ideile moșului să te ieă cu dumnealui! Uite în ce hal te-a adus cele văzute acolo!”

Dânsa zice tristă :

— „E gândul că și noi suntem vinovați...”

— „Vinovați!...” ridică ea din umere: „Exagerezil... în orice caz cred, că de acuma ai să te lipsești de...”

— „De vizitele astea? Nu!... Doctorul a zis

că trebuie să-i dăm tot ajutorul material și *moral!*...”

Mamă-sa ar fi vrut s'o întreprună, dară Stăncescu îi face semn să tacă; vor vorbi pe urmă; azi a avut destule emoții, copila.

CAP. IX.

Traian, ridicat între perne, ceteste. Din când în când se oprește, ascultă într'afară, iară ochii i se întorc, nerăbdători, spre ușă.

Bătaia cunoscută îi dă val cald la inimă, îi îmbujorează obraji încă palizi.

Conu' Alecu, Miss, Coca s'apropie.

El nu se mai teme că e prada halucinațiilor. noastră cu febra", râd voioși tus-trei. să-mi dați febră, de grijă că nu veniți!"

— „De-acuma și-a făcut o armă împotriva noastră cu febra", râd voioși.

Coca îi așează pe genunchi un mănușiu de liliac. El, cuprinzându-l cu amândouă mâinile:

— „Frumos e! Frumos!..."

— „...Parcă eră floarea matală dragă?"

Îi zice *mata*, că din trecutul lor, un lucru îi vine azi greu Cocăi: să-i spună *ta*, ca mai înainte.

— „N'ai uitat, duduie? Nu?...” Și căutătura lui e încărcată de recunoștință și iubire.

— „Dânsa e de vină că ne-am întârziat”, o arată Conu' Alecu. „Mă rog: că dânsa vrea să-ți aducă liliac! Că știe că liliacul îți eră drag!”

— „Vreau să-ți aduc zilnic, cât mai stai aici, să-ți lie mai de suferiț încarcerarea...”

— „Când ați ști ce scumpă mi-a devenit car-cera asta și cu ce jale văd apropiindu-se vremea când trebnie să mă eliberez...”, spune Traian cu înc.

Toți într'un glas :

— „Frumos! Bravo! În loc să fi cu nerăb-dare să...”

— „Stați!” strigă Conu' Alecu, „că doar noi am luat-o pe ziua de azi dela coadă. În loc s'o începem dela capăt!...”

— „Așă-i, că nu i-am spus încă nimica!...”

Și-l lămuresc :

Conu' Alecu i-a scris lui Antimescu: „Dacă nu dai băiatului partea ce i se cuvine lui din le-gatul dudului Elizli, atunci te punem în urmă-rire”.

Antimescu, după ceva codeală, văzând că nu e sagă, a răspuns: „Venitul de sase mii lei va trebui împărțit în trei părți: una lui, una Zolței și una pungașului, care le-a învățit mințile ce-lor din București.

Prin urmare, Traian are de acuma venitul lui anual de două mii de lei.

Și Conu' Alecu încheie :

— „Nu-i bogăție, dară nici calicie. Lasă, înă
rog, cu mulțămirile, că nu-i vorba de asta! Acu-
ma cată să te faci mai iute voinic, să poți pleca
în aerul curat de munte, în parcul din Stră-
jări...”.

— „În parcul din Străjări?!”

Un nou se întinde în ochii băiatului: prin
urmare, îndală ce iese el de aici, iarăși despăr-
țirea?...”

— „...Știi numai ce pustiu e în parcul acela?
Odată am fost și nu m'aș mai reîntoarce!”

Î se așează un nod în gât...

Dară Conu' Alecu râde încetisor: Coca
strigă :

— „Pustiul s'a sfârșit! Papă a dat o fugă a-
colo, că poate și noi să trecem o parte de vară”.

Traian îngână :

— „O, Doamne, zilele bune de altădată să se
reîntoarcă, întru câtva?... Dară ziceți că *poate*.
Nu e ceva hotărît?...”

— „Eu vreau să plec odată cu tine”, spune
Conu' Alecu. „Nu știu ceilalți ce vor hotări...”.

Traian aștește rugător pe Coca.

Dânsa ridică sprâncenele subțiri, răspunde în-
trebării lui fără grai :

— „Și eu ași fi bucuroasă să plecăm odată...
Papă însă spune, că trebuie să facă și ceva „act
de prezență” la Sinaia... Lui Maman îi place
mult Sinaia... Eu și cu Miss am vrea mai bine
o vară liniștită în Străjării noastre bătrâni, în

„tihnă, colo, cu toții, cu lucrul, oțitul, excursiuni fără multe pretenții...”

— „De ce nu spunei boierilor?” se roagă Traian.

Coca, Miss, Conu' Alecu, se privesc înveseliți :

— „De ce nu spunem? Dar ce vorbă a mai rost și ieri seară în privința asta !”

— „Mama! spune că sunt *grande demoiselle*, că trebuie să mă arăt în lume”, râde drăgălaș Coca, ciudoașă, și cam incurcată...

Și deodată, iluminată :

— „O idee. Miss: să spunem că vrem întâi odihnă și pe urmă *le monde*. S'o începem întâi cu Străjării și odată acolo, scrim grupului nostru: *qui nous aime, nous suivent!*”

Bate în palme și ea, și Traian :

— „Perfectă idee! Perfectă!”

Conu' Alecu. Miss, fac haz, cu o preîncuță împotrivire :

— „Asta-i tragere pe sfoară! Tragere pe sfoară!” tremură Conu' Alecu din cap: „Eu cred, că mai înșinos ar fi de umblat pe calea dreaptă, nu să o luați piezis! Asta-i ideia mea de om hătrân !”

Știe însă și el că pe calea dreaptă mai greu ar ajunge la capăt cu Stăncescu și nevastă-sa, prea îmbăcsiiți de prejudecăți sociale...

Coca li sare în gât :

— „Moșule, să ții cu noi!”

El se lasă greu :

— „Ba, mai curând voi să ascultați sfatul meu bătrânesc!”

Copila se alintă, ținându-i mereu în lăunștii grunajii :

— „Statul matale bătrânesc!.. Dară nu știi mata, moșule, că *statul bătrânilor e ca soarele de iarnă? Luminează, dară nu încălzește...*”.

— „Poftim!... Poftim!...” râde moșnegutul încetșor și cu haz...

Miss, în timpul acesta, luase lăiacul de pe genunchii lui Traian, îi înfipsese în cana dela lavabou.

Coca îi strigă :

— „Prea departe, *dear Miss*”. Și ridicând cana, o așează pe măsuta de lângă pat :

— „Uite așa, să vorbească amândoi, când n'om mai fi”.

Traian e așa de fericit, așa învălmășag de cuvinte înfierbântate de recunoștință îi vin pe buze! Dară nu poate nici unul să rostească, și toată starea lui sufletească i se revărsă în ochi, în zâmbetul lui tăcut.

Când rămâne singurel, întreaga-i ființă lăuntrică se întoarce în rugăciune :

„O, Doamne, oare drept să fie? Oare să îndrăznească a se lăsa, încrezător, în fericirea ce pare a l se reîntoarce?... Oare să îndrăznească?”.

Dă cu ochii de liliacul de lângă dânsul. H desmiardă cu privirea, îi murmură drăgăstos... I se pare că, în fărâma de viață din petalele mărmite, o urmă din sufletul scump ce i le adusese, se așezase...

„O, dulcea putere și dragul de toate — ce i se reîntorc, în fiecare zi, cu vizita de după amiază”

Când s'a arătat iarăși Traian la cursuri, băieții l-au primit în urale, l-au înconjurat prietenoși, punând în vorba lor cu dânsul un amestec de iubire și respect.

În sufletele acestea tinere, gata la cele mai grave abateri, ca și la cele mai frumoase aventuri, suferințele lui Traian, credința lui într'un ideal, pe care pricepea a-l păstră neatins, precum pe el însăși a se ține demn de acel ideal, toată pilda aceasta de umil eroism, le-a desvăluit înțelesul acelei *forte morale*, de care până atunci, atâta râs își făcuse.

Le părea bine că iar îl au pe Traian între dânsii. Erau mândrii că ceva deosebit învălăuie lăunța lui. Fondul cel de bine rămas în sufletul lor și neatins, nespulberat de rele, ieșea acum la suprafață.

Cu toți îl îmbrățișează frățeste :

— „Că bine ai venit, *frache* !”

Numai unul între toți stă deoparte, cu ochii aplecați asupra unor file scrise cu mâna.

Traian și-l reamintește scund, slab, cam ghe-

boşel, cu fața bătrânicioasă și pistruietă și cu mișcări neîndemânaticе, pripite, cu căutătura piezîșă. Așu de puțin îi intrase lui Traian în vîlă, în cele dintăi luni de cursuri, că, în timpul boalei, uitase cu totul de dănsul. Stă mereu în acelaș capăt de bancă, în fund.

Își aduce aminte, Traian, că, la început, îi sărise în ochi chipul cea gălbîu-verde pistruiet pe umerii obrazilor și cu brazde adânci paralele de-acurmezișul frunții, și care nu schimba o vorbă cu nimeni. Își mai aduce aminte de zâmbetul de dispreț cu care se închidea în tăcere, pe cînd în ceilalți clocotîa sîngele în discuții aprinse, ce l-au atras de cîteva ori și pe dănsul.

Văzîndu-l acum, după atăta vreme, în acelaș loc, cu aceeași iniățîșare, ba chiar îmbrăcat cu aceleași straie de șaiac cafeniu, și tot atît de rece și nepătruns, în Traian se trezește curiozitatea și grija :

Să fie băietul cea un fel de strămt la suflet, pe care nimica din ce nu-l atinge direct nu-l mișcă ?

Să fie și acesta un necăjit ?

Dară și el și-a avut zbučiuinul lui mare și totuși — poate *mai ales de accia* — suferința altuia își aflase, cu atăta mai mult, răsunset în el...

Ori poate e un sfîcios, care nu îndrăznestе de teamă să nu fie respins ?

La Traian simpatia omenească este o cerință organică, la fel cu a plantelor pentru razelo către cari se 'ndreaptă mereu.

De câte ori și-a întors, în ziua aceea capul spre fundul sălii, vrând par'că să alle ceva prietenos în trăsăturile acelui chip! Dară tânărul, într'o încordală băgare de seamă, mai nu clipește, a-tintind profesorul. Traian, îngrijat se întrebă:

— „Ce-o fi în inima hățetului ăsta? Ce-o li simțind? Ce-o fi crezând?”

Și cuntele coala de-o curmezișul frunții, nu dovedesc oare nuncă și înrământări?

Cine știe? Poate are și el nevoie de-o vorbă de prietenie — cum avusese și el nevoie, altădată. Se hotărăște să între în vorbă cu el, Așa că-l așteaptă în ușă, la plecare:

— „Nuai dumincațale, domnule nu ți-am spus: bine te-am găsit!”

Într'o idee de zâmbet ce-i încrețește mai bătrânește colturile gurii:

— „Bine-ai venit și dumneata, domnule!”

— „M'am reîntors numai de rămas bun, că zilele astea plec...”

— „Atuncea pierzi anul?”

— „Ce să fac? Trebuie să mă întăresc...”

— „Da, da -- se vede... Inșă dacă ai aveâ regulat noțile dela cursuri... Dacă ai fi flaut în curent cu...”

— „Negreșit — ar fi bine...”

— „Uite, eu sânt așa de ocupat — domnule, că abea am vreme să răsullu în voic... Dară am să încerc să-ți trimil...”

Mișcat se împotrivește, Traian:

— „Ba, mă rog, să-mi dai voie să nu prinesc.

Știu eu ce înseamnă muica peste puteri... li îndur acum urmările...".

Și cum ar fi vrut să mai meargă o bucată cu el:

— „Stai departe?”.

Cu osteneală li răspunde cellalt:

— „Departee... — Și lovit deodată de grijă — Poate vrei să vii la mine să-ți dau din note?... Stau foarte departe, domnule... Mai curând să ți le aduc eu la Fundație...".

Își aduce aminte, Traian, de vremurile, când și el ar fi scornit toate pricinile din lume, numai să nu-i vie vreun coleg în cămăruța urâtă și înghețată — prefăcută acuma în odăița curată și lustruită, în care cu așa drag se reîntoarce, după ceasurile petrecute lângă conu Alecu și Coca.

Întreabă cu binșorul:

— „Ești din București? Nu? De ce nu te muți, atunci mai aproape?...".

— „De ce?”.

Străinul îl privește răsvrălit, și cutele ce brăzdează fruntea se sapă mai adânc; urma de zâmbet dispăruse:

— „De plăcere, domnule, stau unde stau...".

Traian îl simte jignit.

De ce?

S'apleacă spre dânsul, îl ia la braț, îi șopteste cu căldură:

— „Știi, cred și dumneata prin câte am trecut... Mi te simt un frate de arme... Vrei să stai la un loc cu mine?... Eu plec — dar odala mi-o

opresc... Am datorie de suflet, către chiriașii mei... Vrei să împărțim zilele de uhnă — fiindcă zilele grele nu sunt de împărțit? Tocmeala acolo e și pentru ceaiul de dimineață și una din mese. Cât lipsesc eu, îmi ții dumneata locul — că piata tot trebuia s'o dau...".

Nu erau lucrurile tocmai așa, dară Traian vroia să facă binele întreg — vroia să facă *un fericit*.

De atunci a trecut luna.

Traian a plecat odată cu Conu' Alecu în Străjări: iară ceva în urmă a sosit Miss cu Coca.

Zilele trec într'o serioasă lniște și muncă — în dulce intimitate.

Coca de cum a venit, după ce a scotoit cu Traian, până în cele mai ferite unghiere, ce trebuiau să le amintească trecutul, a mai cutreierat cu el împreună satul — intrând, întâi, în bordeiul lui Moș Toader. După aceea s'a dus singurică la biserică, doar să o iea și pe dânsa fiorul mistic ce i-a descoperit lui Traian toată măreția sublimului Martir.

La câteva zile, însoțiți de Miss, s'au urcat în pădure, în partea unde Traian lucrase la butuci, cu un an înainte. Seara, în jurul lui Conu' Alecu, discutau politică, ori îl puneau să le povestească din viața de demult.

La masa din chioșcul ascuns în eșeră, Traian, cu tâmpilele în palmă, cetește.

Încetșor, cu băgare de seamă, ca să 'nu-l tulbure. Coca se strecoară și dănsa înăuntru, se așază în jilțul de paie, își desfășoară lucrul.

Atuncea el, doar numai cât o privește fuga, îi zâmbeste fără vorbe — și iar apleacă ochii pe carte.

O simte aproape, e fericit.

Cetește mai departe... Dară iată că e nevoit să se întoarcă mereu în urmă, că gândurile zboară într'alurea și, în slârșit, împinge cartea cât colo.

Coca ridică pleoapele, îl vede atintind-o.

— „Așă înveți, Traiane ?”

— „Mi-e capul calendar, duduie, de atâtea nume, de oameni, de localități, de...”.

— „Vezi, Traian, asta admir eu mai mult la ăștia care vă avântați să vă specializați în *Istorie*; curajul de a vă hotări să învățați alăteia date și de a le învăța... De multe ori mi-am zis, că trebuie să fiți ori foarte deștepti, ori foarte proști, ca mintea voastră să se supună atât de ușor, la așa gimnastică...”.

— „Și doar e așa interesantă *Istoria*, duduie Coca! Vezi negri pe alb sufletul veacurilor!”

— „O, așa-i! S'ar putea să fi fost cineva sub înrăurirea unui Moș' Alecu, a unui...”.

Și deodată schimbând glasul, cu dor :

— „Traian, când vine oare *laica moșul*? Așă mi-ar plăcea să-l ascult, ca mai de mult...”.

Traian scoate un petec de hârtie din buzunar, trist spune :

— „Știu eu când are să vie?... Imi scrie aici întregul lor calvar... Ci-că n'au mălai... Ci-că au rămas casele numai cu bătrâni, femei, copii... ..Și că acuma-i vorba să recruteze bătrânii și femeile, pentru a-i pune la lucrări de apărare a țării...”

Mișcată, întinde copila mâna :

— „Pot să cetesc și eu ce-ți scrie? Azi ai primit-o ?”

După ce ajunge la capătul filei scrisă cu creionul, i-o întinde înapoi, clătinând din cap, și cu privirile ochilor albaștri, întunecate și grele :

— „Săracu' taica-moșu'! Oare cum să-l scăpăm dinurgia de-acolo?”

— „Gândesc să-i scriu să vie... Dar are să se dea răvașul?... Dar oare nu-l vâr în alt bucluc?... De multe ori mă gândesc să mă duc să-l aduc eu...”

— „Să-l aduci mata?... Îți trece așa ceva prin minte, Traian? Și dacă, în timpul cela se mobilizează și aici, și nu te mai lasă să te întorci?”

— „Îmi zic și asta... Știu eu ce să fac!... Câte odată între grija de ei, grija de dincoace, sufletul mi-e înlins așa de tare, că mă tem să nu rămâie frânt în două...”

Cu glasul greu de jale, Coca îl desmărdă :

— „Săracu Traian... Dar trebuie să găsim noi o ieșire din încurcătura asta... Să ne sfătuiem cu Moșu, cu părinții, cu prietenii, peste câteva zile, când sosesc și dâșii.

CAP. X.

Cu mâinile la spate, cu capul în sus spre cer, spre bolta de verdeată a pomilor, Traian se plimbă, singurel, pe aletele îngrijite ale parcului.

Sus, Comu Alecu, Miss, Coca, sunt în așteptarea musafirilor dela București. Au scris părinții mai dinainte, că vor sosi în număr mare. că prietenele Cocăi își aduc și frați și părinți, și ca nu se vorbește decât de petrecerile ce se pun la cale, pe timpul șederii la Străjări.

Coca bătuse în palme :

— „Are să fie o veselie !...“

Și Traian se întreabă: Ce fel de tipuri vor fi prietenele Cocăi și tot alaiul de părinți, frați?... El, în momentul sosirii, are să stea la o parte și numai când ar să-l cheme, are să se arate.

Semnale de automobil cutremură valea, și pe sosea se ridică un nor gros de colb.

Cam tot atunci, pe porțile larg deschise, co-

tesc vehiculele încărcate, din cari urale voioase răsbat până la Traian.

El, furișat între copaci, urmărește mișcările tuturot, întreaga lor expansiune. Pe urmă, când lumea intră în casă și totul se pierde în nelămurit, el se așează pe o bancă.

O vede în închipuire pe Coca, drăgălașă de bucurie și zor, dela unii la alții, cu zâmbetul ei luminos.

Doamno, lată e anul, de când mai mult fugar, o pornise el încoace, din casa lui Antimescu, lărtuit de nădejde și desamăgiri... Și cum s'au schimbat de atunci, toate! Dac'ar cöpătă odată și liniște, cu privire la bunic, și speranță în privitynța Ardealului nenorocit, câtă mulțămire ar fi să aibă și el !

În mînuta cea, glasul Cocăi străbate până la dănsul :

— „Traian !”

Alcargă într'acolo. Coca îl iă de mână, îl duce înaintea unei grămizi tinere de băieți și fete :

— „Iată prietenul meu de copilărie, de care v'am vorbit atăta: Marcu-Ulpiu-Traian Stănoiu”.

Glasuri din grup o leau în cor :

— „Gălusca, broscoiu...”.

Și voioși, și fără strămbături, îi înconjoară cu toții, îi întind mîinșle.

Coca îi spune, arătându-i și pe ei :

— „Aista e cercul meu intim !...”

Un băiețuș cu de vre-o cincisprezece ani, rostește cu emfază :

— „Un roiu tânăr, plin de neastâmpăr...”

— „...de veselie și vlață”, face teatral altul.

— „...O grămadă de rău crescuți!” strigă pe la spatele lor Miss, care se apropiase nebăgată în seamă.

Traian se simte dintr'odată în largul lui, între dâșii. Se pomenește și el, răsând din toată inima, răspunzând la glume, stârnind hazul celorlalți, cu nebuniile lui.

Numai între cei mari, voioșia lui parcă se sleiește deodată: erau, acolo, câțiva fasonieri, cari aveau darul să fie pentru el ca picătura de apă pe scântei. Și eră bucuros, când o porneau în excursiuni, și rămânea singur iarăși, numai cu Conu' Alecu.

La drept vorbind, prea e ușurel răsul lor, prea le iau toate peste picior, și par a crede, că sunt puși pe lume numai ca să petreacă și să facă curte cucoanelor... Iar de chestiile celor mari, urzătoare, de astăzi, așa puțin se simțesc, că unul a spus, că e illogerman, fiindcă din Germania orice obiect a comandat. I-a multămii mult mai mult ca din Franța.

— „Și dacă ne stricăm cu Nemții, suntem afuncea nevoiți să ne aducem orice numai din Franța, unde toate sunt confecționate ca pentru păpuși...”

Traian s'a uitat lung la dânsul: Ce dragă-i este singurătatea, izolarea în care se retrage,

chiar în mijlocul lumii! Ce bine, că-și trăiește
vița lui lăuntrică, aparte, călcând în picioare
mrejiile ademenitoare, în cari se sbat fără folos
tinerii aceștia! Deplânge din adâncul inimei pe
cei cari au apucat a străbate o parte din calea
vieții, fără a-i ști însemnătatea și fără a-și afla
un rost...

CAP. XI.

Nouri groși se ridică de după creștetul munților, ca niște urlașe stânci cenușii.

Conu' Alecu spusese :

— „Ar fi bine să vă hotărâți să stați întrușer acasă, că, de vă avântați, azi, prin cele coclauri, apoi să știți că vă întoarceți murați, ca șoa-recli“.

Salonul cel mare, alăția ani adormit, răsună plin de însuflețire. Boieri și cucoane, pe la mese, jucau cărți. Băieți și fete cântă 'din pian, din vioară, din gură. Conu' Alecu, în jifțul lui de altădată, cu ochelari pe nas, răsfoiește gazeta.

Traian s'apropie :

— „Ceva de seamă, Coane?“

Moșneguțul ridică din umeri :

— „Fleacuri, ca să amțească lumea.“

Careva îi strigă :

— „Fii mata pe pace: nu sunt fleacuri!“

El, răstît, sfădălnic :

— „Ia lăsați-mă în pace! Ne-am saturat să auzim numai fraze scaldate în *glasul consfintitei!* Cerem de acuma *fapte!*”

Discuția devine generală :

— „Atuncea ești de partea scandalagiilor, cari cer cu orice preț războiul ?”

— „Cerem moarte, ca să putem trăi!”

— „Și ce-au să-și mai muște pumnii, cei cari vor Ardealul, când, odată uniți, au să vadă că, în locul jidanului cheșetar, au de luptat cu transilvănceanul hrăpăreț mai ceva, ca cel mai gheșetar jidan !”

— „O!” strigă un june fasonel, „dară să nădăjduim că, până atunci, se îndeplinește vorba cea: *Transilvania fără Transilvăncei!*”

Cu o mișcare instinctivă de revoltă, Coca își duce mâinile la ureche, să nu mai audă :

— „Vai, vai, vai !...”

Alcineva spune :

— „Unde e norocul cela pe noi să-i avem odată alături, să ne altoim cu însușirile lor?”

— „Însușiri? da... Dar *care?*....”

— „Din toată superioritatea reginei Cristina a Suediei, curtezanii și femeile dela curtea lui Ludovic al XIV-lea, n'au văzut decât că era pieptănată rău și că, nu știe să danseze”, hohotește nervos Conu' Alecu.

— „Un lucru însă a știut: că cei care s'au refugiat aici, se dovedesc pe zi ce trece mai buclucași. Noroc că cei în drept nu se dovedesc

nici ei fricoși, și 's hotărâți, la nevoie, să recurgă la cele mai strașnice măsuri”.

— „Și cari sunt cei în drept?” îl întreabă mai mulți.

— „Cei în drept? Cei cu puterea!”

Comu' Alecu atunci o începe rar, cutremurat, dovadă că e în prada unei adevărate emoții :

— „Ca să fie cineva un puternic ministru, de obicei e nevoie numai de o minte de mijloc, bun simț și noroc ; dar, ca să fie un „bun ministru”, trebuie ca, dragostea de binele public să-i fie pasiunea dominantă. Marele om de stat e acela dela care rămân mari monumente folositoare Țării. Așa a zis Voltaire. Și eu am să adaug : Cel mai de seamă monument ce-ar fi să rămâie pe urma celor cari au în mână soarta acestui neam, trebuie recunoscut de cei mai de rea credință, că este anexarea Ardealului...”.

Coca se apropiase de Traian. Îi spune cu glasul pe jumătate :

— „Cred că nu-ți cade prea greu cuvintele celor inconștienți !”

Tăcut, îi zâmbește.

— „Vezi”, face dânsa, cu ochii în ochii lui, fără ca cântătură senină să se turbure : „cel mai bun lucru pentru țipurile astea este a-i surpune la o cură de nouăzeci la sută dispreț.

El clatină capul, și spune cu aerul dus, cu gândul legat de ceva ascuns :

— „Dispreț, nu se poate ! Nu e îngăduit... Da-

ră mă dor, mă neliniștesc, mă tulbură, rătăciți aceștia! Mai ales că, sunt incredințat, că trebuie să fie și părți bune în cugetul și sufletul lor....”

— „O li un fel de încâlceală de bine, de rău?”

Traian își zice în șoaptă :

— „O, dac'ar fi cine să-î descurce! Dacă ar avea careva marea putere morală, să poată aprinde o scânteie de-ar fi, din marea lumină ce trebuie să existe, făcândă, în fiecare din noi !...”

În clipa aceea, tânărul fasonel sare în sus, de pe scaun, vine spre Coni' Alcu :

— „Cum vezi, Cucuane! Despre Ardeal ne zice nimeni ba, dară întâi să-l mai curățăm !...”

Și râde încântat.

Traian nu se mai poate stăpâni. Cu sângele ridicat în obraji și în glă: cu un amestec de dojană și durere :

— „Domnule, sunt incredințat că nu vorbești din convingere! Că nu se poate să ai cruzimea de a face spirite cu tot dinadinsul, pe socoteala muribundului care, cu cuțitul în inimă, se chină-iește de moarte !”

Grăise așa de simplu și din așa adânc do suflet ieșise cuvintele lui îndurerate, că toți îl ațintesc tulburați.

Celălalt, văzând că pierde partida, încearcă un ultim salt :

— „Ce patetism, domnule Stănoiu! Adecă dumneata crezi toate ce se spun de dincolo? De

când e luna, au fost la noi doi cai de bătaie, la indemâna celor interesați: cei *de dincolo*. Când să capete un ciolan la noi, au venit sche-lălăind, „pозând” în martiri ai prigonirilor ungurești. Asta e unul din cai. Al doilea este dincoace, la noi, când un guvern vrea să răstoarne pe celălalt, începe să deplângă *talpa țării*, care în fond, știm ce speță refractară la orice încercare de civilizație este...”

— „Refractari la orice încercare de civilizație? Ei, domnule Fundescu, se cunoaște că n'ai trăit la țară! Sunt înălțimi în sufletul celor de jos, nebănuite de cei de sus? Crede-mă!” strigă Coca.

Și ducându-și mâinele la spate, măsoară ihtreaga adunare cu ochii pe jumătate închiși :

— „Când văd disprețul acesta pentru popor, fără să vreau, mă întreb: Oare din ce vită deosebită ne vom fi trăgând, cei cari vorbim așa de sus? Unde ne sunt bișurile de nobleță? Să mă pun pe atâta, ca să aflu cari o au și cari n'o au ?...”

Și după o minută de reculegere, răsând cu haz, privind canu obrăznicuță pe tânărul infumurat :

— „Atunci poate ași face o experiență: cei a cărei boierie e mai proaspătă, sunt cei mai infumurați.... ..Unde n'au avut încă vreme a se deprinde cu dânsa...”

Fundescu nu se împacă deloc să o supere pe Coca.

Aşa că, întorcând toate zisele lui a glume, graţios şi linguşitor, s'apropie de copilă, îi teă mîna, o duce la buze :

— „Să nu se ieă în serios, o vorbă, fără rost!” Şi o priveşte pe supt gene.

Căţiva tineri, băieţi şi fete întind asupra lor, braţele a binecuvîntare :

— „Pace vouă !”

Altii, din piano şi vioară, pornesc un galop, şi toţi atunci, perechi-perechi, o ieau în salt nebun.

Conu' Alecu, urmărind pe Fundescu cu ochii mînioşi, cum duce în tact săltăreţ pe Coca spre celălalt capăt al salonului, mormăie cu slla. lui Traian, lui Miss, rămaşi de-oparte şi alta a jil-tului său :

— „Secătură! Secătură, Şi dumneata, Miss, care îl susţineai, la început!”

Traian, mirat, către dînsa :

— „Da? Îl susţineai ?”

Miss, cu vocea-i subţirică, o ieă pe englezeşte :

— „Domnul nu l-a plăcut, de cum l-a văzut întâi, pe tînrul acesta. Eu am zis că întâi trebuie să punem la dispoziţia aproapelui toată rezerva de bunăvoinţă ce avem fiecare şi numai când vedem că nu merită îngăduinţă, să o luăm pe cellalt ton... Altfel facem ca acei critici literari, cari cred că a *critica*, înseamnă numai a descuraja, scoţînd la iveală toate cusururile unei opere, şi tăcînd, ostentativ, însuşirile...”

Traian, drăgăstos, s'apleacă spre boier :

— „Miss are dreptate...”.

Comu Alecu îi îa pe amândoi de câte o mână, îi atrage la el, le suflă în ureche :

— „Stă scris undeva că: „A-și iubi cineva o țară, mai mult decât pe a sa, este a-și fură mama, ca să facă pomani”. In cazul nostru însă, lucrul e și mai rușinos, căci își fură unii mama săracă, pentru a-și plăti o jitreținută... Fundescu și alții de tagina lui, așa fac... Da' eu n'am să am dreptate, dacă-l voi dà afară, când are să ceară pe Coca ?”

Înina lui Traian se oprește în loc: Prin urmare, așa e vorba ? Coca are pretendenți ? Coca are să se mărite ?”

Traian nu mai are habar de ceeace bodrogănește moșneagui. Ci toată ființa lui lăuntrică e prada unei cumplite suferințe și panici :

Coca are să se mărite ? Când ? Și regăsirea asta de-o clipă să fie urmată de cea mai îngrozitoare din despărțiri ?

Desperat, se uită într'acolo... Într'adevăr, parcă un joc deosebit de cochelărie se petrece între ei amândoi, între Coca și Fundescu.

Oare e cu putință să-i placă ei, *dandy*-ul celă sec și infumurat, pentru care pare, că tot scopul vieții s'a concentrat în fasonarea crăvășii și a pantalonului pe cută ? Ce vis de tovărășie, în dragoste, încredere și pricepere a fost în stare să stârnească Fundescu ?”

Inima lui Traian se zvârcolește în loc, gata, parcă, să se rupă.

Conu' Alecu îi dă zor acuma cu politica. Pe ici-colo, îi lovește urechea câte o vorbă rătăcită: *Oligarhia...*, *Câmpul Vlăsiei...* Dară Traian n'are putere s'asculte. O lume de frământări cumplite, s'a trezit deodată într'insul.

Coca s'apropie răzătoare :

— „Traian, care din domnișoarele Lalescu îți place mai mult ?”

Lui îi vine s'o roage să nu-i vorbească.

Dânsa s'apleacă vânturându-se; îl întrechă din nou :

— „Care-ți place mai mult ?”

Rugător, se uită la ea :

— „...Nu știu... Nu știu...”.

Mărată, se oprește Coca :

— „Ce ai Traian?... Nu ți-e bine?... Nu i-e bine, moșule ?...”

— „Ba da... Dar nu știu ce să răspund...”.

Coca s'așează lângă el :

— „Ești plictisit, te văd. Vezi ce copil ești și cum pui la inimă toate nimicurile!...”

Traian strâmbă colțurile gurii :

— „Nimicuri...”.

Ce lute a incredințat-o Fundescu, că zisele lui sînt nimicuri !

Coca s'alintă :

— „Dacă nu ești chiar supărat de-a bine, spune-mi: care-ți place mai mult din surorile Lalescu ?”

Miss râde :

— „Dă-î un răspuns, că altfel nu mai scapi de dânsa...”.

Iar Coca :

— „Cea mai mică ?”

Traian după dânsa :

— „Cea mai mică...”.

Râde, ciudoasă.

— „Am băgat noi de seamă! Dar să știi, că n'ai gust! E prea ascuțită, Margot. Și chipurile ascuțite trebuie să fie de felul lor mai tăioase!... E drept însă că dragostea-î oarbă...”.

Comu' Alecu, Miss, fac haz :

— „E dracul goi, Cocuța!” râde Comu' Alecu. Și către Traian :

— „Cum de-a descoperit ea asta ?”

Traian nedumerit :

— „Știi eu?... Dar drept e că dragostea-î oarbă... Altfel fasonelul acela sec de Fundescu, n'ar fi așa încrezător în sine...”.

Coca, îmbujorată, luptă între mânia și râs :

— „Dacă poate vrei să faci aluzie la mine, apoi să-mi dai voie să te felicit pentru darul de pătrundere ce ai...”.

E în picioare și tot atunci ea pornește în vals cu cea mai mică din surorile Lalescu.

În odăița din bordelul lui Moș Toader Surdul, Traian, îngândurat, se pregătește de culcare :

Ah, Coca!... Și el, care o ținuse drept un copil neștiutor și fericit, plin de înfră și pace...

Dară, în sfârșit, de ce tulburarea asta pe dânsul? Ce socotise, oare?... Nu socotise nimic, dară iată că teama de a o pierde, îl chină sfâșietor... Se teme că în viața lui, de acum înainte, în nimeni și hârnicia de toată clipa, amintirea copilei acestia, să nu-i fie otrava lentă, ce este să-l sfârșească...

Traian, amărât, socoate: Dară are să lupte! Că trebuie să-și revie în fire! Trebuie să-și înfrângă simțimântul nenorocit ce, fără știrea lui, s'a strecurat într'însul, s'a înflpt așa de adânc în suflet !

Căutătorul lui, rătăcind prin casă, dă de Sfânta ce pare a-l aținti de sub perdoșuța crocnoasă.

Se pomenește cu palmele împreunate, ca pe când micuț, în glas cu mama Zantira, spunea *Tatăl Nostru* :

În neocazul lui nou, să i se îngăduie, ca tot el să rămâie! Să nu i se înnăbuse credințele frumoase, să nu-l îndepărteze de calea în care El i s'a arătat! Să-l susție! Să i se îngăduie și de acum a acel răsunet moral, sfârșit din tot ce este fărâncă din marele isvor al Binelui !

În noaptea cea, în nopți ce urinară, Traian își află cu greu somnul, Cetește până îl doboară iruda. Se trezește înviorat, pasnic. Pe urmă, de odată, îi revine ea în minte, îi vine numele ei pe buze... Un simțimânt dulce și jalnic îl icoa de la inimă, îi dă un gând, pe urmă altul și altul, până firele de presupusuri și teamă se prefac

intr'o întreagă țesătură, ce-i învăluie în clinui-
toare strânsoare, ființa lui toată.

Aleargă atunci la curte, se furișează lângă
Conu' Alecu, îl întetește la vorbă și-l ascultă, îl
ascultă — hotărât să uite a se mai auzi pe el în-
săși.

CAP. XII.

Se întorc în grămadă voioasă și sgomoloasă, dădă o excursiune la stână.

Conu' Alecu, Tralan, îi întreabă cum au petrecut.

E, un extaz general :

— „Așa privești ?”

— „Atâta poezie !”

— „Păcat, că n'ați fost !”

— „Săracele mele oase !” face Conu' Alecu.

Coca îl cuprinde mângâioasă :

— „Te potrivești lor, moșule ? A fost... Ce-i o excursiune: osteneală, zbucium, nedormit, mâncare cum dă Dumnezeu, capete zbârlite, obraji pârliti, haine boțite...”

— „Și pe când noi ne pierdeam în contemplație, duduia Coca pusese un cloban să-i arate cum se prepară brânza !”

Tineretle se năpustește :

— „Așa prozaică !”

— „Aşa *terre-à-terre* !...”

— „Aşa suflet închis frumuseţilor Firi !”

— „Pariez, duduie Coca, matale nu-ti plac poeziile...”

Coca se prăpădeşte de râs :

— „Negresit, că pui mai mult pret pe o proză de seamă...”

Totii îi iau vorba din gură :

— „Nu-ti spui ? !”

— „Haial ! !”

Cu glasurile îngroşate :

— „Jos proza !”

— „Trălască poezia !”

— „Şi Muzele inspiratoare...”

Coca o ţine pe-a ei :

— „Proza, pentru mine, e substanţialul, care ajută la traiu: poezia e dulcele dela urmă, de care te poţi lipsi...”

— „Nenorocito”, îi strigă fetele, „Îţi dai lovitura de graţie!...”

Dară dânsa urmează :

— „La drept vorbind, colo în pădure, când ne lovise foamea, de ş'ar fi arătat unul, cu o oală de sarmale şi altul cu un mănunchiu de trandafiri, către care ar fi pornit strigătul nostru de bun-sosit ?”

Şi devenind deodată serioasă, încetîşor, lui Tralan :

— „.....Mereu m'am gândit la mata, Tralan. Am încercat să-mi închipui, cât-de-cât, vremea, când, micuţ, ai trăit pe la stâni”.

El îngână mișcat :

— „Ți-ai amintit, duduie ?”

Cât pe ce să-i iă mâna, să i-o sărute, să-i spuie ce bine îi face o mărturisire, cât de măcă, de prietenie, venind dela dânsa.

Seara, în loc să se culce mai de vreme, după două zile de oboseală, s'au pus a juca jocuri de societate, în cari, până și Conu' Alecu a trebuit să iă parte.

Se strânsese la un loc, pe terasa din parc.

Amurgul cobora încel, din înălțimea senină și pașnică.

Sfertul de lună strălucea auriu, pe cerul albastru-închis: parcă gata s'alunece în golul dintre capetele lunii. Luceafărul își tremură luminița vioaie...

Pe scările largi de piatră, pe cergi, ședeau unii lângă alții, aducându-și, care-de-care, aminte un joc nou.

Eră un haz, o veselie, de se strânsese, pe la colțurile casei, întregul norod al curții.

Traian, cuprins în seara aceea, de o nevoie de voioșie și neastâmpăr, ajunsese capul mișcării. El le întocmă toate și toate șotile, lui îi veniau în minte.

Iară, la gajuri, s'a supus la orice a fost condamnat, ceeace l-a silit și pe Conu' Alecu să-și cânte cântecul de dragoste din (luerețe, după cum i-a fost osânda.

S'a codit în tîi, moşneguţul, s'a sfădit, dară
tineretul i-a strigat :

— „Tocmai mata să dai pildă de nesupunere
la legi ? !“

Încât s'a ridicat în picioare, s'a rezăinat cu
stînga de umărul lui Traian, care stă pe scaun
lîngă el şi cu dreapta pe inimă, a prins a cânta :

— „*Vin' de mă sărută, tîndră teiţidă,
Si-ţi voiu face tle salbă şi rochiţidă*“.
— „*Salbă şi rochiţidă, pentr'un sărutot,
Nîci odotă, Doamne, cu nu am surfal*“.

— „*Proză copliţidă, dă-mi o sărutare,
Si-ţi voiu dă pastate cu nîrzăritare*“.
— „*Nu porî ru pastate cu nîrzăritare,
Şi te rog, o Doamne, de-adîncă iertare*“.

— „*Vin' de mă sărută, dulce rumcoară,
Sau te leg de coada unui cal ce zboară*“
— „*Pe un cal ce zboară, tu mă vei lega,
Dar ne tîne, Doamne, nu te-oi sărută*“.

Catul se aduce. Sufiă, bato, sare.
— „*Jandă copliţidă, dă-mi o sărutare !*“
— „*Pe un cal ce zboară, tu mă vei lega,
Dar ne tîne, Doamne, nu te-oi sărută*“.

*Atunci, Rodu Domnului, curtea sa adună,
Si cu cogiţila, orofa-l cîntană.*

Aplauze izbucnesc, şi Coiu' Alecu este, în
seara aceea, sărbătoritului alintat al tuturor.

CAP. XIII.

Coca se plimbă, alături de Miss, prin cărările prunduite ale parcului. Musafirii nu ieșiseră încă din odăi și ele, singurele, își schimbau în voie părerile.

— „Să mă crezi, Miss dragă, că în clipe de cea mai mare veselie generată nu se poate odată să nu-mi răsară înainte Nana ori Grand' papă”.

— „Săcnauit !...”

— „Astă noapte, după voioșia oela de aseară, Nana parcă în vis părea turburată, nemulțumită, și parcă tot îi aținea lui Traian calea, să nu iasă. El parcă eră mic, în portul cum ni s'a arătat nouă întâiu, și parcă se ridica în vârful picioarelor s'ajunga clampa, când la o ușă, când la alta, . . . Nana eră înaltea lui la ușă, se rezemă cu spatele de canal, să nu poată el deschide....”.

Tralan se ivește pe porțița din fundul parcului. Coca îi strigă* „Vorbeam de....”.

— „...dup, și lupul la ușă ?”

— „Sau cum ar zice compania noastră poetică: Vorbeam de roză și ea ne-a trunis mi-reazma...”

Și, după o clipă de tăcere, pornind tus-trei, la pas, spre celalt capăt de aleie :

— „Traian, îmi pare că, părinții vor să-ți propuie, să stai la noi în București”.

Se așteptă Coca la o strașnică bucurie și mul-tămiri.... Când colo mirarea ei, răspunsul lui :

— „Ce rău îmi pare, că nu se poate!”

Deschide ochii mari, copila, îl atîntește ne-dumerită :

— „Nu? De ce?”

— „N'o fi de dragul cămăruței ce ți cu chi-rie?” giumește Miss.

— „...Și a maidanului dărăpănat ?” adaogă Coca.

Să le spună că, în cămăruța de pe maidanul dărăpănat, adăpostește încă un necăjit ca el, în vremuri? Să le spună că, el ține a plăti o dato-rie sufletească, către umilii proprietari ai co-cioabei dărăpănate? Dară știe el, dacă îl vor priosepe și dacă n'au să-l ia drept părăduitor și sentimental ?”

Încearcă să o ia în glumă :

— „Maidanul dărăpănat? Să-l fi văzut prin Main, nici nu l-ați mai fi cunoscut! Eră ca un cuib de verdeață și floare! Nu râdeți!... Tufișu-rile de liliac, mai nante decât casa, erau numai o floare.... Și vița sălbatecă, năvălind peste tot.

ascundea până și acoperământul. Iar odăița mea s'o vedeți ce transformată e! Văruiată, vopsită, curată, ca o bătrânică simțită și plăcută...".

Și apăsându-se drăgăstos spre Miss, cu un zâmbet obrăznic și îndrăzneț, ca în vremuri :

— „...Ca mama, Miss...".

Miss îi cată urechea; răd tus-trei. Coca, într'ascuns, se bucură să-l vadă redevenind, pe zi ce trece, Traian din trecut, cu micile lui îndrăzneți și libertăți, dovadă de încredere și iubire. Dară, oricum, o surprinde dureros, să-l vadă așa de puțin atins de semnul ăsta de prietenie alor ei.

Clatină, tristă, capul :

— „Nu ești drăguț, Traian...".

Și-si trage de seamă că, de altfel, dânsul, cu neocaz rece liniște, a primit cam toate dovezile ei de iubire: ...Niciodată la dânsul dorința de a-i căuta tovărășia, ci ar fi fost în stare ziua întreagă să stea s'asculte pe Conu' Alecu, ori pe tânăra Lalescu, fără să întoarcă odată capul în partea unde e dânsa... Și e firesc, ca după o despărțire ca asta, să vrea mai bine să fie în tovărășie altora? Dar mai ales când i se deschid ușile casei părinților ei, ca unui copil al casei, codcața asta a lui, firească să fie :

....Oare ? !...

O lumină orbitoare se făcu deodată în Coca: Traian are iubire. Motărit, că are !

El îi spune :

— „Nu pot să plec și din altă pricină...".

Și cum o vede întunecată :

— „...Oamenii ceia sunt săraci... Puținul ce iau de la mine, e o sumă pentru ei...”.

— „De totdeauna te-au avut?” întrebă înțepată, Coca.

— „Dară au drept la recunoștința mea, ca m'au ajutat, la nevoie”.

— „Frumos ajutor! Cât pe ce să te expedieze în cealaltă lume...”, hohotește nervos, copila.

Măhnit ridică ochii la dânsa. Dară ea, cu capul sus, cu buzele strânse, privește ținta înainte: „Traian are iubită. de asta ține să fie cât mai liber...”.

— „O. e supărată!” face el rugător către Miss.

Sforțându-se să se stăpânească, prefăcând nepăsarea, Coca zâmbește rece :

— „Eu? Doloc!”

Și cum în ușa salonului se arătau din prieteni, prefăcând acumina voloșia și răsul, alcargă zglobie, într'acolo :

Așă e vorba? Traian este *de aștia*? Traian are iubită ?...

Toată ziua Ceia nu i-a mai vorbit. Și, ca neahtădată, a fost vorbăreață și nebunatecii și gata să facă haz de toate. Dară uneori, răsul ei voios li jălăvea ochii, îi ridică nod în gât. Iară seara, când și-a luat bălețul rămas bun de la dânsa, abia de i-a atins ea mâna, fără să îngăduie sărutarea obișnuită, uitându-se într'aiurea.

Traian a intrat buimăcit în odăița lui: Cum,

asta e Coca? Fetița plină de inimă, care până atunci se arătase trăind mai mult din grija de alții? Dar e înfiorătoare această nesfârșită taină a sufletului omenesc, ce nu-ți îngăduie să te bizui niciodată, nici chiar în făptura ce ți se arătase mai desăvârșită... Copilă răstătată, deprinsă ca toate să se închine înainte ei, asta e Coca?... Mirată că, tocmai unul din cei cari trebuie să-i fie mai supus, să-i stea împotriva?... Veche prejudecată infiltrată în îndepărtatele ascunzături chiar a unui suflet ce ar fi să se dovedească, altfel, așa de curat și frumos?

Pe de altă parte, colo, la curte, în așternutul de olăndă subțire, Coca nu-și află loc :

Oare n'a mers ea prea departe cu Traian? Ambițios cum e dânsul, ce-ar fi să nu se mai reîntoarcă la curte?

Dară, în sfârșit, de ce-i și dânsul mereu cu aerele dus, cu gândul în altă parte?

De ce natură or fi preocupările lui intine?

A doua zi, Coca s'a sculat de dimineată, a tulit-o în grădină, și ascunsă într'un boschet, s'a pus a pândi sosirea lui Traian.

Când a văzut porțița din fund urbindu-se din tâlâni și pe el pășind spre casă, a răsuflat ușurată.

Pe urmă, ar fi vrut să-i vorbească... Văzând la el un fel de măsură cu dânsa, ca o rezervă, s'a venit greu și ei să fie altfel....

Într'acestea, s'au strâns cu toți în salon, în așteptarea poștei :

— „Oare ce mai vesti ne aduc azi gazelele?”

Conu' Alecu dă din umeri :

— „....Cai verzi pe pereți...”

— „Măi, că mare taină e cu țara noastră, domnule !....”

— „Trebuie să avem încredere în irunțașii...”

— „Pardon, în *factorii răspunzători*...”

— „Cereți încredere, domnule, dar *în ce?*”

Conu' Alecu :

— „Înțeleg să cheme pe cei cari zbârnăie și sărăbdare, și pe alți câțiva de seamă și să le zică : „Bre, să vă sară ochii, dacă o să căreniți ceva din ce vă spunem ! Uite, lucrurile stau așa și așa”. Și lumea s'ar liniști. Da' altfel e curată batjocură !”

— „Eu am încredere oarbă în *factorii răspunzători*”, spune Stăncescu.

Conu' Alecu :

— „Tu ! Toți sectarii politici au încredere ireponsabilă în căpetenia lor... De-al de voi să vedeți cu ochii cum se duce țara de răpă, și tot ați urmă să faceți „sluj” și să cătați molatică în ochii șefului, îngânând dulceag : „Suntem disciplinați, șefule !”

— „E' drept ! E' drept”, râd de se prăpădesc imă.

Coca intră cu tava :

— „Poșta, domnilor !”

Și împarte.

Cam emoționată se întoarce și către Traian, întinzându-i un biet plic de hârtie proastă, scris urât și ars la un capăt :

— „E pentru mama, Traian!”

El îi ia, dă de colțul ars, șopteste, sculându-se :

— „E cernit. O. Doamne!...”

Aleargă pe cerdac, desface nerăbdător, cetește.

Se întoarce în casă.

Pe chipul lui frumos, joacă o dureroasă emoție.

S'apropie de Conu' Alecu, îi întinde hârtia.

Coca urmărește de departe, lovită de grijă...

Moșneagul, după ce cetește cu greu, aproape silabisind scrisul neîndemânat și vorba luptată cu cuvinte ungurești, ia mâna băietului. îl atrage la dânsul, îl întreabă mișcat :

— „Și ce vrei să faci?”

Traian își trece încetisor dosul palmei pe frunte :

— „Trebuie să plec...”

Conu' Alecu :

— „La vremea asta ? !”

— „Ce să fac ! — Și îngândurat : — Acu' mă duc să le spun și bătrânilor mei de peste drum...”

Milos îl atingește moșneagul :

— „Și pe urmă vii iar ?”

Și uitându-se după el, cum dispune pe ușă :

— „Săracu ! De...”

Coca s'apropie:

— „Ce este, moșule ?”

— „A murit bunicu-său...”

— „Talca-moșu ?!”. — Ochii i se unirlă de lacrimi.

— „Și a rămas nenorocita de niă-sa. Trebuie să se ducă să roguleze într'un fel cu dănsa—ori s'o aducă aici, ori s'o dea în grija cuiva, acolo...”

Toți strigă:

— „Să plece acum în Ungaria ?”

— „Să o puie într'un azil, acolo...”

— „Ori să scrie cuiva să-i poarte mamei lui de grijă...”

— „Dar în răvășelul primit stă și asta : că mamă-sa îl cheamă inereu... Nu o poate părăsi pe mâni străine, fără să alerge cu o nămgăiere...”

— „Dar dacă-l opresc Ungurii ?”

Connu' Alecu sfădalnic:

→ „Ungurii ?... Ha, ha !... Par'că tot aici se striga că e numai o spăriețoare neadevărată — cinismul ce li se impută Ungurilor ?”

Coca tremurat, lui Miss:

— „Să mergem puțin la el !”

Tineretul e în picioare:

— „Haidem cu toții !”

Coca îi oprește:

— „Nu, că poate mai rău i-ar face...”

Esă cu Miss pe ușă.

În ogrăgioara lui Toader Surdu, dau de baba lui, gata să cotească spre fundul bordeiului.

Încetîșor o strigă:

— „Lele Zamfiră !“.

Bătrîna se 'ntoarse — îi vede — vine prlipită spre dînsule, trecîndu-și vîrtos margina mîne-cii largi, pe ochii înroșiți.

— „Uude-i Traian ?“ — Întreabă Coca.

Dînsa le face semn spre dosul casei.

Îi găsesc stînd pe prispă, alături de moș Toader, cu coatele pe genunchi, cu capul în pumni, ațintind pămîntul.

Pare ca pierdut clipelor de față.

S'apropie amîndouă de dînsul — și Coca, tulburată, îi netezește, ușurel, mîna:

— „Tralane...“.

Trecare ca din sonin — lasă brațele în jos, rîdică pleoapele.

Miss compătimitoare:

— „*My child !!*... Copilul meu...“.

Atîncea i se 'nmoaie cea de pe urmă putere de rezistență, băietului. Cu obrazu în palmă — plînge zguduît de suspine:

— „Cine știe ce suferinți l-au răpus !... Scria cea de pe urmă dată : *e mare prîpăd și jale... Nu zic de mine, ci de ceilalți. Eu nu mă mai tînguiesc, că și fără de astu tot eram aproape de groapă. Cine știe ce adînc de suferinți și groază erau ascunse 'n cuvintele lui și eu n'am priceput...“.*

N'a fost chip să-l hotărască să se reintoarcă în ziua ceia la curte:

— „E prea mult răs și veselie... Și văzduhul e plin de așa amar !... Câte lacrimi și sânge ale pământului, prefăcuți în aburi, ridicați în nori, se vor fi revărsat în ploile mănoase din vara asta! Dar aici, în țară, cine gândește la asta? Se râde, se petrece, se zburdă, fără habar de grijă !”.

Pe la vlocernie, Coca a mai venit odată, cu Connu' Alecu. Moșneagul după ce a sărutat fruntea înfierbântată a băietului, i-a spus:

Peste câteva zile, are să aibă pașaport și o recomandare specială a ministrului austriac din București — și va putea pleca.

CAP. XIV.

Coca sare din așternut, aleargă la patul guvernantei, o împinge ușurel:

— „Miss !”.

În penumbra zorilor, ochii ei mari albaștri sunt măriți de spaimă.

Guvernanta-i dintr'odată în sus:

— „Ce-i ?”.

— „Miss, Traian nu trebuie să plece !”.

— „...”.

— „Miss, iar mi s'a arătat Nana, și tot ca în cellalt rând îi aținea calea, ca să nu iasă din casă... Aista-i semn, Miss, că nu trebuie să-l lăsăm să plece”.

Miss o dojeneste:

— „Nu ești cuminte, Coca ! Ce vrei să i se întâmple, când s'au luat toate măsurile de prevedere ?... Ajung și eu a crede că prea-l vedeți negru pe... dracul unghuresc...”.

— „Miss eu cred în vise...”.

Guvernanta zâmbeste:

— „Se putea să nu creadă măca orientală ? Dară fii înuștită ! Cum de n'ai avut nici un semn prin vis, când eră, astă iarnă, pe moarte ?...”

Coca șoptește pe gânduri:

— „Așa-i...”

— „Ei vezi ? Dară, fiindcă în ultimele zile a fost vorba numai despre plecarea asta — apoi și visele sunt înrâurite, intrucâtva...”

Coca intră iar în așternut, dar nu mai poate să doarmă. Cu ochii mari, deschiși, cântărește în minte toate pricinile de grijă ori de liniște pentru Traian.

La urmă, pierzându-și răbdarea, se scoală incetisor, se îmbracă, iese în parc. Pîmbându-se în susul și în josul cărării, pe care de obicei se arăta bălatul, își făcu planul :

Are să se înțeleagă cu dânsul asupra vremii cuvânt ce trebuie să i-l scrie el, în caz de va fi în primejdie, acolo... De pildă, el să scrie: *Salutări prietenilor*. Asta să însemne: *Sunt în primejdie*.

Nerbătoare priviri întoarce copila spre porțița din fundul parcului: de ar veni mai iute, Traian, să se înțeleagă cu el, înainte ca toată lumea să umple parcul, — de nu mai e chip de stat mai de aproape.

În sfârșit, trimite un băiat din curte să-l cheme.

Tot atunci Traian e la porțiță.

Coca alergică la el :

— „Când ai ști de ce te-am chemat! Să nu râzi de mine !...”

Și-i spune toată grija ei mare și ideea cu vorba convențională.

Se așezase alături, în chioșcul din care, cu câteva zile înainte dânsa îl pândise, dacă se va întoarce la curte, după cearta dintre ei.

Mișcat, își pune Traian buzele pe mâna ei — punn pe masă — și o sărută prelung.

— „Și eu am o rugămintă, duduie Coca... fiindcă, într'adevăr, nu se poate ști ce-i este scris omului...”

Scoate din buzunar un plic deschis, i-l întinde :

— „Aici e testamentul meu, în caz de în'ar sfarmă Ungurii cu roata”, râde încetisor. „Ori îl iau înapoi, ori, până într'o lună îl deschizi mata, Coni' Alecu...”

Tremurând puțin, Coca ia plicul, îl liposte, clătinând capul :

— „Ai să-i recapeți peste zece zile. Măine plec...”

— „Măine”.

— „Nu știu de ce, Traiane, dară drumul ăsta așa mă nocăjește...”

Ar fi vrut să-i spuie visul ce i se repetase astă noapte și se temea să nu-l neliniștească și pe dânsul.

Ei întreabă în soaptă :

-- „De ce, duduie ?”

— „Știu eu?” îngână dânsa trist.

Ochii lor se lutănesc...

O, cum ar vrea Traian s'o învălute cu brațele, s'o ție în strânsă impresurare, încercând s'o liniștească cu vorbe pornite din dragostea lui fără margini.

Dară nu îndrăznește.

— „Traian“, mai spune dânsa, căsnindu-se să-și stăpânească tulburarea, „ași vrea să-ți dau o mică... amintire, cât ai să fii acolo...“.

Și ridicând brațele, desface dela gât lăntișorul de aur :

— „Cunoști cruciulița asta? O port de când sunt pe lume... Nana avea mare încredere în tr'insa... Zicea că ferește de prujejdli... Nu ai găsi prea copilăresc s'o porti, cât ai să fii acolo?“

El e din cale afară induișat :

-- „Dară cum să te desparti de dânsa du-duie? N'are să-ți fie îndămână...“.

— „O!“ face dânsa, sculându-se și trecându-i lăntișorul pe după gât, „stii ce liniste îmi dai, că vrei s'o lei, Traian?“

Și cum erau aproape, și cum întreaga lor ființă trăia în acele clipe din iubirea lor mare-născută nici ei nu știu de când, Traian șopteste fierbinte :

— „Ce rău mi-ar părea să nu mă mai întorc Cocută !...“

— „Ași muri, Traian“, șopteste și dânsa, cu lacrimi în glas.

Pe urmă tac și se privesc la nesfârșit.

Tot sufletul, li se așezase în ochi.

Din curte, din casă, le vine începutul mișcărilor generale.

Mereu tăcuți, Traian și Coca se ridică, ies din chioșc, alături unul de altul, ținându-se de mână.

Par liniștiți, ca de obicei, dară în ascuns fericii, tulburați...

Va fi stând doar în cărți, revărsarea de vorbe, în desvăluirea dragostei!... În iubirea lor, ce o simt așa de mare, așa de adâncă, de nici o putere n'ar fi în stare s'o slarne, lată, nici un cuvânt n'a încăput...

Ce veac li se va părea, până să se revadă iară, după drumul lui în Ardeal!

Și cum are să se roage dânsa, zi și noapte, ca Cel-de-sus să-l ocrotească mereu!

CAP. XV.

Cu cât pătrunde Traian mai adânc în Transilvania, cu atâta îi vine să facă haz mai mare de grija ce-i lovise pe toți, — până și pe fasonelul Fundescu, — la plecarea lui.

Ce are să rădă Coca, înapoiindu-i „testamentul” prin care o parte din venitul lui îl făsea colegului Agapie până la sfârșitul Universității, iar celelalte trei părți bătrânilor lui din Străjări și sărmanei lui mame!... Își încheiase testamentul cu vorbe de dragoste și recunoștință pentru necrofitorii lui, pentru țara ce-l adăpostise și pentru Coca. Au să celească împreună, tâmplă lângă tâmplă, încheierea aceea: *De toți îmi pare rău că mă despart, de mata sunt nemângâiat. duduie Coca. Dacă îndrăznesc acum mărturia asta, este că, venind dintr'un mormânt, știu că nu le va supăra nici pe mata, nici pe ai matalc.*

Parcă o vede pe Coca răsându-l: Lugubrulo!
Traian zâmbește .

Pe când, în fundul de muni, în țară, se vor fi înmăntând cei dragi, în presupusuri prăpăstioase, iată că, dincoace, i se cere, cu așa politețe, legitimația, și așa curtenitor i se înapoiază hârtiile !

Plin de încredere, Traian se lasă liniștit pe speteaza canapelei cupoului de clasa întâi, pipăind cravata, apăsând-o pe piopt, în locul unde, pe sub cămașă, simte cruciulița ascunsă ! Dulcele gândisor îndepărtat, ce-l însoțește mângâios și întăritor, în călătoria ce ar fi fost să- fie așa de tristă, altfel !

Surprinderi plăcute și dureroase, are însă mereu de când a trecut granița la Predeal: abia acum, străbătând văi și dealuri, poposind ne alocurca, își trage el bliv de seamă, de mulțimea noastră, ca neam și ca întindere, dacă am fi într'un singur mănunchiu. Cum de până mai deunăzi, popoarele cele mari, — *surorile noastre de gință*, — abia de ne știau existența? Și nare ai noștri, trimiși într'anume în țări străine, ca să ne facă cunoscuți, întrucât s'au străduit la aceasta? Oare să aibă dreptate Conu' Alecu, când spune că acești reprezentanți ai Țării în străinătate, se crod „vilegiaturști pe cheltuiala Statutului?”

Drumul e lung... Distanțe cari, altădată, se făceau în patru ceasuri, acum se fac într'o zi. Uneori trenul se oprește când crezi că a pornit-o mai cu dinadins, și se poruncește coborîrea. Fără să se știe dacă se mai urmează în ziua ceia

drumul. Iară când te așezi liniștit la masă, în restaurantul gării, se dă semnalul de plecare, tocmai încotro îți este calea, ori, venind dela otel, din oraș, pentru ceasul ce ți s'a hotărât, ați ca trenul dumneatale a pornit cu un ceas înainte, ori va pleca cu trei mai târziu.

La văscăritul publicului, se răspunde mereu :

— „E război !...“

Neajunsurile din timpul zilei erau însă mai de suferit decât cele din timpul nopții. Și de aceea, pe când trenul ce-l ducea pe Traian își deschide calea prin Intunericul serii, el și ceilalți tovarăși de drum se întreabă ce nouă surprindere îi așteaptă de astădată.

Noaptea întâi el a petrecut-o în picioare, pe coridorul trenului; noaptea a doua, o parte în tren și o parte, până a doua zi la amiază, în otelul unde l-a dus un hamal, băietan ardelean fără de un braț și care, aflând că Traian e român, cu greu s'a hotărât să primească plata.

— „Lasă, domnule! La mine e bucurie să fac un bine la un român din Țară!“

Trenul șerpuește pe câmpiile întunecate și pare chiar că merge mai iușor. Călătorii nu-și mai ascund bucuria. Și când se oprește în stația de coborire a vre-unuia din ei, pe când acesta, cu un oftat de ușurare, își inhață bagajul și fuge grăbit spre ieșire, ceilalți, în urmă, îl forțesc, care de care.

Pe Traian îl tură, pe încetul, somnul.

La un popas, deschizând ochii, se pomenește

aproape singur în cupeu, doar pe canapeaua din
iață o tânără femeie, în haine cernite și o dă-
dacă cu un copilăș frumuseț, în brațe. Amândouă
femeile făceau culcușul copilului, care se lăsa
în voia lor, ca un pachetel naliabil.

Traian închide pleoapele, se îngrămădește nui
bine în colțul lui de canapea, crezând că are să
aștească iară.

Dară în clipa cea, în făcerea cabinei scul-
dată în umbră, glasul plin, de copil, se ridică
remurat :

— „*Patlu !*”

Stă sus, în pernuțe, și cu ochii lui mari, ne-
dumeriți, dela unul la altul, zice iară :

— „*Patlu !*”

Eră ceva de jale în glăsușorul stăruitor.

Mamă-sa, dădaca, vor să-l liniștească, vor
să-l culce iară. Dară micuțul tot atuncea e în
cot și ciripește :

— „*Patlu !*”

Traian se uită la femei :

— „Ce cere?” Pune întrebarea pe nemțește.

Doamna în negru răspunde în românește :

— „Pe tată-său îl chiamă!...”

Și așează copilul în poala, îl ține cu dreapta,
iară cu stânga, își duce mereu la ochi batista
cernită.

Traian nu știe ce ar putea să-i spui. Inșani
compătunșilor :

— „În război, doamnă?...”

Dânsa, atunci, răsvrătită, șoptește apăsător :

— „Da, în măcelul acesta!...”

Și după o clipă de tăcere :

— „Și România?!... O, n'o s'o uităm niciodată!...”

Și după o altă tăcere, în care parcă Traian auzea clocotul acestei dureri revoltate, — arătând copilășul :

— „Unul am, domnule! Dar am să-i sădesc sămânța de dispreț pentru Regatul liber, cât în zece suflete! Și pe toate mamole române, așa am să le îndemnăm. noi, cari crezusem în România!”

În minuta cea, se deschide ușa și un sotu mărunțel de om, cu mustăți lungi, ascuțite, cu o pălărie cu margini mari și cu niște pantaloni cadrilați negru-cenușiu, se așează în pervaz. ținteste de-a-rândul pe toți, pe urmă se dă înapoi, împinge ușa iarăși.

Dădaca s'apleacă spre stăpână-sa, ingerezită :

— „O, Doamnă, dacă te-a auzit? Că se vede depe mutră, că e iscoadă *de-a lor!*”

Stăpână-sa apasă nervos căgușorul copilului la sân :

— „Să le pară bine, dacă'au auzit! Ce am spus a'ia, decât că m'am prefăcut în dusmăzul României?”

Și după cum sărută creștetul mititel, după cum îl ține de aproape, Traian ghicește, că nenorocita cere în gând lertare micuțului, pentru

umbră de bănuială ce lasă, numai de ciudă și desnădejde, asupra trupitorului nevinovat.

Peste un ceas, un nou popas, ce pare nesfârșit. Călătorii se îngrămădesc la ferestre, pe când jos, în fața trenului, lume din oras, mai ales femei, se strâng tot mai multe. Sunt de toată mână, unele imblănte, pe acest miez de noapte răcoros, altele imbroțodite, altele abia adăpostite în straiul sărăcăcios de pe ele. Dar toate s'grămadă la un loc, cu gâturile întinse într'aceeași direcție, ațintind acelaș punct în depărta-rea întunecată...

Deodată murmurul dintre ele încetează și o înbulzeală se face mai în spre linie.

Unul dela tren le strigă să se dea înapoi, dar nu mai e ascultat.

Se dă un semnal. Tot atunci, luruind și pu-țuind, intră alt tren în stație. Sanitarii ies ca din pământ, sar în vagoane, reapar, purtând târgi, ce le coboară în grijă mare, ori susținând pași slabi, neîndemânatoci de răniți.

Trecând în dreptul femeilor, se strigă câte un nume, și atunci din grupul în așteptare, se desprinde câte una-două, se năpustește plângând și râzând pe urma celui purtat de alții: Al ei e în viață! În viață! Se alătură de târgă, ori de cei ce-l susțin, pune umărul, de e dăș pe sus, fericita să-și ducă povara scumpă, nebulzându că, de multe ori, n'o mai fi rătnas nici forma ormească din dragul ei reintors; că, acusi, vor stă

în fața unui mut, a unui orb, dacă nu în fața umbră ce trage de moarte...

Iar peste freacățul de durere și bucurie, răcnete anamice străbat în noaptea albastră de August. E strigătul desnădăjduit al acelor cărora li s'a zis că al lor „a rămas acolo...”.

Traian, uitându-se la una mărunță și uscățivă, șoptește :

— „Săraca!...”

Tovarășa lui de drum spune :

— „Uite, așa se află! Vii să ți-l primești, când colo ți se răspunde: „A rămas acolo!...”

Și ușurel, cu nepăsare :

— „Asta-i unguroaică!...”

Traian li suflă, bun :

— „Suferința e una numai, doamnă: e omenescă...”.

Dânsa, mirată, se uită la el, cu ochii uscați :

— „Poate ai dreptate...”.

Din capătul coridorului, conductorul strigă ceva pe ungurește. Călătorii, văicărindu-se, intră în compartimente, să-și scoată bagajele, că eră întrerupere nouă: trenul trebuia pentru armată.

În sala de așteptare, mai toate locurile sunt prinse de răniți înconjurați de Crucea-Rosie, care le dă țigări, ori ajută celor cu brațele bandajate, să fumeze.

În pragul ușii, stă una al cărei bărbat „a rămas acolo”. Cu ochii scâldați în lacrimi, asupra celor reîntorși, plânge înăbușit.

Traian o arată doamnei în negru :

— „Altă lovita de soartă...”

Femeea din prag, cum ar fi priceput, că de-
dânsa e vorba, își acoperă obrazul cu palmele
larg deschise și plânge scuturată de suspine.

Traian se oprește lângă dânsa, încercând pe
românește :

— „Biată femeie!... Dară vezi că nu numai ai
dumitale a rămas...”

Femeia ridică spre dânsul fața sgârșită în
spazmul plânsului :

— „Ce-mi pasă mie de celelalte?!... La bu-
curiile lor chematu-n-au, ca să-mi nose de ja-
lea lor?... Sunt slabă și hodorogită... Și ei era
slab și hodorogit, dar ne credeam unul pe al-
tutul... Acuma cine să mă mai creadă?...”

— „Dumnezeu din Cer, femeie”, îi șoptește
Traian, lăsându-i în poală câteva coroane.

Intrând mai în sală, catând din ochi un loc
unde ar putea să-și așeze tovarăsa de drum,
vede în fund trei soldați mai la o parte, nebă-
gați în scamă de Crucea Rosie. Unul din ei a-
vea jumătate din cap în bandaje; altul arătând
două mâinile; al treilea, o mână și un picior.

Traian s'apleacă la urochea doamnei :

— „Dacă i-am ajutat să jumeze și ei? Uite,
săracii, cum sunt uitați.... Or fi Români!...”

Se duc într'acolo.

Trei sunt tineri, oacheși, și au înfățișarea
flăcăilor noștri.

Traian scoate țigări, le arată, cu îndemn.

Unul din ei zâmbeste.

Atuncea Traian îl întreabă :

— „Vorbești minănește?”

Acela răspunde scurt :

— „*Nem ludom!*”

Doamna îngână :

— „Trebuia întâi să-i întreb lucrul ăsta, și pe urmă să le arăți țigările... Acuma, hai să le dăm...”

Soldatul o ia pe unghurește, clătinând din cap, a negare.

Doamna tângăcește lui Traian :

— „Spune că ei nu vor să fumeze, ca să nu facă poftă ăstuia dintre ei cu capul legat și care nu trebuie să fumeze”.

— „Ce frumos dela ei”, spune Traian. „Ce păcat, că nu sunt *de ai noștri!*...”

Atuncea cel din mijloc, cel cu mâinile bandajate și care până atunci trăsesese cu coada ochiului în jurul lor, începe cu glasul pe jumătate, cu accentul răspicat al Ardelenilor :

— „Doară suntem români și noi... Da' nu ne merge bine când ne arătăm că o știm...”

— „Și din cotto venți?” face Traian.

— „Dela Rusia... A treia oară ne-a trimes în ioc...”

— „Si bateți pe Ruși?”

— „Acuma da, dară la început a fost greu de noi, acu' un an, la bălțile Mazure...”

Celălalt, îi ia vorba din gură :

— „Acolo ne-a trimes fără tunuri... Ne așeza

În linie de bătăie.... Noi nu vedeam dușmanul și numai ce ne pomeneam cu ghiulele ce ne scoserau....”.

— „....Și când o parte erau măcelăriți, ni se comandă retragerea. Noi o luam la fugă și ghiulelele ne ajungeau din urmă și ne mai răreau...”.

— „Cum de nu erau tunuri?” face Traian, cu inima strânsă de bănuială, aducându-și aminte de alarma gazetelor din țară, că Românii de dincolo sunt într'anume trimesi la moarte.

— „Ba tunuri erau, dar....”.

— „Ci-că pentru ei, nu pentru *Valah*..”.

— „Priu umare, e drept?” întrebă Traian :
E drept ?”

Spre nrarea lui mirare, soldatul schimbă deodată glasul și către doamna în negru, pe ungurește, cu emfază :

— „Noi, Ungurii, trebuie să stărpim pe Ruși!”

Nedumerit, Traian ar vrea să spuie ceva, dară prinde la timp semnul din ochi, al doamnei, și în clipa cea bagă de seamă pe mărunțelul cu pantaloni cadrilați negru și cenușiu, trecând încetșor, la pas, aproape de dânși.

CAP. XVI.

În ziua cea plouase cu picuri mari și rari, parcă într'anume stropise, ca să improspăteze verdele pomilor, coloritul căsuțelor, a întregului cuprins.

Din fundul cărucioarei trasă de calul slab, deșirat, lui Traian i se pare că n'are destule priviri ca să vadă cât mai mult dintr'odată, în satul lui taica-moșul.

Cea de pe urma stație de drum de fier, a fost la *Sacătura*, și de acolo, din sat în sat, cu ce i-a ieșit în cale, a ajuns în *Albac*.

Ar fi vrut, în vremea asta, să afle uneori câte ceva, să ceară câte o lămurire, dară și vizitului de azi, ca oricare din cei întâlniți în ultimele două zile, ori dau a negare sau afirmare din cap, ori tac, cu făcile încleștate.

Oloaba deșirată duce cărucioara destul de încoțșor, pe ulicioarele goale și bătăturite.

Pe dreapta, pe stânga, dincolo de șanț, vede

căsnțe frumusele, regulat zidite, dară închise, pe ziua asta caldă de August. Ogrăzile încă sunt tăcute, doar unde și unde un copil-doi, slabi și posomorîți, alcargă la gard, la auzul clopoțelului și rămân uitându-se după trăsuri. Rar, în câte o bătătură, un moșneag, ori vre-un bărbat mai în putere, cu mîna în legătura trecută pe după gât, stau jos, sau vre-un altul, propîndu-se în cîrje, rămîine loculul, cu ochii după relegută.

Traian iutinde gâtul, spune băietanului de pe capră :

— „Or îi rîniți, aceștia ?”

El se răspunde cu o clătineală din cap: *Da.*

— „Tu ești Român? Moț?”

El se ridică din uneri, fără de nici o vorbă.

— „Mă duci la primărie?...”

El se dă din cap: *Da.*

— „Pe lanon Marcu l-ai cunoscut ?”

Un val de sânge se ridică în obrazul vizitiului: îi înroșește până și urechile...

— „Eu sunt nepotul lui... Viu din Româria”, spune Traian.

Băiatul, lovit de tulburare, se ridică pe jumătate, prinde a luți gloaba, a o sfichiul, trăgînd-o de hăț.

Pocniturile în sec, pe biata spinare uscată, îi fac milă lui Traian :

— „Săracul, bre! Lasă-l încet!”

La o răspîntie oprește :

— „Primărta...”

Traian urcă scările, împinge ușa.

Se pomeneste în fața unui bătrân nant și uscat, care-l măsoară peste ochelari, cu niște ochi descolorați albaștri cu marginea pleoapelor ruginii. Are câteva fire de barbă surie, și e numai în jilecă, peste cămașa de cit roz.

Lui Traian i-ar fi greu să tălmăcească, ce se petrece în el, în fața chipului bătrân, uscat, cu pielită roșie ca de opăreală.

O neîndemână îl lovește; un plictis.

Întinde pașaportul :

... „Viu din România”

Primarul cește filă cu filă, cuvânt de cuvânt, pe urmă închizând cărticica, o bate cu dosul palmei cloțanoase :

— „Venit să merge la catana ?”

— „Eu ?” face Traian, tresărind de oroare. Dară ștorțându-se să-și ție liniștea :

— „Am venit să întreb dacă pot să iean pe mama în România...”

Însă primarul ridică cu tot dinadinsul ochii spălăciți la dânsul, mișcând spre dreapta, spre stânga, lața uricloasă :

— „*Nem stobod* să pleci îndărăt! Născut la Ungaria, trebe nusai merem la catana ungar!..”

Un fior de ghiață trece prin trupul lui Traian. O mîmă i se pare că, orice ar spune, are să se ciocnească, sfărîmându-se, de încăpățînata ne-simțire din creierul și inima ungureanului ăsta.

Se tulbură de o teamă, de o taină ce o simte

invăluindu-l din ce în ce, în care se afundă pe clipă ce trece, și în care se teme, că se va pierde.

Deodată își aduce aminte de scrisoarea dela ambasada austriacă din București. Grăbit scoate plicul, îl întinde... Se cerea, prin el, înlesnire pentru Traian, pe cât are să stea în Monarhie.

După ce citește, primarul pare mai liniștit :

— „Si cine e mama dumneatale ?”

— „Mama e fata lui Iancu Marcu, mort în de...”

Obrazul celui-alt se încrêțește...

— „Lui Marcu? Ce fost acela la dumneata ? Bunic ? Nebuna fost mama dumneata ?”

— „Nu știam nebună — doar...”

— „Ba nebună, nebună ! — o ica iute primarul”.

Îsbit în inimă, tot leful de presupuneri îi vin lui Traian :

Să fi înnebunit ea, de scârba morții bunicului ? Să îi fost ea mai dinainte, nebună ?

— „După moartea moșneagului ?...”

Dară primarul, nervos, îi taie vorba, sculându-se :

— „Cine-adus aici ?”

— „Bătetul ăla”, arată Traian afară : — „un ful de mut...”

În vremea asta, Traian, cam intrat la bănueli, întinde mâna, înhață pașaportul, scrisoarea de pe masă, le vâră în buzunar.

— „No — spune primarul, întorcându-se la

dânsul: — eu poruncit la ei să aducă pe dumneata unde ai plăcere. Când pleacă dumneata, vii după pas și țidula dela ministru...".

— „Pasaportul? Scrisoarea? — face Traian — le-am și luat...“.

Primarul apleacă la masă se întoarce diutru bucată spre Traian și vânturând arătătorul în aer:

— „Nem slobod! Asta musaj rămâne aici!“

— Eu nu le dau, domnule primar, — se supără Traian. Eu știu că, la noi în România, străinii, cari sunt în trecere prin țară, poartă mereu la ei pașaportul, ca să se poată oricând legitima...“.

— „La voi în România? — tremură îndârjit, primarul: — „La voi în România? Eu acum spune o vorbă frumoasă, la România !... Da' mai bine tac ! Vine vreme, când noi spunem la ei !“ — râde întărâtat.

Traian se întrebă cu ce ar putea întimida acest lup cu chip omeneșc:

— „Eu sunt nepotul lui Iancu Marcu, domnule primar ! Inșă în țară am fost crescut și ocrotit de oameni cu putere mare. Ca probă bilețul de la ministru *d-voastră* din București — ce nu l-ar fi putut căpăta oricare... Așa că, eu nu cred să fie de vreun folos, dacă prin purtarea *D-voastră* și față de mine, ați întărit în cei din România credința în zvonurile de acolo asupra celor ce se îndură de Români, dincoace...“.

Abia slăpânindu-se, ungurul deschide ușa :

— „Bun-bun ! Acuma poftim !”.

Traian, tulburat din cale afară, se suie iarăși în cărucioară :

Oare cum are s'o mântuie el cu Ungurii ăștia, care-l dau impresia de găscă de tâlhari în liberă organizație de stat ? Cum ar fi vrut scârba ceia de primar să-i iea din mână, singura lui ocredire ! Ce zor îl lovește să slărșească mai lute aici și să se vadă cât mai degrabă pe pământul Tării ! Traian apasă pieptul în locul unde, pe sub haine, simte cruciulița ascunsă.

Se opresc.

Unele căsuțe se însuflețesc ca prin farmec. Aleargă femei la poartă. Dar, după o vorbă schimbată cu băietul de pe capră, o tulesc în casă ca alungate din urmă și trântind ușile, le zăvoresc.

Băietanul arată lui Traian cu biciul un gard nant, peste care abia se zăreau boldurile de tinichea ale acoperământului :

— „Casa lui Ianoș Marcu...”.

— „Lui Ianoș Marcu ! — strigă Traian fără de voie — sărind din căruță.

Încearcă la portiță, e încuiată. Clămpărește — zgâlțâle — ascultă...”.

Nici o mișcare.

Băietanul de pe capră, stă ca pierdut în gânduri, cu coatele pe genunchi, cu capul în pumni.

Traian îi strigă :

— „Parcă e pustle...”.

Vizitlul lace.

Atuncea Traian socolește tare :

— „Am să sar gardul !”.

Cealalt tresare. Ridică capul, strigă :

— „De-acuma eu trebuie să mă duc acasă !
Nu mai pot aștepta mai mult ! Plătește-mă, domnule !”.

Mirat s'apropie Traian de el :

— „Să mă mai duci până la — și după ceva gândire : — până la preot -- pe urmă la un han”

— „N'avem preot”, răspunde băietul : „Mergem la hanul „Arpad...”.

— „Dară întâi să mă duc pe aici, la vecini, să întreb de mama...”.

Pără să aștepte un răspuns, trece ulicioara incoace și încolo — intră într'o curte, pe urmă în alta și în alta... Pretutindeni dă de uși zăvoțite...

Se întoarce la căruță... E incurcat rău. I se pare, că e într'un vis urât — rătăcit într'un sat de muți — cu o primejdie ce-l înconjoară, ce-l urmărește, o primejdie ce n'ar putea defini, dară pe care o simte aproape — gata să-l uimească...

-- „Mergem la han, domnule” — spune vizitiul.

Și lui Traian i se pare, că o blândeță era acumă în glasul băietanului.

— „Alt han nu-i?... Cu alt nume?”.

Vizitiul i se uita întâia dată drept în ochi :

— „Mergem la „Arpad”.

Pricepe Traian că, — băietul de pe capră, vrea să-i dea a înțelege ceva — ... Ce ? Să-l în-

UNIVERSITATEI
IASI

trebe e de prisos — când doar e deslușit, acuma, cu o teară plutește în cuprinsul acestui Albac al Moșilor, cu umila-i vîlă mai stînsă...

Se suie iar în cărucioară — lăsându-se dus în „Arpad“.

Abea acuma își lămurește Traian, ce înseamnă un regim de teroare.

Ce cumplit trai, în încătușare, în înăbușire, de vij-morți, în continuă nesiguranță a clipei următoare, știind deasupra capului atîrnînd tic-rul amenințător...

E de mirare că, mulți nu se pot împotrivi și trec, — poate cu moartea în suflet, alteori — în tabăra dușmană?

Dară și împotrivirea celorlalți, cât sublim de eroism și jertfă!

A trebuit să vie aicea, la fața locului, și să vadă cu ochii, ca să priceapă lucruri ce nu încep în vorbe... Aici ar trebui să vie fasonii roși și dolofei, care, cu țigara în colțul gurii, rîd ca de basme cu bațanți, de povestirile românilor de dincoace !...

— „Aici e „Arpad“ — spune vizitiul cu un oîtat de ușurare.

Un băiețaș, ca de doisprezece ani, le iese în cale.

Vizitiul îl strigă :

— „Sandor !“

Băiețașul s'apropie, făcându-i din ochi. Celalalt tot tace, aștînd pe Traian :

— „Domnul cere până mâine o odaie bună,

Peste vre-o zece minute, băietul se întoarce găfâind :

— „Am cumpărat tocmai dela poştă. Am întrebat acolo şi a spus, că merge şi depeşă la România, dacă domnul vrea să spuie că a ajuns cu bine şi că mâine pleacă la *Ponorel'*„

Şi i se uită stăruitor în ochi.

Traian parcă din ce în ce pricepe: fără îndoielă, că nu-i în siguranţă, aici. Ori că din cine ştie ce grijă, copilul îl îndeamnă să fie în curent pe cei din ţară de dăusul, ca să-i dea de urmă, la nevoie...

— „Bine“, zice el, „du-te, şi când am scris, te chem să duci la poştă, cărţile.

Rămas singurel, numără cărţile poştale, că vrea să trimeată la toţi cei dragi, un semn de iubire.

Vrea să scrie Cocăi, lui Conu' Alecu, lui Miss, bătrânilor lui, şi prietenilor de Universitate...

Iea condeii să compuie întâi telegrama.

Pe numele cui s'o trimeată?... şi o face pe adresa lui Conu' Alecu.

Rămâne o minută cu condeii în mână, cu ochii asupra celor scrise, pradă unei adânci emoţii :

Oare să puie vorbele convenţionale? dar dacă nu-i nimica şi stârneşte, zadarnic, lumea cu ele?

Dară dacă, pe urmă, nu mai are putinţă să scrie în voie, şi ar fi să-i pară rău, după singurul prilej pierdut ?

Hotărât, s'aplecă pe hârtie şi pe nemţeşte :

Sosit bine Albac. Măine plec Ponorel. Salut
tari prietenilor. Respecte.

Traian.

Mai scrie și cărți poștale, pe urmă sună.

Cu toată osteneala lui mare, Traian nu poate să adoarmă. Tot felul de gânduri îl hărțuesc, îl frământă.

Prin urmare, e în Ungaria, în ascunzișul cel intim al vicții de aici... Norodul, o parte pierc, luptând pentru ungur, o parte se stinge, amărît, înmăbușit în teroare... Iară, *Dincolo*, din tabăra unora. În tabara altora, se aruncă săgeți înveninate, se împroașcă cu toate glodurile, nevăzându-se, în neînștea și grija generală, de unii, decât gândul ascuns al luptei de partid, de alții, numai conștiinți vândute, iar cei cari ar putea să trezească masele, cu adevărată autoritate morală, stau la o parte, țistuinđ gălăgia generală, îndemnând la tăcere și muncă...

Tăcere și muncă! Deasupra casei tale arde foc și prăpăd; tu, în loc să dai alarma, furisează-te în cămăruța dosnică, îndurerat de neprevăderea celor cari n'au avut grijă să curățe boגעacurile la timp, înscamă-ți amarul într'un întreg sir de cugetări filosofice intitulate: *Neorânduiala în viață. Cauze și efect*:

Traian se oprește de gândit: — ascultă:

I se pare lui, ori sub fereastră, în livadă, e folală ?

Ascultă mai bine: Mișcă ceva afară... O șopteală îi vine dintr'acolo...

Dacă-l vor fi pus într'anume ac), cu cine știe ce gând ?

Cu gâtul întins, cu gura întredeschisă, ascultă ridicat în cot, pe pernă.

O slabă bătaie în geam...

Traian sare hotărît din pat. își trage fuga hainele.

Ce-o fi, o fi !

Apasă prelung pe buze, cruciulita :

Ce-o fi, o fi ! Numai pulere să-i dea să nu șovăiască ! Să-l susție prezența Lui, în suflet.

Bătaia în geam se întetește, puțin...

Traian se duce, ridică storul.

La lumina limpede a luni, deosebește trei capete îmbrobodite și, aproape de tot, pe bălețasuș Șandor și vizitiul de peste zi.

-- „Deschide-ne !” șoptește Șandor.

Traian crapă puțințel fereastra ; zice și el coborît :

— „Ce vrei, mă ?”

— „Vrem să-ți vorbim ! Acuma sunt Sandu, nu Șandor. Femeile astea sunt maică-mea și a lui Traian”, face el, arătând pe celălalt, „și asta e soră-mea... Vrem să-ți grăim o țurucă”.

Traian se dă într'o parte, se uită la ei cum sar pe rând în odaie. În urma lor închide fereastra și aprinzând lumânarea, întreabă zâmbind :

— „Oameni buni, cred?! Nu știam ce să zic, auzind forfota ceia... Mi-a venit în minte o poveste din copilărie, la un han părăsit, ținut de tâlhari și în care cine intră, nu mai ieșea...”

Firave, puținele și galbene, femeile încearcă o umbră de zâmbet.

La flacăra pălpândă a lumânării, Traian privește chipurile supte, cu căutători înfrigurate.

Lovit deodată de-o jale, întreabă :

— „Ce vreți? La ce ați venit aici? Ce vreți?”

Drept orice răspuns, femeile își împreunează mâinile, îl atintesc, clătinând capul cu lacrimi și-roaie, pe obraz.

Vizitiul de peste zi, cade în genunchi, îi cuprinde mâna :

— „Tu ești Traian! Nepotul lui Nasu! Și mie mi-a dat tot numele tău! La toți băieții din sat, bolezați de dânsul, le-a zis Marcu-Ulpiu-Traian, ca ție !”

Sandu se alipește și el de Traian :

— „Zi-ne, rugămu-te, când vine dorobanțu vostru?... Că Moș Marcu așa ne-a zis, că are să vină ? !”

Iară femeile, tremurat și lierbinte :

— „Întoarce-te, maică, îndată în Țară! Că Ungurii să nu puiе mâna pe tine!...”

— „Că doar unde n'a vrut să te facă bietul bunicu-tău catană ungurească, l-au necăjit atata.”

— „Du-le în țară cuvânt de rugă, să nu ne părăsească!...”

Traian, într'un slânt avânt de milă, zguduie din toate fibrele ființei lui simțitoare, deschide larg brațele, părându-i-se că pe întreg Ardealul, prin aste câteva ființe, îl atrage la inima lui, îl mângâie, îl încălzește :

— „Dacă ați șiil, că mai toți acolo nu trăim decât din durerea voastră! Ne pare veac până în clipa, când vom sări într'ajutor!“

O slabă iluminare se întinde pe chipuri.

Se strâng mai tare în jurul lui, cu ochii la buzele dătătoare de nădejde.

— „C'aicea-i prăpăd mare... prăpăd mare...“.

— „Numai ceva răbdare să avem“, le spune Traian: „Că, odată săriți într'ajutorul nostru, să rupem pentru totdeauna lanțurile robiei... Dară spuneți-mi și voi mie: De maică-mea ce știți?“

— „E la *Ponorel*, la neamuri...“.

— „De ce nu mi-ai spus peste zi?“ întrebă Traian pe fostul lui vizitiu.

Acesta îi ieă iar mâna într'a lui, o duce la buze :

— „Azi tot vroiam să-ți grăiesc... Dară-i așa de greu, când bănuiala, iscoada, te urmăresc pas cu pas... Știi ce mi-a zis printarul azi, în fața ta, pe ungurește? Că, mă spânzură de limba, dacă afli tu ceva de Nașu...“.

— „De Nașu?!“ strigă Traian: — „De taica-moșu?!“ — Și rugător, defa unul la altul: „Anu-ine ce?“

Un suspin innăbușit de lacrimi pornește în jurul lui. Pe încetul, cu greu, în chinuri ce-i sfar-

na inima de durere, din crâmpie, dela unul, de la altul, întocmește întregul calvar :

Venise un Ungur în sat. S'a dat drept prieten cu Valahii... S'a dus la părintele să se sfătuiască amândoi, pe care Rumâni să-i treacă în tara liberă, că el se zicea plătit de România, ca să scape cât mai mulți Români de război, în folosul Ungurului. Bietul popă, de bună credință, i-a înșirat o listă întreagă... A doua zi, de pe lista cea i-a strâns jandarmul pe toți, cu popa în frunte, l-au legat cot la cot, i-au purtat o vreme pe jos, pe la Scărișoara, pe la Tomești, Dealu-Mare, până la Deva... Pe urmă iar -au întors înapoi, i-au ținut o zi și o noapte în beciul primăriei, pe urmă i-au scos prin celălalt capăt al satului...“

Inima lui Traian bate să se rupă :

— „Și taica-moșu eră între ei? Între ei?...“

Ei se opresc din spus și se uită unii la alții, întrebători, și tac.

Traian simte că nu i s'a spus totul :

— „Pe urmă?...“

Fiecare cuvânt, prefăcut în loc, îl cade pe suflet, îl arde :

— „Și taica-moșu'?“

— „Când s'au întors înapoi dela Deva, mai să nu-l cunoaștem! Rămăsese doar o mână de om, din moșneagul voinic... Și negru-negru la față, și părul alb ca țigaia...“

— În dreptul casei noastre, a căzut grămada, de slăbiciune... Jandarmul l-a croit pe spinare:

„Elore, te ven Kutya! — înainte, tu, câine bătrân!” — i-a zis. Și el s'a rugat: „O gură de apă, îngăduie-mi...”. Dară n'au vrut s'audă...”.

Acuma Traian, la rândul lui, îi atingește cu ochi de friguri :

— „Și pe urmă?...”

— „...Ci-că l-au dus până în Cluj... Acolo a căzut de-a bine...”.

Cutremurat de oroare, îngână rugător :

— „Cum?”

— „A căzut mototol la pământ!... Atuncia, ceata de derbedei, ce li se luase pe urmă, s'a năpuslit asupra lui, huiđuindu-l, scuipându-l...”.

— „...Unul l-a pălmuit...”.

— „...El a vrut să-și ferească obrazul în mâini...”.

— „...Dară n'avu putere să ridice brațele, că eră slab și lanțul atârna greu...”.

— „Și a încremenit, cerând: *Apă!*”

Traian nu mai poate!... Cade pe scaun, cu obrazul în palme :

— „Vai, vai, vai !...”

Atâta suferință nu-și inchipuise că poate să încapă într'un suflet de om.

Băieții amândoi, unul în dreapta, altul în stânga lui, îi netezesc, tăcuți, mâinile, în vreme ce femeile își șterg lacrimile. Într'un răstimp întrebă :

— „Și mama?”

— „Maică-ta s'a ținut de el, când l-au pornit spre Deva. Acuma ni s'a spus, că niște neamuri

au oprit-o în Ponorul, ca să-ți-o treacă în țară,
pe la Brețcu, dincolo de Brașov.

— „Și cine mi-a scris să viu, că dânsa mă
chemă?”

Mirați, cascade ochii mari :

— „Ti s'a scris să viu?! Cine putea să-ți scrie
să cazi în mâna lor? Că noi și așa am incremen-
nit, când am aflat gresala ce-ai făcut, venind...”.

După o clipă de chibznică, șoptesc într'un
glas, cu toții :

— „Te-or fi atras ei, în cursă ! !...”

Și infiorați și rugători :

— „Câtă de fugi, mâine, înapoi...”.

Singurel, în odaie, Traian își frânge, dispe-
rat, mâinile :

O, Doamne, e îngrozitor ce aHase! E îngro-
zitor! I-e slășiiată toată lina lui lăuntrică. Ii
vine să inebunească! Săracul bunic!... Dară se
poate, atâta salbălăcie?!... Are să se întoarcă în
țară și are să cutreiere sat de sat, lâng de lâng,
în lung și în lat, cerând răzbunare și dreptate!...

Își apasă mâinile pe inimă. Plânge. Cu ochii
mari deschiși, în sus, la cer, se căznește să-și
intocmească un portret de bunicul ăltintelor cli-
pe. Dară inchipuirea lui îi scoate mereu înainte,
chipul vomicului ciubărar cărunț, care, în zilele
de răgaz, aici în Albac, ținându-l pe el, mdeuț,
pe un genunchiu, aplecat ușurel spre dânsul, în-

vățase *marsul lui Iancu*, tăind aerul cu gesturi încete, ale brațului vânjos în mânăca largă, a cămășii....

Ar vrea Traian să-l vadă slab și prăpădit, în colbul șoselei și fără de împotrivire la butjocurile bestiiilor ungurești. Și acestui martir să-i soptească, acum, toată dragostea lui desnădăjduită, ce-i va fi lipsit atâta, când a alunecat nemângălat, și chinuit, în veșnicie... Dară înaintea lui răsare tot celălalt taică-moșu', îmbătrânit, ce-i drept, însă tot chipeș, și pe *acela* îl vede incremenit în moarte, incremenit în veșnicia unui vis aievea....

Copleșit de nețărnută-i măhnire, rămâne nemșcat, fără gânduri, cu bărbia în piept, cu fruntea în palme. Pe urmă, pe nesimțite, se pomenește dorind, ca drumul lui aicea, cu toate neigătoarele-i emoții, cu focul în care s'a vârit și dânsul, să fie doar peripeții de vis, din care să se trezească iarăși în odăița lui Toader Surdu, ori în cămăruța lui din București, în tovărășia colegului Agapie, cu viața de sârguință la Universitate, de dulci nădejdi urzite cu Coca..

Tot atunci se își trage de seamă despre slăbiciunea unor asemenea gânduri... Să fie treaz, în lața Adevărului! De va fi nevoie, în Adevăr să se stingă! Ori, el străbătut de dânsul, să vorbească, în țară! Că numai așa va izbuti să miste!... Luat de un frig, Traian se deshracă, intră în pat, strângându-se ghem. Adoarme adânc.

— Cu treabă fiindu-lui laica-moșu, bălând în ușă și prefacându-se mânios :

— „Eu nu pot pierde vremea ! Mai pleacă domnu ?”

Traian îi zâmbește trist :

— „Înt'r-o jumătate de ceas plecăm ! Mă îmbrac și numai cât gust ceva, în birt”.

— „În birt sunt domni mulți... Mai bine domnul să mănânce în altă parte !” Și-i face din ochi.

Traian nu pricepe.

Când intră în sală, din mulțimea ce se așteaptă să vadă, zărește doar la o masă, în mijloc, câțiva jandarmi și civili, chehând.

Traian s'apropie de birtaș să achite socoteala.

Sandu alergase să facă pe tălmăciul.

Lui Traian i-e foame. Socotește că n'are nici un înțeles graba vizitiului.

Se așază la o masă, poruncește ceva gustare.

La masa cealaltă e un râs turbat... Băiețașul de serviciu se învârte în jurul lui Traian cu făclile înoleștate, cu umerii obrajilor aprinși.

La urmă se reazămă de o masă și cu brațele încrucișate pe piept, duce ochii când la Traian, când la celălalt grup.

Acolo, uneori, între ciocnirea paharelor se oprește o clipită, asemenea și iarma. Și atunci, cu capetele la un loc se șoptește un timp ceva, ce se știrșește cu aplauze, cu ropote de piciorare.

Deodată prinde a vorbi numai unul, ascultat

de ceilalți, în tăcere plină de haz, iar când sfârșește, e un delir, nu alta.

Băiețașul de serviciu rămâne însă ca de piatră, cu aceeași căutătură îngrijorată, dela Traian la dânsii.

Unul din ei îl observă. Ii face semn cu degetul :

— „Psst !“

Copilul se apropie.

I se dă o poruncă.

Spre marea mirare a lui Traian, băiatul pare a se împotrivi cu o ridicătură din umeri.

I se repetă porunca.

Aceeași împotrivire, la băiat.

I se bate cu pumnul în masă..

Băiatul începe a scânci.

Traian se tulbură : Ce vor dela el ?

Atuncea se ridică unul din ei și îndreptându-se spre Traian :

— „Spun eu la domnul, ce nu vrea boui ăla de Valah să spuie!“ Și arătând pe cel care le vorbise la urmă, de stârnise hazul dela mare :

— „Dumnealui spus la noi o întâmplare, de când intrat Ruși la Bucovina“.

Și în vorba lui stricată, povesteste :

— „S'au așezat, pe o noapte în gazdă la un popă român, un colonel rus, un căpitan, un locotenent, un sublocotenent. Popa avea nevastă, o soră, o fată și mamă bătrână. Li se servesc oțiterilor Ruși o masă strașnică. După ce mănâncă ei bine și beau și mai bine, numai ce cade

capul colonelului pe umărul fetei popii care iese cu el... să-l culce. După un timp, numai ce cade capul căpitanului pe pieptul surorii popii, care iese cu el... să-l culce... Peste puțin cade capul locotenantului pe pieptul protesei... care iese cu el... să-l culce. Când s'a văzut popa numai cu sublocotenentul și cu mână-sa, zice popa :

„Domnule locotenant! Că s'a dus domnul colonel cu fiică-mea... De!... E frumoasă și tânără, fata... Că s'a dus domnul Căpitan cu soră-mea, nici ea nu-i urâtă... Nevasă-mea încă nu-i de aruncat... Dară, d-le sublocotenent, pe D-voastră am să vă rog să cruțați hătrâncile sărmanei mele mame!” Unde ce-și pune baba mâinile în sold și către fiu-său: — „Mă rog, ce te amesteci? Ce-ți pasă ție? Ce, vrei să faci zarvă în casă? Și ce, dacă 's hătrână?” Și apucând pe sublocotenent de braț, se scobală în picioare: — „Ce? *Krieg ist krieg!*” — războiul e război!”

Alt urlat frenetic la masa ungarilor.

Țraian nu oșipește. Își mușcă limba să nu răspundă, să-și păstreze slăpânică de sine, să nu li scuipe în față întreaga lui scârbă de dânsii.

Cel care-i vorbise, se întorcea înapoi, la loc... Trece pe lângă băiețașul de serviciu :

— „No”, strigă izbindu-i un pumn în obraz: „N'a fost așa mare lucru. Spus eu, dacă nu vrul spui tu!”

— „Tu ții cu Valah, tu *kutya!*” zbură altul, trântind cu pumnul în masă.

— „Poftin, la tine!” sare altul și-l arde cu o biciușca peste cap.

Traian aude un gemăt subțirel și disperat. Se scoală în picioare. îl vede pe copil neclintit, cu palmele larg deschise, ocrotindu-și fața, iară printre degetele dreptei, o dără de snăge, prlungindu-se pe podul mânei.

Î se face negru înaintea ochilor! Uită de țară ungurească, de condițiile critice în care se află aici. Dintr'un pas e lângă copil, îl cuprinde cu brațul, toarnă apă din paharul în care își pregătise să bea.

Dară Ungurii, îndârjiți, vor să i-l rupă din mâini :

— „Așa?! Tu te amesteci între noi?!”

Și-i ard altă cravașă peste cap. hăiatului.
Copilul își pierde simțirile.

Traian răcnește :

— Calai !....“

Atâta așteptase și ei! îl rostogolește pe scări. îl imbrăucesc spre primărie, însoțind fiecare cuvânt, fiecare ghiont, cu injurături și amenințări....

Traian pricepe că s'a sfârșit cu dânsul... Li-niște mare i se lasă pe suflet. Gândește la bunnic, la celălalt martir. își zice că sângele lui, alături cu al altora, va înmulți, poate, întărind, conștiința în Idealul sfânt, la cei din țară.

Primarul îl primește. frecându-și una de alta palmele uscate :

— „Crezut tu, că la Ungaria jucam cum cîntă

România?! Acuma poate tu vrei să îți slobod
la catania, numai prea târziu!”

Îi trec mâinile în lanțuri.

— Iac' așa! Noi trimes pe cine de Marcu pe
alta lume, că nu vrut să le dea la catana ungu.
Acuma poftescă el sa vadă, dacă noi n'am pu-
tut s'aducem pe tine aici!...”

Râd sălbatic, buznărindu-l, scotocind porto-
felul, răsfoind hârtiile.

— „Acuma spune: E mare pricopseață la Ro-
mânia?”

Și loviți deodată cu toții de o ideie, îl împing
spre ușă.

Mirat vede Traian, colo jos la scări, mulțime
de capete de femei, de bătrâni, copii. Cum îl ză-
resc, unii prind a huldui, pe când alții, tăcuți,
îl privesc. Între aceștia, Traian deosebeste pe
finul lui taica-moșul și pe cele trei femei...

De sus, de pe scări, cu capul palid, înclinat
ușurel spre dreapta, Traian, cu mâinile legate
în lanțuri, se uită înduioșat, la cei tăcuți.

— „Spune-le”, strigă un jandarm, arătându-i
cu amândouă mâinile norodul: „Cum trăiește
volak la România?”

— „Nu cum țigan, gol și rupt?”

— „Sub pământ, în gropi?”

— „Și hrănit cum câne?”

— „Și muncit cum bou?”

— „Spune?”

Î se cere părerea... În clipe ca acestea, și
mai fapte strălucite în viața tuturor, ci și tu.

simplicu cuvânt, poate să fie spre fala unui neam, ori spre rusinea lui...

— „Spune!“ îl ghiontește un jandarm.

De jos, din mulțime, fețe galbene, ridicate la el, sunt într'o chinuitoare așteptare.

Traian se simte, deodată, cum n'ar mai fi al pământului; cum ființa lui intimă, desprinsă de lume, începe a se îndrepta spre taină și desrobire... Iar colo jos, în mulțime, rămâne zbuciumul și nemângâierca.

Din înălțimea unde sufletul lui pe toată clipa s'afundă, el are acuma prilejul unui cuvânt ce nu s'ar mai uită, de cei cari l-au auzit...

Jandarmii îl ghiontesc din ce în ce mai aproape :

— „Grăiește *Kutya*...“.

Îi zice ca lui taica-moșul — *Kutya*.

Un vâlc cald și dulos îi străbate tot trupul, îi învăluie inima, îi dă putere să stădeze chiar moartea. Strigă de răsună văzduhul :

— „*Decât pâne și unt și ochii în pământ, mai bine pâne cu sare și ochii la soare!*“

— „Ah, *Kutya!*“

Și tăbărăsc pe el, îngrămădindu-l în casă...

— „Împușcat!“

— „La spânzurătoare!“

Afară, mulțimea incremenită, așteaptă.

CAP. XVII.

Traian stă de două săptămâni, în întunerecul pivniței unede.

L-au adus aici noaptea. Unde o fi, nu știe. L-au purtat o săptămână, din post în post.

Se simte slab tare, fără de nici o putere, în voia unor brute fără de milă, care se fac a nu pricepe, când cere o picătură de apă, ori o clipă de odihnă, și care l-au bătut zile în șir să-i scoată declarații asupra pregătirilor militare ale României.

Oare ce va mai fi, acum, în țară? Poate, că e război fațăș cu Ungurii, și de asta și chinurile astea pe dânsul... Oare făcutu-s'a vreo intervenție pentru el?... Cine știe de se va li primit telegrama!... Ca mâine-poimâine dispăre el cu totul!... De cele mai multe ori pacinic gândește la moarte, mângâiat că frica nu i-a mănjit conștiința... Dară, câteodată, o jale adâncă îl cu-

prinde, de tot ce-i este dat să părăscască pe
lune.....

Coca !....

Oare ce subțimuri necunoscute va fi să aște
Dincolo și care-l vor putea mângâia de dânsa?

O strigă cu glas :

— „Coca !“

Dară în tăcerea umedă și neagră, vocea lui
răsună înfiorător de straniu....

Atuncea îndoielile încep a-l hărțui :

Oare înțelept a făcut el, să vie aici, să se a-
runcă, din proprie voință, în foc ?

Și tot felul lui de-a fi, cuminte a fost ? Cu
dânsul ori fără dânsul se va resimți un bine cât
firul de nisip, pentru România și românime ?...
Iată suferinți, sacrificii, fără de nici un rost în-
durate....

În clipe de astea, de slărșeală morală, în in-
tinericul ce-l înconjoară, i se arată bătrânul cu
priviri rătăcite, care, căzut în colbul druinului,
cere cu glas de moarte: „Apă...“, iar droaia săl-
batecă și rânjindă îi răspunde scuișându-i...

Traian îngână tulburat de renușcare și sufe-
rință :

— „Taică-mosule... Taică-mosule...“.

Ușa se deschide repezit și paznicul, cu felii-
narul prins la piept, s'arată.

Alături de dânsul este un soldat vrăstnic cu
baioneta la pușcă.

I se face semn lui Traian să-și urmeze.

E între paznic și soldat... Nici nu se întrebă ce are să mai fie cu el, doar își ascută, pe asfaltul sălii, zângănitul lugubru al lanțului dela picioare.

Dau pe un gang îngust, lung, cenușiu, cu multe uși într'un părete.

În fața unei uși se opresc, îl vârbă pe Traian acolo.

E o cămăruță ca de spital. Dar e luminoasă! Traian zâmbeste în noștire cerului albastru, pomilor cu frunze mai ofilite....

Acolo soldatul îi spune pe nemțeste, pe când păzitorul îi scoate verigele din jurul gleznelor :

— „Să te pregătești, că la amiază mergi înaintea judecătii. Acuma vine bărbierul. Colo sunt lucrurile dumneatale...“.

Erău hainele și rufele de care-l desbrăcase, când sosise aici.

Lovit de o copilărească nădejde, caută prin buzunare, crezând să afle cruciulița dispărută încă în încăierarea din Albac.

Zâmbeste trist: cruciulița să i-o înapoieze, când, ca hoții de drumul mare, sub ochii lui, primarul și jandarmii își împărțise între ei, banii din pungă ?

La amiază, același soldat, cu baioneta la puscă. I-a dus înaintea judecătii.

A așteptat însă ceasuri, pe un coridor în care vântul intra printr'un capăt, reșea pe ceilalți

Cei de față se așteptau să-l vadă leșinând de emoție. Și iată că-l văd cu capul în jos, înclinat, posomorit...

Îi bate careva pe umăr. Întoarce cu sila ochii într'acolo. Soldatul îi face semn să vie după dânsul...

Se duce.

De data asta îl întoarce în odăița în care-l condusesse ca să se îmbrace pentru judecată.

Gardianul îi spune că, a doua zi dimineața, are să plece cu un agent polițienesc până la granița românească.

Îi se aduce tot atuncea mâncare caldă — cum nu mâncase de două săptămâni — și un pahar cu vin. Încălzit, sătul, Traian adoarme butuc.

A doua zi la opt dimineața, se suie într'o brisică galbănă, alături de un agent și pornește spre țară...

Dacă dorește el acum să se mai vadă odată acolo — este numai ca să îi spuie tuturor, tot ce judecă el, despre această trădare rușinoasă, pe urma căreia, o zi nu mai vrea să trăiască !

O, visurile lui mari și frumoase cum se șfarmă spulberându-se deodată !

Și Coca ? Și Conu' Alecu ?

Parcă să și vede strângându-se tus-trei la un loc — amestecându-și durerea și cumplita dezamăgire — cu care nu va mai putea trăi.

Agentul fura mereu cu ochii la dânsul, nedumerit de chipu-i întunecat.

Îi spune pe nemțește, făcându-i din ochi :

— „Bucuros, că te întorci” ?

Traian ridică din umere, strâmbând din buze :

— „Indiferent” !

— „Atuncea de ce te întorci” ?

— „Știu eu” ? — și după ceva gândire: „cum se cheamă lângușorul ăsta” ?

— „Ditro”...

— „Ditro ? ! Așa aproape de România” ? !

...Și parcă o căldură îl iea dela inimă...

Insufleșit puțin, cu o umbră de zâmbet:

— „După Ditro vine Tulgheș, și pe urmă Pri-secani”...

— „Da. Noi însă nu vom înconjura atâta”... Mergem pe alt drum, care duce prin deal, de-a dreptul. Nu e toată calca de trăsură... Ai să poți merge pe jos” ?

— „Cred că da” — face Traian mirându-se, într’ascuns, de drumul ăsta prin poteci furise, când ar fi fost mult mai ușor și cuminte pe sosseaua Tulgheșului.

Agentul, cum ar fi vrut să împrăștiie orice bă-nueală, încearcă a-l lămurii:

— „Pe cărarea ceia, ajungem la un pichet de grăniceri al nostru. Acolo dumneata te odih-nești câteva ceasuși, pe urmă o iei pe poteca ce duce la pichetul de grăniceri români din fundul pădurii Bradului...”

— „Pădurea Bradului?” strigă Traian: „dar asta-i în munții satului meu, *Străjări*”.

— „Țocmai”, face agentul, „s’au înștiințat ai dumneatale, că azi sosești prin Bradu”.

Traian e în mare cumpănă; îi vine să se bucure, dar să și plângă de desperare. Nici el nu știe bine în voia căruia din simțimintole astea două s'ar putea mai ușor dà.

Brișcuța ușoară, pe două roate, îi duce tot mai departe, pe străzi, afundându-se din ce în ce, în ulicioare mărginașe, cu aier de sat.

E toamna de-a bine. Frunzișul copacilor e rar și îngălbenit. Vița de vie roșise și dânsu.

Traian se întreabă, dacă cei dela curte au plecat ori ba, la București.

Își zice, cu dulce înfiorare, că, deseară va vedea-o pe Coca, poate; că mâine, pe vremea asta, de atâtea ceasuri vor fi fiind împreună...

El are să le spuie dendată, însă: viața crățată de Unguri, de hatărul *prietenei lor România*, ar fi pentru el o rusine de toată clipa, încât s'a hotărât să moară...

Acuma trăsura urcă la deal, pe un drum croit în brădeț. Ici-colo mesteacăni albi și subțirei tremură în bătaia soarelui frunzișu; auriu. În depărtare, creștetele de munți sunt ascunse în ceață. De prin desisul codrului, isvorase vicoale și limpezi se revarsă în cascade naturale, pe marginea șoselei. Traian, bagă de seamă, cu ce nepăsare privește el astăzi Firea, atât de admirată până acuma. O înstrăinare desăvârșită s'a petrecut într'o minută în inima lui, pentru tot ce-l legase de lume. Doar gândul de Coca, cât mai trăește viu... Cu el are să s'afunde în moarte...

— „De-acuma ajungem”, spune polițistul, a-

ratând o căsuță văruiță și cu cerdac boiț albastru.

Din ușă, agentul e salutat de bun-sosii, de grănicerii, cari, vorbind cu el, tot măsoară pe Traian.

Ce-or fi zicând ei pe ungurește? Traian nu știe, dară i se pare, că zâmbetul lor are ceva iuris și dușmănos, ca zâmbetul jandarmilor din biroul din Albac.

S'asează cu toții să mănânce. Îi ingrămădesc pe băiat mai ales cu băutura :

— „Cinstim s'ajungi cu bine!” îi zice unul pe românește.

Traian se scoală și-și toarnă apă :

— „Nu-mi place vinul”.

În sfârșit, minuta de plecare sosește.

Se scoală să-și iea rămas bun. Atuncea polițistul dă o părere: Traian să-i scrie tot acuma un cuvânt de mulțămire, că l-a dus cu bine pe pământul românesc.

Traian stă pe gânduri :

— „Încă nu sunt pe pământul românesc”.

Îi chiamă pe cerdac, îi arată, nu tare departe, trei drumuri în răscruce și o barieră deschisă :

— „Acolo ești pe pământul românesc”.

Traian zâmbind politicoasă, dar hotărât :

— „Acolo dau biletul !”

Se învoiesc așa.

Se chiamă un soldat, și se vorbește ungurește, tâlmăcindu-i-se lui Traian :

— „El te duce până acolo, ca să-ți arate și ca-

lea, care duce la pichetul românesc. La despărțire, scrie pe hârtia asta un cuvânt, care să-mi fie o dovadă — face agentul — întinzând lui Traian hârtie și plumb.

Pleacă alături de soldat. I se pare așa de curioasă lui Traian întovărășirea tocmai de către o specie dintre acelea, pentru cari are, cel mai adânc dispreț, și parcă și ură!...

La o cotitură însă, soldatul se oprește, privindu-l lung.

Traian se oprește și el, înapoiindu-i privirea:

Soldatul e un om vristnic, cu spinarea încovoiată, cu brazele pe chipul muncii.

Traian, nicăi, își zice, că nimic respingător nu găsește în unгурul acesta...

Celălalt o lea la drum :

— „Mergem, domnule!” șoptește: „dar tu te uită la mine, să nu ne prindă vorbind... Eu spun drept la dumneata: ei spus la mine să arăt drum greșit, care duce la alt pichet unguresc. Acolo prinde pe dumneata fără hârtii la mână și arestează... Să știi, că drumul care este mai pe dreapta, acela duce la România. Eu am să spun la ei, că dumneata n'ai vrut să apuci unde am atătat eu, nici n'ai vrut să dai bilete... Ei vor să dovedească la România, că te-au adus până în țară, și că din România ai dispărut... Ei au ciudă mare pe România”.

— „Da?” șoptește cu loc Traian...

— „Da! Eu spun drept! Eu sunt ungur acu-

ma. Murin Ianoș chiamă. Da' bunicu meu fost Marin Ion. Tata, dacă văzut, că e greu de trăit altfel la Ungaria, s'a chemat Murin Ianoș, la mine zis tot așa, n'am mai grăit rumunește. Da' la mine tot grăiești ceva în suflet bun pentru român... Uite acuma noi apropiem... Apuci pe colo, la stânga... Uite copil, colo, la barier.. Fă a întreba unde drum la pichet român... Pe urmă fugе să n'ajungă Ungurii din urmă... Eu întorc mânios, înapoi...".

Când sunt aproape de tot, Traian chemă la dânsul băiețasuș arătat de soldat și care stă călare pe stâlpul ce închide granița.

Copilul îi strigă fără să se urnească :

— „Ce vrei ?“

— „Unde-i drumul spre pichetul românesc, băiețele ?“

Copilul îi arată pe cel mai din stânga, unde era și el :

— „Aista !“

Traian, cu subînțeleș din ochi, către soldat, șoptește :

— „Să trăcești și mergi sănătos !“

Soldatul mai spune :

— „Numai fuga, să n'ajungă din urmă...“.

— „Băiețele“, îndeamnă Traian copilul: „Mă duci tu la pichet ?“

Tărănașul sare sprinten, vine lângă el :

— „Te duc !“

— „Numai să o luăm fuga, că mă urnăresc Ungurii“, zice Traian, iuțind pasul.

— „Nu calcă ei peste graniță“, face copilul, cătând să fie într'un pas cu Traian...

— „Ungurul e aș dracului, bre!“ spune Traian cu dinadins...

— „Știm și noi! Da' dacă-l văd, suier odată în două degete, de se aude dincolo de post...“.

Mergeau de un timp. Începuseră a găfăi...

La o depărtare mică, băiatul arată o căsuță pe dâmb :

— „Acolo-i pichetul !...“

Se oprește, cu gura întredeschisă și ascultă.

Cu degetul în aer, încotro venise și ei :

— „Un tropot de cal !“

— „Să fugim“, spune Traian.

Se leau de mână și o pornesc în goană.

Deodată copilul strigă :

— „Ungurul !“

Fugind mereu, întorc amândoi capul. Traian recunoaște, în călăreț, pe agentul de poliție. Strigă băiețușului :

— „Șuieră !“

Copilul, cu degetele în gură, începe a slobozi un suier prelung și continuu.

La pichet pornește mișcare.

Tărănașul strigă :

— „Ne-au auzit!“ și suieră mai îndârjit.

Deodată, un sgomot scurt, repetat, de armă ce se descarcă, întrerupe vibrațiunile străpungătoare ale suieratului subțirel.

Traian, băiețelul, se opresc, se uită spre picnet, întorc privirile în urmă.

Îdară abia de mai zăresc calul și călărețul, ce se întorc în goană nebună, pe unde venise.

— „A vrut să ne impuște!“ râde copilul...

Rămâne însă cu ochii la Traian.

— „Te-a nimerit glonțul?“

Traian, răzumat cu mâna de umărul copilului, pășește încetșor, răsufând răspicat, ca lovit de o osteneală mare... Ținând dreapta pe inimă, se trage dincolo de șant, în marginea pădurii.

— „Dă fuga la picnet... Spune să vie lute, careva...“

Copilul aleargă tot un suflet, slobozind din când în când, printre degete, șuierătura lui haiducească.

Soldatii găsesc pe Traian culcat pe dreapta, cu capul căzut pe braț... Pare că doarme...

— „Te miră de n'o fi gata...“

— „Oare nu-i el, pe care-l așteaptă la Mănăstire, în Brad, boierii de la Străjări?“

S'apleacă pe dânsul.

— „Uite“ — arată unul cu spaimă; — „uite, sânge !...“

— „Fuga, bre, targa, că-și dă sufletul aici, săracu !“

H pipăie :

— „E cald încă...“

Traian deschide o lecuță pleoapele...

Cu binisorul, cântând să-l ridice, soldații îl întreabă :

— „Cum te cheamă ?”

El tremură, fără glas, buzele :

— „Marcu-Ulpiu-Traian-Stănoiu”.

Se uită cu băgare de seamă împrejur... Cerul i se pare sus-sus... În jurul lui o mulțime de capete mărunte: iară pe el se simte micuț-micuț, doară de o șchioapă răsărit dela pământ...”.

— „Cum te cheamă?” întreabă soldații, ridicând larga pe umeri.

El tremură iarăș buzele, în nedeslușită șoaptă:

— „Marcu-Ulpiu-Traian-Stănoiu...”.

I se pare că în râsete voioase, glasuri pline, de copii, îi răspund :

— „Gălușca, broscoiu...”.

Zâmbind moale, Traian întinde mâna, murmură nedeslușit, cu ochii stinși :

— „Nu mă cheamă așa, mă, că vă iau nasu...”.

Pe drumul larg, ce merge afundându-se în desimea fradului, către Țară, un călăreț și un biciclist coboară tot un suflet.

Cei din jurul lui Traian strigă :

— „Doctorul” Și uni o ieau la lugă spre el. Doctorul îi ajunge, s'apropie de targă, ascultă povestirea, ațintind pe Traian, pe când subchirurgul desface curelele unei lădțițe, scoate din ea bandaje, foarfece, un halat ce trece doctorului...

Îl se deschide haina lui Traian, și se iaie cămașa în partea ce sângerează.

Toți împrejur, în adâncă tăcere, urmăresc mișcările doctorului.

Acesta pipăie, s'apleacă, se ridică, pipăie din nou....

Deodată, Traian, într'un gemăt scurt, își pierde cunoștința....

— „A murit!” îngână bălețasu' de țăran, devenind mai alb ca pânza cămășii de pe el..

Doctorul își cală înainte de treabă: îndăsură coșul pieptului în fel și chipuri, fuga-fuga, cu câte un cuvânt scurt către subchirurg.

După aceea îi dă bolnavului câteva picături printre dinții încleștați, îl freacă cu ceva pe la tâmpile, îl înșeapă cu un ac anume în dreptul inimii....

Traian deschide ochii....

Tărănasul îngână :

— „Învie !...”

Toți zâmbesc, iar doctorul clatină capul :

— „Învie, bre! Că doar nu moare românul cu una, cu două!... Ba are să se facă îndoit de voinic, plăcăul nostru !...”

Și îndreptându-și spinarea și întorcându-se în partea din cotro venise împuscătura, ridică amenințător brațul :

— „Are să se facă îndoit de voinic, ca să-ți plătească cu vârf și indesat glonteale mișelesc, o. Arpade fălos și fricos !...”

Ca din alte lumi, glasul pădurilor repetă :

— „...*Arpade fâlos și fricos* !

— „...*Fâlos și fricos* !” întărește clocotitor su-
Netul stâncilor, ducând până departe Indemnul
grevestitor.

Ultimele noutăți literare

Șt. I. Nenițescu

Mircea Rădulescu

D E Ń I I

**Sufletul
Patriei**

— POEZII —

lei 4

lei 12

N. Bucuță

Dr. V. Voiculescu

Florile Inimei

P Â R G Ă

POEZII

POEZII

lei 10

lei 6

♦ EDITURA „CARTEA ROMANEASCA“ S. A.